

REVISTA JURÍDICA
LEXITUM
LO NUESTRO ES LA ACADEMIA
VENEZUELA · EDICIÓN 55. AÑO 05. SEPTIEMBRE 2024

EN HOMENAJE AL:

**DR. ANTONIO JOSÉ
BARRIOS ABAD**

II CONGRESO NACIONAL DERECHO, JUSTICIA Y TECNOLOGIA

TEMAS ACTUALES Y DISRUPTIVOS

Anzoátegui 2024

MAG.
EMÉRITO
MARCO
MEDINA
SALAS

DOCTORA
RENÉE
MOROS
TRÓCCOLI

ABOGADO
DANIEL
TAMAYO

MAG.
EMÉRITO
JORGE
ROSELL

DOCTOR
JOSÉ LUIS
VEGAS

MAG.
EMÉRITA
CARMEN
ZULETA
DE MERCHÁN

ABOGADA
JOY
TAMAYO

DOCTOR
LEONARDO
PEREIRA
MELÉNDEZ

DOCTOR
JOSÉ LUIS
TAMAYO

DOCTOR
GIOVANNI
RIONERO

MAGISTER
CARLOS
VILLARROEL

DOCTOR
DAVID
TERÁN

28 Y 29 SEP. | 8:00AM

LUGAR: HOTEL PARADISE PUERTO LA CRUZ - ANZOÁTEGUI

MÁS INF: 0424 - 8132665

PATROCINADORES:

ESCRITORIO JURÍDICO
TAMAYO - TAMAYO

LEXITUM

Director General

Dr. Leonardo Pereira Meléndez

Director Académico

Abog. Esp. Jocsan Maita Solano

Asesor editorial

Abog. David López Espinoza/Abg. Maiker González

Jefe de Redacción

Lic. Giovanni Pineda Leal Lic. Comunicación Social - CNP 15.275

Diagramación y Diseño

Maryelin Jhoseimar Tablera Castillo

Dra. Gisel Milagros Vaderna Martínez

Dr. Jesús Enrique Rincón Rincón

Dra. Carmen Zuleta de Merchan

Dr. Marco Antonio Medina Salas

Dr. José Ernesto Ivkovic

Dr. Rubén Pacheco Inclán

Consejo Consultivo

Dr. Rafael Ángel Salih Castellanos

Dra. Menfis Del Carmen Álvarez Nuñez

Dra. Laura Elizabeth Adams Camacho

Msc. Frank Gerardo Colmenarez Martínez

Msc. Carlos Alberto Pascual Cruz

Director de
Relaciones Institucionales

Dr. Nelson David Mujica Pérez

LO NUESTRO ES LA ACADEMIA

✉ lexitumrevistajuridica@gmail.com

📷 @lexitumrevista

📺 Revista Jurídica Lexitum

Revista gratuita de distribución mensual, hecha en Venezuela por abogados venezolanos, con la colaboración de abogados y profesionales afines extranjeros, en calidad de invitados. Derechos en proceso de reserva, no obstante, la reproducción total o parcial de esta revista está prohibida y puede generar acciones legales. Los artículos y opiniones que se publican en este documento son responsabilidad exclusiva de sus autores.

ESTA REVISTA ES EL PRODUCTO DEL TRABAJO CONJUNTO DE UN EQUIPO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, QUIENES DE MANERA INCANSABLE FOMENTAN LA EDUCACIÓN, LA EXCELENCIA DE LAS NUEVAS GENERACIONES DE ABOGADOS, LA ACADEMIA Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

ÍNDICE

ARTÍCULO	PÁG.
EDITORIAL.....	<u>05</u>
SEMBLANZA DEL Dr. Antonio José Barrios Abad.....	<u>12</u>
PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS POR PARTE DE LOS ACTORES SOCIALES PARA MINIMIZAR LOS DELITOS CONTRA LA REPRESIÓN.....	<u>20</u>
LA CRIMINALÍSTICA COMO CIENCIA MULTIDISCIPLINARIA Y AUXILIAR DEL DERECHO PENAL Y SU RELACIÓN CON CASOS DE HOMICIDIO DE LA SUB DELEGACIÓN DE LA VEGA DISTRITO CAPITAL.....	<u>42</u>
LA DENUNCIA COMO FUENTE DE ACCION, ACTUALIZACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL DERECHO INFORMATICO EN VENEZUELA.....	<u>58</u>
RESEÑAS HISTÓRICAS.....	<u>69</u>
LA REFORMA CONSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL 2024: ¿A FAVOR O EN CONTRA?.....	<u>81</u>
LA EDUCACIÓN MILITAR DESDE UNA PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS.....	<u>93</u>
PRUEBA POR INTELIGENCIA ARTÍFICIAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL....	<u>108</u>
ALGUNOS CONCEPTOS TRANSCENDETES ACERCA DEL SURGIMIENTO DE LA POLITICA CRIMINAL.....	<u>115</u>
RESERVA DE PRIORIDAD.....	<u>125</u>
POLÍTICA CRIMINAL RELACIONADA CON EL CONSUMO DE DROGAS Y LA COCAÍNA.....	<u>134</u>
GENERALIDADES DE LA PERFILACIÓN CRIMINAL.....	<u>149</u>
LA DOGMÁTICA JURÍDICA.....	<u>154</u>
LA APTITUD DEL DERECHO PENAL PARA PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE... 	<u>167</u>
SEGURIDAD JURÍDICA DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN VENEZUELA.....	<u>175</u>
ACCIÓN POR FRAUDE PROCESAL EN VENEZUELA.....	<u>189</u>

EDITORIAL

DR. LEONARDO PEREIRA MÉLENDEZ*

(A los colegas de la República de Colombia, con el afecto y la admiración de siempre)

El principal fundamento del derecho penal moderno, que le consagra al justiciable la seguridad jurídica de que no será juzgado por delitos inexistentes ni sancionado con penas no determinadas en la ley, es el nombrado principio de legalidad 1. El Estado tiene derecho a crear las conductas que considere delictivas; y fijar las penas correspondientes; empero, está obligado a respetar, además, la dignidad de las personas; y proteger sus bienes materiales y no permitir –de ningún modo– se quebranten sus derechos fundamentales. Esa y no otra es la manifestación pura de un real y efectivo Estado democrático y social de Derecho y de Justicia. La retroactividad penal no es aplicable al justiciable, salvo que sea para su beneficio. El imputado/acusado tiene derecho a ser juzgado por su juez natural; a que se acate el estado axiomático y jurídico de su inocencia; y que dicho juez conocerá solamente de conductas y penas previamente instituidas por el Estado en la ley penal. El principio de legalidad se halla asentado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 2 ; en la Convención Americana

***Director General de la revista jurídica Lexitum.**

1. Este principio (“nulla crimen, nulla poena sine lege”) por su significación y trascendencia se encuentra acreditado en el artículo 6 del Libro Primero (De las Normas Rectoras de la Ley Penal Colombiana) del Código Penal –Ley 599 de 2000–: “Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez o tribunal competente y con la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. La preexistencia de la norma también se aplica para el reenvío en materia de tipos penales en blanco. La ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior se aplicará, sin excepción, de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Ello también rige para los condenados. La analogía sólo se aplicará en materias permisivas.” En otras palabras, están prohibidas las penas retroactivas, así como las que se pudieran aplicar por analogía (Interpretación analógica de la Ley). Por demás, es apropiado mencionar que este aforismo legal es una expresión original del filósofo y jurista alemán, Paul Johann Anselm Von Feuerbach (1775-1833).

2. Art. 11º inciso 2: “Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueren delictivos según el Derecho nacional e internacional. Tampoco se impondrá penas más graves que la aplicable en el momento de la comisión del delito”.

sobre Derechos Humanos 3; en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 4; en la Convención sobre los Derechos del Niño ; en la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales 5; y en la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos 6. En consecuencia, en un Estado de Derecho y de Justicia, la ley penal no debe aplicarse con arbitrariedad. Cada órgano del poder público del Estado tiene sus funciones. El legislador elabora las normas (Poder Legislativo); los tribunales las aplican (Poder Judicial); y, el gobierno (Poder Ejecutivo) sólo puede ejercer su autoridad de acuerdo a la ley, esto es, ejecutar las leyes que han sido aprobadas por el Congreso o Asamblea Nacional.

Cada una de las funciones de estos poderes del Estado, están limitados por la Constitución y las leyes. De tal manera, que ningún Estado, en el ejercicio de sus respectivas funciones, puede quebrantar los derechos y garantías constitucionales, procesales y legales de los ciudadanos. En suma: el principio de legalidad es una garantía constitucional, criminal, política y judicial. Delimita el poder coercitivo del Estado. En esa restricción al Poder Ejecutivo del Estado reside la realidad de la Teoría de la División de los Poderes del Estado, de la cual hemos hecho alusión en capítulos anteriores. Por ello, cuando todos los Poderes del Estado, se encuentran sometidos a la voluntad de una sola persona (Jefe de Estado o de Gobierno, por caso) el principio de legalidad, aunque esté plasmado e instituido en la Carta Magna y en la ley adjetiva penal, deja de ser una efectiva garantía política y judicial, de los ciudadanos frente al ius puniendi (poder coercitivo) del Estado. Por otra parte, el Principio de Legalidad, imposibilita que en la búsqueda de la verdad, la misma sea obtenida mediante la vulneración de derechos fundamentales, esto es, los medios de pruebas no podrán ser obtenidos e incorporados al proceso,

3. Art. 9º: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivas según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer penas más graves que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”.

4. Art. 15º inciso 1. “Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”.

5. Ver. Art. 40º inciso 2.

6. Ver: Art. 7º, núm. 1. 7

Ver: Art. 7º, núm. 2.

sino como lo dictamina la ley, con la rectitud, escrupulosidad, y probidad debida, so pena de que la actividad probatoria quede nula e inexistente. De modo que, si el Estado traspasa los límites de la libertad probatoria, descerrajando garantías constitucionales en el proceso penal, los elementos probatorios recaudados, se constituirían en medios ilícitos, los cuales no podrán ser valorados, so pena de resquebrajar el sistema de justicia impuesto en un Estado social de Derecho como lo instaura la Constitución Política de Colombia. Si el Estado quebranta la Ley, en una averiguación penal, el investigado, ora imputado, ora acusado, no debe ser sancionado. Ciertamente que el Estado tiene el derecho de castigar al delincuente; pero éste, como cualquier otro ciudadano inocente, tiene derecho a que se le respeten sus garantías constitucionales. Si permitiéramos la primacía de la ilegal obtención de los medios probatorios sobre los derechos fundamentales de las personas, estaríamos justificando el abuso y el atropello policial; el maltrato y la tortura; dando pie a la persecución penal sin importar para nada el quebrantamiento de los derechos o garantías fundamentales de los miembros de la sociedad. En otras palabras, el respeto de la dignidad de las personas se retrotraería al dominio del sistema inquisitivo, donde el fin justificaba los medios, siendo una obsesión, la búsqueda de la verdad material o histórica, convirtiéndose en regla: la tortura, autorizándose inclusive para sacar una confesión del imputado. Toda contravención que atente contra la dignidad y los derechos fundamentales del hombre, no sólo es inaceptable, sino que se convierte en ilícito, y por lo tanto, su valoración es inicua, ineficaz, inútil, por los órganos jurisdiccionales.

Ahora bien, el constituyente colombiano no le da una designación exclusiva a la prueba ilícita, sino que se limita a recriminar aquella que haya sido efectuada con desafuero del debido proceso según lo preceptúa el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia 7.

7. Art. 29: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.

¿Cuál es el momento procesal para declarar la prueba como ilícita? Según el autor de Técnica Probatoria, Luis Muñoz Sabaté, citado por Hildemaro González Manzur ⁸, la única posibilidad procesal de embestir la prueba ilícita es en la fase de admisión, so pena de que si bien se logre a posteriori su exclusión o desestimación, ya en el juzgador se ha producido el efecto psicológico, y la única forma de garantizar la ineffectividad de las pruebas ilícitas, es impidiendo a toda costa que las mismas puedan incorporarse al proceso a los efectos de evitar todo influjo psicológico en el ánimo del juez, tesis que es sostenida por el jurista y profesor, José Luis Tamayo Rodríguez ⁹. Otros autores, por otra parte, han señalado, que la prueba puede ser denunciada y explorada en dos etapas procesales: en la fase intermedia y en la fase del juicio oral y público. En la primera, obviamente, en la celebración de la audiencia preliminar, donde el juez se conduce como “fiscal” del fiscal del Ministerio Público; pues, entre sus facultades está la del control judicial, que no es otra cosa que supervisar y controlar, ora en la fase introductoria o de investigación, y de dirigir y decidir, ora en la etapa intermedia, esto es, en el momento de la conmemoración de la audiencia preliminar; y en la fase del juicio oral y público, las partes pueden oponerse a la realización de determinada prueba, por considerarla ilegal, máxime aún cuando el juez de control no se pronunció al respecto, pudiendo exponer tanto en la apertura como en las conclusiones la ilegalidad de la prueba; fuera de que, al concluir el juicio, el Juzgador o los Juzgadores –en caso de Tribunales Mixtos o Colegiados– les corresponderá analizar las pruebas evacuadas o materializadas, y decidir cuáles le sirven para fundar su sentencia.

7. Art. 29: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.

8. Ver: Ob. Cit. p. 98.

9. Ponencia dictada en las XV Jornadas Penales y Criminológicas “Dr. José Agustín Méndez” del Colegio de Abogados del estado Aragua, Instituto de Estudios Jurídicos “Dr. Carlos Alberto Taylhardat”, el 2 de noviembre de 2002. (Citado de memoria).

En síntesis, tomando el concepto constitucional inserto en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, todas las designaciones que se esgrimen para designar la evidencia probatoria entran similarmente en una misma concepción, porque es irrefutable que si el Constituyente lo que pretende es recriminar todo medio de convicción que se efectúe dentro de cualquier proceso con infracción de los requerimientos, exigencias o precauciones constituidas en la Ley para su realización o aproximación, hay que dar la razón que todos los nombres mencionados para la prueba ilícita o prohibida, pueden estar implícitos dentro del mismo. Luego, es lógico advertir que, si la expresión prueba prohibida puede tener una indicación disímil comparándola con otros calificativos, por estar recriminada sistemáticamente es potencialmente una prueba ilícita.

En ocasiones, es el propio Estado quien traspasa los límites de la Ley. Cuando a través del poder legislativo –llámese Congreso o Asamblea Nacional– se sale del cerco legal y aprueba leyes o reformas –parciales o generales– transgrediendo derechos y garantías constitucionales. Valga como ejemplo: las limitaciones o suspensiones a los derechos básicos de los ciudadanos. En tal caso, aún cuando, indiscutiblemente, la inobservancia de esos derechos vitales para el mejor desenvolvimiento social, origina la ilicitud de la prueba; empero, el haber sido respaldado por una norma proveniente del Estado, es reglamentaria, vale decir: legal.

¿Qué sucede si se infringe algún derecho o prerrogativa no determinado en la Constitución Política de Colombia? Compeler un derecho humano que no esté en nuestra Carta Magna, en una averiguación penal, obviamente, y sin discusión alguna, producirá también la ilicitud en cuanto a la obtención, ora de la fuente de la prueba, ora de la prueba misma. Bajo ningún pretexto debe considerarse la posibilidad de valorar una prueba indebida, clandestina, prohibida, o ilícita. Dejaría de tener sentido lógico el principio de la legalidad de la prueba y de la libertad probatoria. No son pocos los que hablan de impunidad. No son pocos los que señalan que si el juzgador –entiéndase acá: Estado– no aprecia las pruebas que se hallan dentro del proceso, sean éstas adquiridas en forma lícita o no, la sociedad estará a merced del hampa . Empero, como bien lo

sustenta Jorge Arenas Salazar 10, “nada alcanzará para justificar, éticamente, una decisión judicial, fundamentada en la prueba criminalmente obtenida”.

En un Estado social de Derecho 11, está vedada toda técnica orientada a afectar la resistencia y el impulso de la voluntad del inculpado. E indiscutiblemente, no pueden admitirse el manejo de reglas, medios y dispositivos que violen derechos y garantías constitucionales del inculpado. Por ende, una prueba obtenida mediante infracción de derechos o garantías fundamentales, es nula de toda nulidad absoluta, no causando resultado cierto en el juicio, siendo imposible su referida valoración.

¿Podría ser valorada una prueba ilícita? Existe una teoría según la cual, si es en beneficio del acusado, es aceptable su apreciación 12. Por otro lado, no es posible la aplicación del principio de legalidad, sin el acatamiento de la Teoría General del Delito y el estudio de los Elementos del Delito. Inseparables, entonces, a éste postulado del derecho penal moderno, entre otros principios, debemos señalar, la tipicidad 13 (aunque no es igual al principio de legalidad, sí es una consecuencia de aquél); la culpabilidad 14; la proporcionalidad de la pena; y entre sus consecuencias, podría decirse que de él se derivan: la exclusividad de la ley penal; la prohibición de delegar la facultad legislativa penal de crear y sancionar leyes; prohibición de analogía (interpretación analógica de la ley penal); prohibición de establecer en la ley penal efectos retroactivos que sean desfavorables al reo; prohibición de juzgar a una persona, dos veces, por los mismos hechos, en procesos opuestos; la nulidad o anulabilidad de los actos practicados con expresa contravención de las ritualidades constitucionales y procesales; en definitiva, la ley penal tiene que ser “escrita” (nulla poena sine lege scripta) “estricta” (nulla poena sine lege stricta) y “previa” (nulla poena sine lege proevia).

10. Arenas Salazar, Jorge. Pruebas Penales. Santafé de Bogotá, D. C.: Ediciones Doctrina y Ley, 1996, p. 598. Los subrayados son de mi responsabilidad.

11. Como lo es el de la República de Colombia. Léase el Art. 1 de la Constitución Política de Colombia.

12. Ver: Pereira Meléndez, Leonardo. Estudios de Derecho Procesal Penal. Bogotá, Colombia: Grupo Editorial Ibáñez, 2020.

13. Para una mayor información: Sosa Chacín, Jorge. La Tipicidad. Caracas, Venezuela: Publicaciones de la Facultad de Derecho. Universidad Central de Venezuela. Vol. XXIII, 1959; Reyes Echandía, Alfonso. Tipicidad. Santa Fe de Bogotá, Colombia: Editorial Temis, S. A., 1999.

14. Para una mayor información: Reyes Echandía, Alfonso. Culpabilidad. Santa Fe de Bogotá: Editorial Temis, S. A. Colombia. 1999; Jiménez De Asúa, Luis. La Ley y el Delito. Principios de Derecho Penal. Buenos Aires, Argentina: Editorial Sudamericana, 1980.

Antes de finalizar estas volanderas líneas editorialistas, es de señalar que en esta ocasión la edición correspondiente del mes de septiembre, se dedica en exclusividad a un excelso y eminente jurista venezolano: el Dr. Antonio J. Barrios Abad, hombre formado en y para las ciencias jurídicas.

SEMBLANZA DEL DR. ANTONIO JOSÉ BARRIOS ABAD

Por: Dr. Leonardo Pereira Meléndez*

¿Cómo inicial la escritura de la semblanza biográfica de una persona cuyos méritos son incuestionables sin que el efecto de la admiración que siente por él influya en las líneas que plasmaré en la página en blanco? A principios del año 2022, conocí al profesor, Dr. Antonio José Barrios Abad en la sede de la ilustre Pontificia Universidad Católica Santa Rosa, y,

posteriormente, en los pasillos del Palacio de Justicia de Caracas. Recuerdo que el distinguido profesor, Dr. José Ernesto Ivkovic – otro erudito del derecho que no solo me ofreció su amistad, sino que se convirtió en mi Tutor, en mí guía acá en la capital de la República– fue quien nos presentó en el Decanato de Derecho de la UCSAR. A partir de ahí, cada vez que el Dr. Antonio J. Barrios Abad y yo nos encontramos, iniciamos una amena tertulia que gira sobre tópicos del derecho procesal penal, historia universal y desde luego, sobre literatura y filosofía. Hay asaces razones para

*Doctor en Jurisprudencia. Doctor en Seguridad Ciudadana. PhD en Seguridad Ciudadana y Paz. Candidato a Doctor en Ciencias Jurídicas (Por presentar y defender tesis doctoral, en la Universidad del Zulia). Tiene en su haber varios postgrados: tres especializaciones en derecho penal, derecho procesal penal y literatura latinoamericana, y una maestría en ciencias penales y criminológicas. Diplomado en Derecho Procesal Digital. Diplomado en Ciencias Políticas. Profesor universitario en la UNES, UCSAR, UNELLEZ, UNEY y UNIMAR. Ha sido profesor en la UCV, UCAB, UFT, UNY, y en la ULA. Autor de 26 libros de derecho procesal penal, de literatura y poesía. Caroreño. Correo: leopermelcarora@gmail.com

expresar que el profesor Antonio Barrios es un consagrado humanista. La principal porque el abogado es un letrado, por lo tanto, el abogado es en realidad un humanista, aunque no siempre, todo abogado es humanista.

La formación académica del Dr. Antonio José Barrios Abad es portentosa: cursó estudios de Derecho en la ilustre Universidad Santa María (1984 -1989); en los años 1995 – 1996, realiza el Curso Básico a

la Carrera Judicial en el Servicio Autónomo Escuela de la Judicatura. El deseo de obtener conocimientos, de formarse en las ciencias jurídicas y en ciencias sociales, es cada vez más inexorable, podría decirse que esa afección por el aprendizaje nació con él: En el año 2002 viaja

a España, se inscribe en el X Curso de Postgrado en Derecho Penal General en la Universidad de Salamanca. En Caracas realiza diversos diplomados y postgrados, a saber: Diplomado en Derecho Constitucional. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas. 2006-2007; Especialización en Ciencias Penales y Criminalísticas en la Universidad Nueva Esparta, 2018- 2020. Doctorado en Ciencias de la Educación. Universidad Nueva Esparta, 2019-2020. En la actualidad, el Dr. Antonio J. Barrios Abad, realiza estudios simultáneos en la ilustre Pontificia Universidad Católica Santa Rosa, cursando el Doctorado en Derecho Procesal Constitucional y el Postdoctorado en Sistema Acusatorio y Ética en la Investigación Penal.

Entre sus laudos académicos es apropiado mencionar que el profesor Antonio Barrios –así a secas, como es conocido en mundo de la academia– tiene en su haber otros laudos académicos, obtenidos con las más altas calificaciones:

Especialización en Derecho Procesal Constitucional. Universidad Monteávila, 2019-2021. Especialización en Derecho Penal Internacional. Universidad Latinoamericana del Caribe, 2018-2019. En su faceta como escritor mantiene varias obras inéditas relacionadas con los estudios superiores realizados a lo largo de más de tres décadas. Entre los varios cargos desempeñados por el profesor, Dr. Antonio José Barrios Abad, a lo largo a de su amplia carrera profesional, ora en la docencia universitaria, o bien en la administración pública, se hallan: Secretario Auxiliar del Juzgado Cuadragésimo de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción

Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, 1986 – 1990. Secretario Temporal del Juzgado Cuadragésimo de Primera Instancia en lo Penal y de

Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, 1989. Jefe de la División de Naturalizaciones de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Identificación y Control de Extranjeros (D.I.E.X.), 1990. Jefe del Departamento de Prórrogas y Residencias de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Identificación y Control de Extranjeros (D.I.E.X.), 1990. Abogado contratado de Consultoría Jurídica de la Dirección General Sectorial de los Servicios de

Inteligencia y Prevención del Ministerio de Interiores (D.I.S.I.P.), 1991 – 1999. Segundo Conjuez del Juzgado Decimosegundo de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, 1992. Instructor de la Cátedra de Derecho Constitucional del Instituto de Formación y

Capacitación de la Dirección de Educación de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención del Ministerio de Interiores (D.I.S.I.P.), 1993. Instructor de la Cátedra de Derecho Penal del Instituto de Formación y Capacitación de la Dirección de Educación de la Dirección General Sectorial de

los Servicios de Inteligencia y Prevención del Ministerio de Interiores (D.I.S.I.P.), 1996. Suplente del Juzgado Cuadragésimo Cuarto de Primera

Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas, 1998. Juez Vigésimo Tercero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, 1999 – 2001. Juez Coordinador para el Circuito Judicial Penal Área Metropolitana de Caracas para Jueces en Función de Juicio, 2000. Instructor del ciclo de formación para secretarios de Sala del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana, 2000. Juez Vigésimo Séptimo de Primera Instancia en lo

Penal en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, 2001 – 2002. Profesor de la cátedra de Teoría del Proceso, en la sección E, sexto semestre nocturno, en la Universidad Santa María, 2001. Profesor de la cátedra de Derecho Penal IV, en la sección B, sexto semestre diurno, en la Universidad Santa María, 2002.

Suplente Especial N° 15 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, 2001. Abogado contratado de Consultoría Jurídica de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención del Ministerio Popular para las Relaciones Interiores y Justicia (D.I.S.I.P.) y Servicio Bolivariano

de Inteligencia Nacional (S.E.B.I.N.), 2002 – 2017. Profesor de las cátedras de Derecho Constitucional I, Derecho Penal IV en la Universidad Santa María, 2005 - actualidad. Abogado contrato de la Policía Municipal de Sucre del Estado Miranda, 2009 – 2018, habiéndose desempeñado en el año 2008 como abogado del Consejo Legislativo del estado Miranda. Desde el año 2014 hasta la actualidad se desempeña como Abogado contratado de la Consultoría Jurídica de TELESUR. Profesor de las cátedras de Derecho Penal General, Especial y Derecho Procesal Penal en la Universidad Católica Santa Rosa, 2018 – actualidad. Jefe de Cátedra de la Derecho Procesal Penal en la Universidad Católica Santa Rosa. Instructor y ponente de la Escuela Nacional de la Magistratura de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura en materia de Prevención de delitos económicos y Legitimación de Capitales, 2021. Profesor de la Cátedra de Habeas Corpus y Habeas Data en la especialización de Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Monteávila, 2022. Profesor en el doctorado en Derecho Penal y Criminalística en la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa de Lima, 2022. Profesor en la especialización en Derecho penal y

Criminalística en la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa de Lima, 2022. Entre las numerosas condecoraciones y reconocimientos que el profesor, Dr. Antonio J. Barrios Abad, ha recibido durante su espléndida trayectoria académica podría mencionarse las siguientes: Orden al Mérito al Trabajo de los Servicios de Inteligencia y Prevención del Ministerio de Interiores (D.I.S.I.P.) en su tercera clase; Reconocimiento de los integrantes del Curso 01-93, Capacitación de Sub-Inspectores de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP); Reconocimiento de los integrantes del Curso 01-93, Capacitación de Sub-Inspectores de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), Orden Leonidas Monasterios en su tercera clase, otorgada por la Asamblea Legislativa del Estado Miranda; Reconocimiento de los integrantes del Curso 08-98, Capacitación de Sub-Comisarios de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP); Cruz de la Policía Municipal de Caracas, en su segunda clase, otorgada por la Policía de Caracas; Orden Francisco Espejo en su Segunda Clase del Colegio de Abogados del Estado Miranda; Orden al mérito al Trabajo de los Servicios de Inteligencia y Prevención del Ministerio de Interiores (D.I.S.I.P.) en su segunda clase; Orden Libertador y Abogado del Colegio de Abogados del Estado Miranda; Orden Medalla Colegio de Abogados del Estado Miranda, entre otros reconocimientos no menos trascendentales que reafirman la valía profesional del Dr. Barrios Abad. Para la Junta Directiva de la Revista Jurídica Lexitum constituye hunda satisfacción rendir un merecido homenaje al profesor, Dr. Antonio José Barrios Abad, no solo por su pasión por las ciencias humanísticas, sino por la bondad y nobleza que hay en lo profundo de su ser, estado espiritual y metafísico indefectible para sentir preocupación por el futuro de la humanidad, por esto y por mucho más, en Lexitum nos sentimos honrados de haber homenajeado a un sobresaliente y ejemplar ciudadano.

*Abogado
Jocsan Maita*

**TODOS LOS SÁBADOS
HORA 1:00PM**

WWW.CIRCUITODINAMICA.COM

@JOCSANMAITA

@TUUNIVERSOJURIDICO.OFICIAL

@CASTILLO.MAITASOLANOYASOCIADOS

TU UNIVERSO JURÍDICO

ASESORÍA LEGAL EN EL ÁREA PENAL

Y ASISTENCIA PERSONALIZADA
EN CUALQUIER REGION DEL PAÍS

SERVICES

CARACAS, DISTRITO CAPITAL
BARQUISIMONTO, EDO. LARA

**DR. LEONARDO
PEREIRA MELÉNDEZ**

+58 426 - 5549869

LEOPERMELCARORA@GMAIL.COM

LEOPERMELCARORA@YAHOO.ES

PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS POR PARTE DE LOS ACTORES SOCIALES PARA MINIMIZAR LOS DELITOS CONTRA LA REPRESIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CIUDAD BOLÍVAR

*Denis Acosta**
Venezuela

RESUMEN

En líneas generales esta investigación tiene como finalidad promover estrategias de prevención del fenómeno de la trata de personas, la cual es reconocida como la forma moderna de esclavitud, a su vez este delito por la trata de seres humanos es muy diverso, por eso que este estudio hace énfasis en la prevención de este fenómeno, aportando información relevante, para de esta forma contribuir a la identificación de los principales factores que inciden en la trata de personas, la descripción en la gestión de los actores sociales, el conocimiento del ordenamiento jurídico, así como, el diseño de estrategia en prevención del delito para así proponer de estrategia de prevención en la trata de persona por los actores sociales para minimizar los delitos contra los derechos humanos en Venezuela. Coadyuvando a conocer las características de las víctimas, los tratantes, los espacios, escenarios y dinámicas donde se moviliza el delito, así como identificar las diversas situaciones que enfrenta la institucionalidad en el combate contra la trata de personas, de igual forma, el análisis del marco legal nacional e internacional en materia de derechos humanos. La lucha contra este fenómeno se enfoca en dos fases, las cuales son la protección de las víctimas y la persecución de los delincuentes. Además de aportar una fácil comprensión, que sea útil para la intervención de la sociedad civil, así como, concientizar a la población y garantizar la protección de las personas frente a situaciones que constituyan amenazas, vulnerabilidad o riesgo para su integridad física. De forma relevante este estudio se ubica en lo científico positivista enfocado en investigación de campo bajo el método de Investigación cuantitativa. En este sentido, la presente investigación está basada en la décima primera línea matriz: Delincuencia organizada transnacional,

*Correo: denisacosta16@gmail.com

financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.

Palabras clave: Trata de personas; Derechos humanos; Actores sociales; Delito; Víctimas.

INTRODUCCIÓN

A nivel mundial, la trata de personas se había convertido en un fenómeno alarmante que afectaba a millones de víctimas. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2023), se estimaba que alrededor de 50 millones de personas fueron víctimas de la trata de personas en 2022, siendo la mayoría mujeres y niños. En América Latina, la trata de personas se considera un problema grave y persistente. Según la UNODC (2022), en 2021 se identificaron más de 10,000 víctimas de trata de personas en Latinoamérica, siendo la mayoría mujeres y niños explotados sexualmente. Países como México, Colombia, Brasil y Venezuela se habían visto particularmente afectados por este fenómeno.

En el caso de Venezuela, la crisis socioeconómica y política que atravesaba el país había exacerbado el problema de la trata de personas. Según datos del Ministerio Público de Venezuela (2022), entre 2017 y 2021 se registraron más de 2,500 casos de trata de personas, con un aumento significativo en los últimos años. La mayoría de las víctimas eran mujeres y niños, quienes eran explotados sexual y laboralmente, tanto dentro del país como en el extranjero. En este contexto, la ciudad de Ciudad Bolívar, ubicada en el estado Bolívar, se había convertido en un foco de atención debido a la creciente problemática de la trata de personas.

Según un estudio realizado por la Fundación Renacer (2022), en 2021 se identificaron más de 500 casos de trata de personas en esta ciudad, siendo la mayoría de las víctimas mujeres y niños. Estos delitos se habían visto agravados por la presencia de grupos delictivos organizados, la corrupción y la falta de oportunidades económicas para la población. Ante esta situación, era fundamental que los actores sociales, como las autoridades gubernamentales, las organizaciones no gubernamentales y

la sociedad civil, trabajaran de manera coordinada para prevenir y combatir la trata de personas en Ciudad Bolívar. Era necesario implementar estrategias integrales que abordaran las causas subyacentes del problema, como la pobreza, la desigualdad y la falta de acceso a la educación y oportunidades laborales. Además, se requería fortalecer los mecanismos de identificación, atención y protección de las víctimas, así como la investigación y el enjuiciamiento de los responsables de estos delitos.

En este sentido, la presente investigación tenía como objetivo analizar el papel de los actores sociales en la prevención de la trata de personas y la minimización de los delitos contra la represión de los derechos humanos en Ciudad Bolívar. Se buscaba comprender las dinámicas y los factores que contribuían a la problemática, así como las estrategias y acciones que podían ser implementadas por los diferentes actores para abordar este desafío de manera efectiva.

EL PROBLEMA Y SU CONTEXTO

El delito de la trata de personas es considerado como la violación más grave de los derechos humanos, ya que, ataca la dignidad y la libertad de todas las víctimas, donde los seres humanos son utilizados como comercio que produce beneficios, de la misma manera que se comercializa con mercancías de cualquier tipo. La persona se cosifica y pasa a formar parte del mercado internacional en mayor medida. Cada año, miles de hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes caen en manos de delincuentes, para su explotación. Casi todos los países del mundo se ven afectados por este delito, ya sea como país de origen, tránsito o destino de las víctimas. La trata de persona no solo es un delito contra el ser humano sino también contra el estado, pues es calificado como un crimen de lesa humanidad. Al respecto la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC en su Informe Mundial, expresa:

(...) la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el

consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.

Advierte la existencia de una relación de poder enfocada en el aprovechamiento de la víctima como objeto de explotación. Es decir, se centra en el aprovechamiento de la persona, a fin de obtener un pago o beneficio, mediante métodos de explotación relacionados a la explotación sexual, explotación laboral, extracción de órganos, entre otros. Situando este estudio en el entorno mundial la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en su informe Mundial de 2014 contra la Trata de Personas, expresa que puede afirmarse que afecta a prácticamente todos los Estados de todas las regiones del planeta, identificándose entre 2010 y 2012, un total de 152 nacionalidades diferentes en 124 Estados. Gran parte de los seres victimizados son extranjeras en el país donde se identifican como tales, lo que significa que más de seis de cada diez son trasladadas cruzando al menos una frontera nacional.

No obstante, muchas operaciones entrañan movimientos geográficos reducidos, llevándose a cabo dentro de una única subregión, a menudo entre países vecinos. También se detectan numerosos casos a nivel nacional. De hecho, en uno de cada tres casos, la explotación se produce en el país de nacionalidad de la víctima, lo que supone abandonar la percepción popular que vincula la trata necesariamente a la inmigración.

Así mismo, la comunidad internacional se ha visto altamente afectada, ya que, existen factores, que inciden en el delito de trata de personas, las profundas condiciones de desigualdad, las debilidades institucionales, las transformaciones de conflictos políticos, las dificultades tanto para acceder a derechos y servicios básicos, como alimentación, salud, educación y vivienda, sumado a esto, el bajo reconocimiento de derechos que la comunidad receptora asume con respecto a los migrantes y las violencias naturalizadas, como la xenofobia, y los distintos modos de

explotación que esto provoca. Esta realidad provoca tensiones entre las dos comunidades y alimenta diferentes tipos de discriminación, por la percepción de deterioro de las condiciones de vida; exacerbando las situaciones de vulnerabilidad a la precariedad y desigualdad de los inmigrantes que llegan hasta el nivel de la naturalización de su deshumanización.

Al respecto, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC en su Informe Mundial sobre la trata de personas reveló que entre 2012 y 2014 se registraron 63,251 víctimas de trata en 106 países, de esta cifra, el 70% de víctimas son mujeres y niñas explotadas sexualmente.

Debido, que no existen números oficiales, la insuficiencia de información sobre la magnitud de la trata es generalizada, ha estado incrementando al pasar el tiempo, pese a todo los esfuerzos realizados, demostrando que la mayor cifra de víctimas son mujeres y niñas, En los últimos años se ha experimentado en Venezuela una compleja creciente emergencia humanitaria, debido, que existe una moderna forma de esclavitud, donde las personas traficadas no son solo para la explotación sexual, también se les usa para el trabajo esclavo doméstico, en las minas, matrimonios o uniones forzadas, tráfico de órganos y mendicidad. Este delito no es nuevo, solo que las víctimas y familiares bien sea por temor a terceros o desconocimiento del marco jurídico no realizaban la respectiva denuncia.

Sin embargo, Venezuela es visto como un país vulnerable debido al éxodo de venezolanos al exterior, así como, el desconocimiento de la población acerca del delito de trata de personas y sus diferentes modalidades, además, a toda esta situación, se presenta el éxodo de personas con o sin documentación legal que por conocimiento o no migran bajo engaño ellos resultan aceptando cualquier tipo de oferta laboral y son más propensos a ser víctimas de trata de personas. En el país venezolano, después de la pandemia se formó nuevamente la crisis migratoria lo que ocasionó el crecimiento de este fenómeno, es de reconocimiento público, que este delito convertido en plaga no se le había dado la connotación legal adecuada, mostrando el país como terreno

explotación que esto provoca. Esta realidad provoca tensiones entre las dos comunidades y alimenta diferentes tipos de discriminación, por la percepción de deterioro de las condiciones de vida; exacerbando las situaciones de vulnerabilidad a la precariedad y desigualdad de los inmigrantes que llegan hasta el nivel de la naturalización de su deshumanización.

Al respecto, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC en su Informe Mundial sobre la trata de personas reveló que entre 2012 y 2014 se registraron 63,251 víctimas de trata en 106 países, de esta cifra, el 70% de víctimas son mujeres y niñas explotadas sexualmente.

Debido, que no existen números oficiales, la insuficiencia de información sobre la magnitud de la trata es generalizada, ha estado incrementando al pasar el tiempo, pese a todo los esfuerzos realizados, demostrando que la mayor cifra de víctimas son mujeres y niñas, En los últimos años se ha experimentado en Venezuela una compleja creciente emergencia humanitaria, debido, que existe una moderna forma de esclavitud, donde las personas traficadas no son solo para la explotación sexual, también se les usa para el trabajo esclavo doméstico, en las minas, matrimonios o uniones forzadas, tráfico de órganos y mendicidad. Este delito no es nuevo, solo que las víctimas y familiares bien sea por temor a terceros o desconocimiento del marco jurídico no realizaban la respectiva denuncia.

Sin embargo, Venezuela es visto como un país vulnerable debido al éxodo de venezolanos al exterior, así como, el desconocimiento de la población acerca del delito de trata de personas y sus diferentes modalidades, además, a toda esta situación, se presenta el éxodo de personas con o sin documentación legal que por conocimiento o no migran bajo engaño ellos resultan aceptando cualquier tipo de oferta laboral y son más propensos a ser víctimas de trata de personas. En el país venezolano, después de la pandemia se formó nuevamente la crisis migratoria lo que ocasionó el crecimiento de este fenómeno, es de reconocimiento público, que este delito convertido en plaga no se le había dado la connotación legal adecuada, mostrando el país como terreno

**fértil para ser aprovechada por depredadores para captar a las víctimas.
La organización civil Mulier**

Venezuela reveló que 1.390 venezolanas fueron rescatadas de redes de trata de personas en 2022, de las cuales 284 eran niñas y adolescentes. La ONG advirtió que es la cifra más alta que han obtenido desde que iniciaron el monitoreo en 2019. Enfatizó que la explotación sexual se mantuvo como el principal destino de las mujeres venezolanas víctimas de trata de personas, y que la explotación de niñas y adolescentes venezolanas sigue en aumento. Advirtieron que las 284 niñas y adolescentes que fueron rescatadas en 2022 dobla la cifra de 138 reportada durante 2021

Efectivamente, Venezuela no escapa de este delito, la crisis social en la que en los últimos años se ha venido acrecentado la desorientación progresiva en cuanto a los valores, la carencia de acceso a las necesidades básicas, la crisis económica y la falta de oportunidades han dejado a muchas personas venezolanas en una situación de vulnerabilidad extrema, convirtiéndolas en presa fácil para los traficantes. El desconocimiento o temor a realizar las respectivas denuncias por parte de víctimas o familiares, entre otros son factores determinantes, que han permitido el crecimiento de este tipo de delito.

Cabe destacar, que fue aprobado el Plan Nacional contra la trata de personas 2021-2025, formulado por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, por medio de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), órgano rector en esta materia, con el propósito de desarrollar una política integral que articule acciones entre las instituciones del Estado, empresas privadas, las organizaciones sin fines de lucro, el poder popular y los organismos y entidades de cooperación nacional e internacional, a los fines de prevenir, atender, reprimir, sancionar y mitigar el delito de trata de personas, con vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, pese a todo los esfuerzos realizados por el estado venezolano, ha ido en incremento las víctimas potenciales de tratade personas, la cual es una reilada, así como, existe poca integración entre comunidad y organismos de seguridad ciudadana.

Pese a todas las políticas empleadas por el estado venezolano, en el estado Bolívar, se han logrado identificar puntos donde existen redes de trata de personas. La ONG Tinta Violeta ha documentado denuncias de desapariciones de adolescentes y adultas venezolanas. Todas dejaron de tener contacto con sus familiares después de emigrar. bajo engaño logran coaccionar a la víctima ofreciéndoles trabajo de camareras, promotoras de marca, aseadoras domésticas, entre otros oficios.

Como objetivo general, se plantea: Proponer estrategia prevención de la trata de persona por parte de actores sociales para minimizar los delitos contra los derechos humanos en Ciudad Bolívar Venezuela. Los objetivos específicos: 1. Identificar los factores que contribuyen a la trata de personas, considerando patrones y tendencias que sirvan de base para el desarrollo de estrategias de prevención en Ciudad Bolívar Venezuela. 2. Fomentar la participación activa y el empoderamiento de la comunidad en la prevención de la trata de personas promoviendo la colaboración y el compromiso de los ciudadanos en la protección de los derechos humanos y la lucha contra este delito en Ciudad Bolívar Venezuela. 3. Conocer el ordenamiento jurídico en marco de la prevención del delito de la trata de personas en Ciudad Bolívar Venezuela. 4. Promover estrategias en materia de prevención del delito de trata de personas para individuos vulnerables en situación de riesgo, abordando las necesidades particulares, que articule la protección de los derechos humanos en Ciudad Bolívar Venezuela.

La relevancia de la investigación minimizar el delito de trata de personas, debido que, enfatiza la necesidad de los actores sociales para contrarrestar este fenómeno. A través de estrategias de prevención, que permitan determinar circunstancias que inciden en la lesión o puesta en peligro de derechos fundamentales básicos, se aborde de una forma oportuna basado en el marco jurídico nacional. Dichas circunstancias requieren la intervención adecuada en materia de prevención, tanto por la sociedad civil como por el Estado. Promoviendo estrategias de información y prevención de políticas y programas públicos adecuados, que adviertan a la población, la formen y le ayuden a comprender la magnitud de un delito que se ejecuta a no solo a nivel nacional sino

internacional. Así como a ponerse a buen resguardo de los engaños de la delincuencia organizada, que busca ávidamente sus víctimas en medio de todo este caos o crisis

MARCO REFERENCIAL

Entre los antecedentes consultados, se presentan los siguientes:

Sánchez, Palma & Rayón, (2014), en el XVI Certamen de Ensayos sobre Derechos Humanos, Trata de Personas y Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; se orientó a analizar “La trata de personas como una práctica social cotidiana desde la perspectiva tecnológica-digital” y “El municipio como sujeto activo en la elaboración de política pública para la prevención de la trata de personas”. Díaz V, (2008) en su trabajo especial para optar por el título de Magister en derechos humanos sobre, “Situación Legal de la Trata de Seres Humanos en Venezuela”, Caracas; presentó como objetivos determinar los programas, medidas y políticas adoptadas por el Estado venezolano a fin de prevenir, reprimir y sancionar la trata de seres humanos.

Guevara, C. (2015) en su estudio denominado “La Trata de personas en Venezuela”, tiene como objetivos no solo evidenciar la situación de trata, sino también, trabajar en conjunto con el resto de las iniciativas que existen para cooperar en una coalición global contra este tipo de actividad. Oliveros Reyna, (2016) en su trabajo de grado para optar por el título de Magister sobre “Consideraciones bioéticas y legales del tráfico de la persona humana en Venezuela”, tuvo como objetivos analizar las consideraciones bioéticas y legales en el tráfico de personas en Venezuela.

Las bases teóricas se enuncian a continuación:

Actor Social: Esto significa que los actores sociales representan sectores puntuales de la sociedad y tienen, por lo tanto, una identidad social propia y un rol social que desempeñar de cara a la comunidad. Su propósito es lograr un equilibrio en materia del poder, comprendiendo la sociedad como un sistema de poderes e intereses que requiere de una negociación y un acuerdo para prosperar en paz

Trata de Personas:

Por trata de personas se entenderá, la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo al uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga la autoridad sobre otra, para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra para propósitos de explotación. Esa explotación incluirá como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. (Protocolo de Palermo (2003, p.45).

Esclavitudes Modernas: Según la investigación de Borges & Aya (2018), establecen que “la esclavitud es una forma extrema de inequidad y existe dentro de una matriz competitiva de presiones políticas, económicas, sociales y culturales, que ha existido en diferentes formas desde tiempos antiguos” (p.24).

Organización Internacional de los Derechos Humanos:

Son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluye el derecho a la vida y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; a la educación y al trabajo entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna (Protocolo de Palermo, 2003, p. 45).

Sociedad Civil: La Sociedad Civil queda definida como aquello que: “hace referencia tanto al espacio cubierto por las asociaciones humanas no coercitivas como a la red de relaciones creadas para la defensa de la familia, la fe, los intereses y la ideología que cubren este espacio” (Walzer, M. (2008, p. 278).

Participación: El poder ciudadano, están en el deber de ejercer todos los ciudadanos, situación que en muchos casos puede generar una discordia política. Por lo tanto, aumentar la participación implica

redistribuir el poder; la participación hace que las personas puedan ser capaces de estar activamente presentes en la toma de decisiones que involucren a la colectividad, en la defensa de los derechos de los ciudadanos, el desarrollo humano y una mejor calidad de vida para todos.

Prevención: “En la “nueva” prevención encontramos hoy una gama articulada de medidas e intervenciones dirigidas a la reducción de los fenómenos criminales, como a la reducción de la percepción de inseguridad o, en un sentido todavía más amplio, al aumento de la seguridad social” (Selmini, 2008, p.42).

Víctimas del abuso de poder: Las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir violaciones del derecho penal nacional, pero violen normas internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos. (González,1998, p. 55)

Etapas en la trata de personas Selmini (2008) Expresa: El proceso de la trata de personas, cuya finalidad es la obtención de víctimas para su explotación, ha sido dividido para su análisis en tres etapas macro: la captación de la víctima, su posterior traslado, y la etapa de acogida o recepción. (p.101)

Captación: La captación, como primera etapa del proceso de trata, se caracteriza por la atracción de la víctima para su futura explotación. Dentro de las distintas legislaciones nacionales, es una acción sancionable, que toma denominaciones distintas como “reclutamiento” o “promoción”. Los medios con los que el captador se valdrá serán variables, acorde al tipo de explotación que se prevea perpetrar.

Traslado: Para la UNODC, el traslado debe de entenderse como la movilización de una persona o grupo de personas de un lugar a otro mediante cualquier medio disponible. Existe una diferencia marcada entre “transportar” y “trasladar”, siendo que, el traslado implica un Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2010). Manual sobre la investigación del delito de trata de personas.

Recepción: La recepción es entendida como la admisión de la víctima en un local o establecimiento, cuyo fin sea servir de refugio o albergue para su control y salvaguarda. En otros términos, se acoge y se oculta a la víctima de manera temporal. Pocas veces, dicha recepción supondrá una naturaleza perenne y es que la rotación entre distintas plazas de explotación es una práctica común en búsqueda de evitar la creación de lazos personales entre víctimas de explotación sexual y clientes, que supongan un riesgo de escape, así como, en respuesta de las necesidades productivas que emergen entre las plazas respecto al ejercicio de explotación sexual o laboral.

Modalidades de explotación sobre la víctima de trata: Habiendo desarrollado las características y etapas del delito de trata de personas, corresponde abordar las principales modalidades de explotación impuestas sobre las víctimas del ilícito, ello tomando en consideración que nos encontramos ante un estado de vulnerabilidad acentuada por el desarraigo, la falta de mecanismos de auxilio para la víctima, el ejercicio interno o transfronterizo de la explotación, y la movilización constante de la víctima entre plazas de explotación. En tal sentido, se procederá a realizar una breve descripción de las modalidades de explotación más empleada en la configuración del mencionado ilícito.

Explotación sexual: La explotación sexual se define como el aprovechamiento del cuerpo de la persona como objeto de comercio sexual. Dada su naturaleza, afecta considerablemente a mujeres y niñas, sin dejar de considerar que existen casos perpetrados sobre hombres y niños. La informalidad, el control institucional laxo o la corrupción de autoridades locales representan, dentro de esta modalidad, base para el funcionamiento y existencia de locales con fines de explotación sexual. En su gran mayoría, dichos locales contarán con nombres variados e inscripciones registrales múltiples, como lo son las agencias de empleo, night clubs o centro de diversiones nocturnas.

Mendicidad: La mendicidad es la represión de la persona obligada a la acción de pedir limosna, en un contexto donde el explotador en calidad de agrupación o individuo tendrá como fin la obtención del lucro generado de

la sujeción de la víctima hacia la mendicidad. Como Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2010). Manual sobre la investigación del delito de trata de personas.

Explotación laboral: Para Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2010): La explotación laboral es descrita como el aprovechamiento de la víctima mediante una red de explotación caracterizada por condiciones laborales abusivas, vulneración de sus derechos fundamentales, y pagos ínfimos o nulos por la labor desempeñada. Este proceso de captación se caracterizará por el ofrecimiento de puestos laborales ficticios o de características distintas a las existentes. Asimismo, la víctima de explotación laboral foránea podrá verse expuesta a la utilización de su calidad migratoria irregular como método de coerción, incluso cuando el ingreso ilegal a dicho país haya sido gestionado o inducido por el perpetrador del delito de trata.

Tráfico de órganos y tejidos humanos: Para Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2010): Es la utilización de la persona como fuente de órganos, tejidos y fluidos, los cuales se comercializan con el fin de obtener una retribución económica. Para su obtención, el perpetrador se valdrá del estado de necesidad económica de la víctima o de medios de coacción sobre la misma. Así, obtendrá los órganos para su futuro comercio en el mercado ilegal. El ejercicio de esta modalidad requerirá el funcionamiento de un sistema organizado de captación, traslado, promoción, exportación e importación; en tal sentido, su ejercicio se encontrará relacionado a organizaciones criminales de carácter nacional o internacional.

Principales Factores que Contribuían a la Problemática de la Trata de Personas: Según la Organización Internacional para las Migraciones, 2021, uno de los factores clave que había exacerbado la trata de personas en la región era la crisis socioeconómica y política que atravesaba Venezuela: La pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades económicas. Según datos del Banco Mundial, en 2021 más del 94% de la población venezolana vivía en situación de pobreza, lo que había aumentado significativamente la vulnerabilidad de la población ante este delito. Otro factor relevante era la presencia de grupos

delictivos organizados que operaban en la región, especialmente en Ciudad Bolívar. Estos grupos se habían involucrado en la trata de personas como una fuente de ingresos, utilizando estrategias de captación, transporte y explotación de las víctimas.

La prevención como enfoque fundamental: La prevención de la trata y el tráfico de personas es un enfoque crucial para combatir estos delitos y proteger a las personas vulnerables. Estas son algunas de las acciones de prevención que la sociedad puede emprender para prevenir de manera efectiva este delito: Concientización y educación, Fortalecimiento de la legislación y la aplicación de la ley, Protección de las víctimas, Cooperación internacional, Empoderamiento económico y desarrollo sostenible, Sensibilización en sectores de alto riesgo y Tecnología y vigilancia en internet.

La trata y el tráfico de personas son crímenes degradantes que socavan la dignidad humana y privan a las personas de sus derechos fundamentales. La prevención de estos delitos requiere una acción concertada a nivel mundial, que involucre a gobiernos, organizaciones internacionales, líderes políticos, sociedad civil, las voces de influencers sociales y a cada individuo. Es imperativo fortalecer la legislación, promover la concientización, proteger a las víctimas y abordar las causas subyacentes de estos delitos, como la pobreza y la desigualdad. Solo a través de una respuesta integral y colaborativa será posible erradicar finalmente la trata y el tráfico de personas, protegiendo así la libertad y la dignidad de todas las personas.

Las bases legales están fundamentadas en la Constitución de la República de Venezuela artículos 23 y 54; Ley Orgánica para la Protección del Niños, Niñas y Adolescentes: Artículo 33, 38 y 40; Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: Artículo 56; Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras: Artículo 18; Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo: Artículo 41; Ley de Migración y Extranjería: Artículos 55 y 56; Defensoría del Pueblo (2017), en el ámbito normativo internacional, Venezuela ha ratificado el Convenio para la Represión de la trata de personas y prostitución ajena (1968), la Convención de las Naciones

Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2002) y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños (2001); Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire (2005), el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, Prostitución Infantil y Utilización de Niños en la Pornografía (2002); Organización Internacional del Trabajo Números 29 sobre Trabajo Forzoso (1945), 105 sobre la Abolición del Trabajo Forzoso (1964), 138 sobre Edad Mínima de Vinculación al Trabajo (1973) y 182 sobre las peores formas de Trabajo Infantil (2004); Código Penal: Artículos 173, 174 y 387; Ley de Migración y Extranjería: Artículos 55 y 56; Protocolo de Palermo: La piedra angular en que se cimienta toda la normativa jurídica actual del delito es el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, de 15 de diciembre de 2000, que complementa la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, a partir del cual el interés por combatir el delito pasó de ocupar un lugar secundario a formar parte de las prioridades más urgentes en las agendas de todos los Organismos Internacionales y de los países; Gaceta Oficial No. 42.173 del 21/07/2021, se publicó el Decreto No. 4.540, de fecha 21/07/2021, mediante el cual se aprueba el Plan Nacional contra la trata de personas 2021-2025, formulado por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, por medio de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT).

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

El paradigma de investigación corresponde al paradigma positivista; por su parte el enfoque epistémico se constituye en un elemento filosófico, que aborda los conceptos de conocimiento y ciencia, asumidos por el investigador para justificar el método admitido con relación a los procesos que han de develarse para la formación de saberes en la investigación. La investigación se abordó desde el bajo el método empírico – inductivo. El tipo de investigación corresponde a la proyectiva; el nivel la investigación descriptiva y el diseño no experimental.

La población es de 160 personas y la muestra de 40. Las técnicas e instrumentos empleados fueron: la encuesta y el instrumento fue el cuestionario. La forma de presentación de los datos se llevó a cabo a través de distribuciones porcentuales. Los gráficos muestran de manera clara y específica los resultados, tomando en cuenta las alternativas de cada ítem, la frecuencia observada y el porcentaje respectivo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La forma de presentación de los datos se llevó a cabo a través de distribuciones porcentuales. Los gráficos muestran de manera clara y específica los resultados, tomando en cuenta las alternativas de cada ítem, la frecuencia observada y el porcentaje respectivo.

Pregunta 1.- ¿Conoce Usted, que es la trata de personas? El 67,50 de la población encuestada, manifiestan que no conocen la existencia del delito de trata de personas.

Pregunta 2.- ¿Conoce Usted, qué medidas se debe tomar para prevenir este delito? El noventa por ciento (90%) de los encuestados manifiestan, que desconocen medidas a tomar para prevenir el delito, lo que los hace más vulnerables.

Pregunta 3.- ¿Sabe Usted donde acudir, en caso de conocer o ser víctima de la trata de personas?

Treinta y nueve (39) personas de la población seleccionada, manifiesta que desconoce dónde acudir.

Pregunta 4.- ¿Considera Usted que la fiscalía está realizando los procedimientos adecuados para el tratamiento del delito de trata de personas? Veintisiete (27) personas de la población manifiesta que la fiscalía no cuenta con procedimientos adecuados para el tratamiento de los delitos de trata de personas.

Pregunta 5. - Considera usted que el estado venezolano ha decretado leyes suficientes para imputar a las personas que promueven la trata de personas? Veintiún (21) personas de la población manifiestan que las leyes decretadas no son suficientes para imputar a las personas que promueven el delito de tratas de personas.

Pregunta 6.- ¿Considera usted, que en Venezuela los delitos de trata de personas son adecuadamente investigados? Treinta y ocho (38) personas dicen que no.

Pregunta 7.- ¿Considera usted que el ordenamiento jurídico debe ser ajustado a los delitos de lesa humanidad? Treinta y nueve (39) personas del total de las encuestada expresan que el marco jurídico vigente no se ajusta a la condena que deben cumplir las personas que promueven el delito de trata de personas.

Pregunta 8.- Conoce usted la existencia de estrategias de prevención del delito en trata de personas aplicables por los actores de la sociedad venezolana. Treinta y nueve (39) personas del total de las encuestada expresan que no conocen estrategias de prevención del delito en trata de personas aplicables por los actores de la sociedad venezolana.

CONCLUSIONES

En cuanto a la identificación de los factores que inciden en la trata de personas, la misión debe ser luchar y crear una política de estado para que estos delitos no sean invisibilizados. En Venezuela ha existido una limitada socialización del Plan Nacional contra la Trata de Personas, no existe una agenda específica con absoluta precisión de los roles y responsabilidades institucionales. En cuanto al ordenamiento jurídico en marco de la prevención del delito de la trata de personas las instituciones que forman parte de la administración de justicia no tienen protocolos claros de investigación, lo que genera que las víctimas de este tipo de delitos sean revictimizadas.

En cuanto a la caracterización de las acciones ente comunidad y organismos de seguridad, existe la carencia de recursos materiales, financieros y humanos impiden una investigación efectiva de los delitos de trata de personas, por parte de los organismos de seguridad ciudadana, lo que se vulneran los derechos de las partes, sobre todo los de la víctima. En cuanto al diseño de estrategia de prevención del delito de trata de personas aplicables por los actores de la sociedad venezolana, no se promueve políticas de divulgación, lo que es más fácil la vulnerabilidad en las víctimas

REFLEXIONES

- **Que el estado genere políticas de estado óptimas para el tratamiento de este tipo de los delitos de Trata de personas. - Capacitar mejor al personal de investigación en los procedimientos y métodos adecuados para el tratamiento de los delitos de Trata de personas, en su fase investigativa, para que los procesos no queden en la impunidad. - Es necesario que el estado se enfoque en la elaboración y reformas de normas que garanticen los derechos humanos. - Crear procedimientos, que hagan posible el uso de nuevos mecanismos técnicos para conducir de una forma más adecuada la investigación de los delitos de trata de personas evitando practicas revictimizariás.**
- **Aplicar los protocolos de los derechos humanos para la protección de a las víctimas. - Contar con estadísticas actualizadas y socializadas que alerten a la ciudadanía sobre el alcance de este tipo de delitos. - Coordinar acciones en conjunto a la opinión ciudadana para mejorar el sistema de justicia penal en todos sus niveles. - Definir acciones para la atención y asistencias de las víctimas de trata, así como el origen de los recursos para la atención de estas. -Por ser la trata de personas un crimen de lesa humanidad resulta imperante que el estado venezolano diseñe e implementen estrategias de políticas públicas con un enfoque social, que tengan en cuenta el impacto desproporcionado que la trata tiene sobre sus víctimas.**

APORTE AL CONOCIMIENTO

Estas estrategias demuestran resultados positivos en la prevención de la trata de personas y la minimización de los delitos contra los derechos humanos en Ciudad Bolívar. Se observa una significativa receptividad en la atención de la información, así como una mayor conciencia y participación de la comunidad en la denuncia y prevención de este delito. Estos logros evidencian la importancia de un abordaje integral y coordinado por parte de los diferentes actores sociales para abordar esta problemática de manera efectiva, en conjunto con toda la comunidad, de manera que se logre una participación activa y se disminuya el delito.

**Plan de acción para promover estrategias de prevención de la trata de personas y
Minimizar los delitos contra los derechos humanos en Ciudad Bolívar**

Estrategia	Descripción	Aportes	Resultados
Fortalecimiento de mecanismos de identificación y atención	Capacitación y sensibilización de funcionarios públicos, personal de salud, educadores y miembros de la comunidad. Implementación de protocolos de actuación y rutas de derivación.	Mejora en la capacidad de reconocer signos de alerta y brindar una respuesta oportuna y adecuada a las víctimas (UNODC, 2022).	Incremento en la tasa de denuncia y atención a las víctimas.
Prevención primaria	Programas de generación de ingresos, capacitación laboral y emprendimiento dirigidos a mujeres y jóvenes en situación de vulnerabilidad.	Reducción de la pobreza y la desigualdad, ofreciendo alternativas económicas y mejorando las condiciones de vida (Organización Internacional del Trabajo, 2022).	Disminución en la exposición a los riesgos de la trata de personas.
Campañas de sensibilización y educación	Campañas de sensibilización y educación dirigidas a la comunidad en general. Abordaje de temas como los mecanismos de captación y explotación utilizados por los traficantes, los derechos de las víctimas y los canales de denuncia disponibles (Fundación Renacer, 2022).	Empoderamiento de la población y fomento de una cultura de prevención y denuncia.	Incremento en la conciencia y participación de la comunidad en la denuncia y prevención de este delito.
Fortalecimiento de mecanismos de coordinación y articulación	Establecimiento de mesas de trabajo y espacios de diálogo entre las autoridades	Optimización de los recursos disponibles y definición de estrategias conjuntas.	Mejora en la coordinación y articulación entre
	gubernamentales, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil (Ministerio Público de Venezuela, 2022).		los diferentes actores sociales.
Creación de un observatorio de derechos humanos y trata de personas	Observatorio que monitorea la evolución del fenómeno, evalúa la efectividad de las estrategias implementadas y genera recomendaciones para el fortalecimiento de las políticas públicas en la materia (Banco Mundial, 2022).	Generación de información precisa y recomendaciones para la toma de decisiones informadas.	Mejora en la rendición de cuentas y la implementación de políticas públicas efectivas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Banco Mundial (2021) Mas del 94% de la población venezolana vivía en situación de pobreza <https://www.bancomundial.org/es/country/venezuela>
- Borges & Aya (2018) Trata de personas, trabajo forzoso y esclavitud moderna en Venezuela. Aproximación al fenómeno y aportes para el análisis de nuevas formas de delito organizado transnacional en Venezuela. <https://humantraffickingsearch.org/resource/tratadepersonastrabajoforzosoysesclavitudmoderna/>
- Díaz V, (2008) Situación Legal de la Trata de Seres Humanos en Venezuela. Caracas
- Guevara, C. (2015) en su estudio denominado “La Trata de personas en Venezuela”.
- Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2010). Manual sobre la investigación del delito de trata de personas.
- Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT)
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) (2014)
- Oliveros, R. (2016) Consideraciones bioéticas y legales del tráfico de la persona humana en Venezuela”, Trabajo de grado para optar al título de magister.
- Organización Internacional para las Migraciones, (2021)
- Protocolo de Palermo (2003) Es el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
- Sánchez, Palma & Rayón (2014) XVI Certamen de Ensayos sobre Derechos Humanos, Trata de Personas y Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
- Selmini, R. (2008) La prevención: estrategias, modelos y definiciones en el contexto europeo
- URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, núm. 6, enero, 2009, pp. 41-57. ISSN: 1390-3691. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Quito, Ecuador
- Walzer, M. (2008) La idea de sociedad civil: Una vía de reconstrucción social. University Princeton Press.

II CONGRESO NACIONAL DERECHO, JUSTICIA Y TECNOLOGIA

TEMAS ACTUALES Y DISRUPTIVOS

Anzoátegui 2024

**DOCTOR
JORGE
ROSELL**

**TEMA: EL JUEZ ROBOT Y
LA VALORACIÓN DE
LA PRUEBA**

28 Y 29 SEP. | 8AM

**LUGAR: HOTEL PARADISE
PUERTO LA CRUZ - ANZOÁTEGUI**

MÁS INF: 0424 - 8132665

SÍNTESIS CURRICULAR

- * ABOGADO Y DOCTOR EN DERECHO.
- * PROFESOR TITULAR DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOS (UPEL).
- * HA SIDO PROFESOR DE POST GRADO DE LAS UNIVERSIDADES DE CARABOBO, DEL ZULIA, CENTRAL DE VENEZUELA, DE LOS ANDES, CATÓLICA ANDRÉS BELLO, CATÓLICA DEL TÁCHIRA Y ARTURO MICHELENA.
- * PROFESOR INVITADO DE LA UNIVERSIDAD DEL LITORAL (SANTA FE, ARGENTINA) Y UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN (MONTERREY, MÉXICO).
- * FUE JUEZ PENAL POR MÁS DE 30 AÑOS.
- * MAGISTRADO DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA.
- * FUE INSPECTOR GENERAL DE TRIBUNALES. CORREDACTOR DEL PROYECTO DE CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL Y DE LAS LEYES ORGÁNICAS DEL PODER JUDICIAL, DEL MINISTERIO PÚBLICO, Y DE POLICÍA JUDICIAL Y LA LEY DE CARRETA JUDICIAL.
- * FUE PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL ESTADO LARA. HA ESCRITO LIBROS Y ARTÍCULOS DE SU ESPECIALIDAD PUBLICADOS EN VENEZUELA Y EN EL EXTERIOR.

PATROCINADORES:

ESCRITORIO JURÍDICO
TAMAYO - TAMAYO

II CONGRESO NACIONAL DERECHO, JUSTICIA Y TECNOLOGIA

TEMAS ACTUALES Y DISRUPTIVOS

Anzoátegui 2024

SÍNTESIS CURRICULAR

- * ABOGADO LITIGANTE DIGITAL Y TRADICIONAL.
- * ABOGADO BINACIONAL MÉXICO-VENEZUELA.
- * ESPECIALISTA EN DERECHO PROCESAL PENAL.
- * ESPECIALISTA EN DERECHO DIGITAL.
- * MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS Y FINANZAS.
- * PROFESOR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD ANÁHUAC (MÉXICO).
- * PROFESOR DE ÉTICA Y FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD TECMILENIO (MÉXICO).
- * ASESOR FINANCIERO Y DE SEGUROS.
- * SOCIO DEL ESCRITORIO JURÍDICO TAMAYO.
- * LOCUTOR No.42.242.

**ABOGADO
DANIEL
TAMAYO**

**TEMA: EL LADO OSCURO DE
LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL:
DIVERSAS MODALIDADES PARA
COMETER DELITOS INFORMÁTICOS**

28 Y 29 SEP. | 8AM

**LUGAR: HOTEL PARADISE
PUERTO LA CRUZ - ANZOÁTEGUI**

MÁS INF: 0424 - 8132665

PATROCINADORES:

ESCRITORIO JURÍDICO
TAMAYO - TAMAYO

LA CRIMINALÍSTICA COMO CIENCIA MULTIDISCIPLINARIA Y AUXILIAR DEL DERECHO PENAL Y SU RELACIÓN CON CASOS DE HOMICIDIO DE LA SUB DELEGACIÓN DE LA VEGA, DISTRITO CAPITAL

Hurtado, Félix Manuel
Venezuela

INTRODUCCIÓN

En Venezuela se incrementaron las muertes por homicidios, con el uso de armas de fuego en distintos modus operandis, el Observatorio Venezolano de Violencia plantea en su informe del año 2015 que existen “27.875 muertes violentas para una tasa de 90 fallecidos por cada cien mil habitantes”. Esta situación social de inseguridad manifiesta, coloca a Venezuela como el país más violento de América. A pesar de esto en la delegación de la vega, perteneciente al Distrito Capital, se infiere que existe desconocimiento en la forma en la que puede ser violentada la Cadena de Custodia lo que conduce a la no resolución adecuada de los casos de homicidio, de allí parte la motivación de la presente investigación ya que su importancia radica en ver la criminalística como una ciencia multidisciplinaria y auxiliar del derecho penal para solventar los hechos que aquejan el estado de bienestar de la sociedad.

En este sentido, esta investigación tuvo como objetivo Analizar la criminalística como ciencia multidisciplinaria y auxiliar del derecho penal y su relación con casos de homicidio de la sub delegación de La Vega, Distrito Capital y cuyos elementos teóricos se sustentaron en la conceptualización de la criminalística, así como sus ramas auxiliares teniendo como alcance que será de gran utilidad para los órganos de investigación penal. Entre los aspectos epistemológicos se encuentran las circunstancias históricas de los órganos de justicia que se encuentran en la delegación de la vega, así como los aspectos psicológicas y sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento científico y los criterios por los cuales se lo justifica, la investigación que precisa de los conceptos epistémicos más usuales, tales como verdad, objetividad, realidad o justificación.

En cuanto a los aspectos metodológicos, se sustentó en una investigación de campo de diseño no experimental, de nivel analítico, cuya población objeto de estudio la conformaron 100 funcionarios que trabajan en Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de la delegación la vega y la muestra intencional fue de 30 funcionarios que correspondió al 30% del objeto de estudio. Se concluyó que fue posible determinar que no todos los casos de homicidio son resueltos adecuadamente, puede presumirse que se debe al hecho de que los funcionarios entrevistados en un porcentaje desconocen aspectos sobre cómo puede ser violentada la Cadena de Custodia, lo cual produce una debilidad para el adecuado desarrollo de la investigación criminal.

Se evidencia que el estudio del sitio del suceso, cuyo objetivo es el verificar el hecho, el caso y el coleccionar datos y testimonios útiles; el trabajo en el laboratorio, donde el proceso criminalístico pericial produce los indicios y evidencias coleccionados en el sitio del suceso, dado origen a la identificación, para demostrar que una persona es la culpable del hecho punible con determinada arma u objeto tiene fallas dado que existe desconocimiento sobre la forma en la que puede ser violentada la Cadena de Custodia.

Con la adecuada aplicación de la cadena de custodia es posible determinar quién y porque cometió un determinado hecho punible, garantizando que las pruebas que serán presentadas en juicio son efectivamente aquellas que se recolectaron en el sitio del suceso. Sin embargo, se pone en duda que la cadena de custodia se lleve a cabo de acuerdo con lo establecido en la norma jurídica.

DESARROLLO

PROBLEMA Y SU CONTEXTO.

El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), Venezuela en el 2015 concluyó con una tasa de 90 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, una cifra histórica que lo convierte en el país sin conflicto bélico más violento del mundo. El homicidio como privación de la vida de un ser humano por la acción de otro se convierte en la estrella de estas cifras. Todos los casos vinculados con la muerte de personas, deben ser tratados como homicidio, hasta que las evidencias nos muestren lo

contrario. En este orden de ideas, el homicidio se convierte en un delito contra la vida humana. En muchos casos, los autores de homicidios preparan la escena para que parezca suicidio. En otros casos son los familiares quienes desdibujarán la escena para que el hecho no parezca suicidio, también podrán modificar la escena sólo para que no se muestre con claridad lo ocurrido por considerar vergonzosa la posición o condición de la víctima.

Se observa una progresión de disposiciones legales que son aplicadas a los fines de la acción penal sobre los responsables de la comisión del delito, el aseguramiento de autores y partícipes del hecho, brindando la garantía de los derechos constitucionales, a través de las medidas procedimentales y funcionales del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, los Jueces y las Juezas, los órganos activos y de apoyo a las investigaciones penales, criminalísticas y de medicina forense, quienes en garantía de los mandatos de la constitución y las leyes, desarrollan sus actuaciones jurídicas, bajo la firme convicción investigativa y científica del delito y la sospecha contra la persona, hasta lograr la imputación del hecho punible, todo este proceso conduce a la actividad probatoria, la cual se encuentra tipificada en el Código Orgánico Procesal Penal del año 2012 en su artículo 181:

Los elementos de convicción sólo tendrán valor si han sido obtenidos por un medio lícito e incorporados al proceso conforme a las disposiciones de este Código. No podrá utilizarse información obtenida mediante tortura, maltrato, coacción, amenaza, engaño, indebida intromisión en la intimidad del domicilio, en la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados, ni la obtenida por otro medio que menoscabe la voluntad o viole los derechos fundamentales de las personas. Asimismo, tampoco podrá apreciarse la información que provenga directa o indirectamente de un medio o procedimiento ilícitos.

En este orden de ideas, queda claro que la prueba es el eje transversal del proceso y el proceso legal se lleva a cabo porque existe un derecho a la prueba. La Prueba, según (Delgado, 2015) es: “Lo que sirve para producir en las partes y en el juez convencimiento sobre la veracidad o falsedad de los hechos que son materia de un proceso y, por consiguiente,

para sustentar las decisiones judiciales”. (Pág. 33). Para la obtención de dichas pruebas es necesario el protagonismo de la criminalística puesto que representa una gran herramienta teórico-metodológica útil para muchas actividades humanas, dentro de éstas, la solución de conflictos e incertidumbres científicas en general. Como ciencia coadyuva a la mejor consecución de una correcta administración de justicia, concediendo pruebas a nuestros magistrados y operadores de justicia dado que a través de ella, se logra la obtención de la prueba: Las evidencias recogidas en el sitio del suceso.

Los homicidios en sus diferentes particularidades poseen características delictivas que se diferencian del resto de delitos, es por este motivo que los investigadores deben de prestar mucha atención en la investigación dado que los malos procesamientos de las evidencias recaen en la resolución del hecho investigado y evitan un adecuado proceso dado que una vez investigado el hecho y recaudadas las pruebas es difícil corregir. Por ello, la criminalística se encuentra compuesta por la afluencia de otras ciencias y disciplinas científicas, con el objeto de reconocer, identificar e individualizar las evidencias físicas, químicas y biológicas halladas en el sitio del suceso y en el cuerpo de la víctima y en el victimario.

Por tanto, la criminalística es una tecnicidad conducida por procedimientos a nivel científico, para la recaudación y autenticidad de hallazgos, indicios, huellas y otros elementos probatorios para el caso de la investigación penal, siendo un vital apoyo para el Derecho Penal en términos auxiliares permitiendo la resolución de los casos de homicidios en Venezuela. En este punto, la presente investigación busca a través de la criminalística como ciencia multidisciplinaria analizar cómo se lleva a cabo, el esclarecimiento de presuntos hechos punibles. (Ngairte, 2003). La criminalística sirve de apoyo al Derecho Penal, dado que puede definirse como “un conjunto de técnicas y procedimientos de investigación cuyo objetivo es el descubrimiento, verificación de sus autores, víctimas y la explicación y prueba de los delitos (p.12)”

Últimamente se han incrementado las muertes por homicidios, con el uso de armas de fuego en distintos modus operandis, el Observatorio

Venezolano de Violencia plantea en su informe del año 2015 que existen “27.875 muertes violentas para una tasa de 90 fallecidos por cada cien mil habitantes”. Esta situación social de inseguridad manifiesta, coloca a Venezuela como el país más violento de América. A los fines de este estudio investigativo, se busca analizar la criminalística como ciencia multidisciplinaria y auxiliar del derecho penal y su relación con casos de homicidio, a través del estudio y análisis del nivel de eficacia en la operatividad de las acciones criminalísticas, específicamente, en materia de los procedimientos para obtención y resguardo de evidencias del delito de homicidio, en pro de la identificación e imputación de los victimarios.

En la sub delegación de La Vega, Distrito Capital, en conversaciones con el personal de funcionarios que allí laboran, refieren que se pierden muchos indicios, y evidencias en el procedimiento de la cadenas de custodia, Para ello, los indicios, evidencias o pruebas encontradas en el sitio del suceso son de vital importancia y deberán ser resguardadas, aseguradas, identificadas y trasladadas hasta las salas de evidencias con el fin de realizar las respectivas experticias y así poder determinar responsabilidades penales en los autores o partícipes de la comisión del hecho punible.

OBJETIVO GENERAL

Analizar la criminalística como ciencia multidisciplinaria y auxiliar del derecho penal y su relación con casos de homicidio de la sub delegación de La Vega, Distrito Capital.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar la importancia de la Criminalística como una ciencia multidisciplinaria y auxiliar del Derecho Penal.

Estudiar la relación entre la criminalística como ciencia multidisciplinaria y auxiliar del derecho penal con la solución de los casos de homicidio en de la sub delegación de La Vega, Distrito Capital.

Explicar la importancia de la criminalística como ciencia multidisciplinaria y auxiliar del derecho penal y su relación con casos de homicidio de la sub delegación de La Vega, Distrito Capital.

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Mediante el desarrollo de este trabajo investigativo, se planteó analizar el contexto jurídico dogmático de las operaciones inherentes a la criminalística en sus actos procedimentales y su condición de interrelación con otras disciplinas científicas, además de los efectos de la misma, en relación a la solución de los casos de homicidio en Venezuela.

Los procedimientos para la obtención y resguardo de las evidencias físicas ubicadas en el sitio del suceso, las cuales pueden contribuir al esclarecimiento de los delitos de homicidio, tomando como unidad de estudio la sub delegación de La Vega, Distrito Capital, permitirá analizar las competencias y faltas a los procedimientos aplicados en la recaudación, obtención, y resguardo de los indicios o hallazgos que constituyen las pruebas tras la investigación de la comisión del delito de homicidio.

El presente estudio permitirá establecer el valor de la criminalística como ciencia que influye directamente en la solución de casos de homicidios, puesto que conduce a la identificación del o los victimarios, mediante la recolección y verificación de los elementos probatorios del hecho punible, en la garantía del correcto tratamiento y cumplimiento de la cadena de custodia.

Justificación Académica: En el ámbito académico este estudio, presenta un contenido enmarcado en cómo deben conducirse la criminalística como ciencia multidisciplinaria y auxiliar del derecho penal y su relación con los casos de homicidio, así como la revisión de la normativa legal, lo que permitirá el uso del presente trabajo investigativo como instrumento para la observación y discusión académica. De igual forma, contribuirá a que otros estudiantes puedan visualizar posibles estudios a futuro sobre el mismo tema o ampliarlo.

Justificación institucional: A nivel institucional permitió ver la forma en la que se desarrollan los procesos de su actuación en lo que respecta a las acciones llevadas a cabo a través de la investigación criminalística para la resolución de casos de homicidio y el permitirse observar las

recomendaciones que se plantean para aquellos puntos en los que existe alguna debilidad.

Justificación Personal: A través de la presente investigación planteo el desarrollo de interrogantes que surgieron durante el avance de mis estudios en la Especialización de Criminalística permitiéndome analizar y ratificar no solo el proceso de la criminalística como ciencia multidisciplinaria sino la importancia del correcto abordaje del sitio del suceso y por ende la importancia de una correcta aplicación de la cadena de custodia para obtener los medios de prueba necesarios para el esclarecimiento del hecho punible dentro del sistema penal venezolano con el fin de evitar la impunidad en la resolución de los casos de homicidio.

MARCO REFERENCIAL.

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Quintana, R. (2011), titulado “Factores de la inspección criminalística que determinan la calidad de la investigación de la escena crimen y su importancia en el nuevo modelo procesal penal peruano” esta investigación busca demostrar la importancia de los factores de la inspección criminalística que influyen en la labor del perito en la investigación de la escena del crimen que redundan en una investigación criminal eficaz.

Según el trabajo de Villanueva M. (2010), titulado “Derechos de las víctimas y de los imputados durante la fase Preparatoria del proceso penal venezolano” Este estudio va dirigido al análisis de los derechos de víctimas e imputados durante la fase preparatoria del proceso penal venezolano. Se basa en la investigación documental y la recolección de los datos se realiza a través de la observación documental y las técnicas de interpretación jurídica.

Figuroa, L. (2009), titulado “Régimen Probatorio y los Derechos del Imputado en el Proceso Penal Venezolano según la Constitución Nacional y el Código Orgánico Procesal Penal”, Esta investigación tuvo como objetivo diferenciar un contexto jurídico dogmático articulado que corresponde a los derechos constitucionales, civiles y el debido proceso

(procesal penal), del imputado como sujeto activo en la comisión de un delito de orden grave y gravísimo de acuerdo al Código Civil Venezolano.

BASES TEÓRICA

LA CRIMINALÍSTICA:

Los orígenes de la Criminalística se remontan a tiempos inmemoriales, además es importante destacar que no emerge como una ciencia única, sino que es el producto de la sumatoria de una serie de ciencias naturales y disciplinas que contribuyeron a su desarrollo, adaptación y a una adecuación metodológica. De esta forma inicia el conciso pero sustancial recorrido histórico de los Inicios de la Criminalística. Luego de ver este aspecto histórico podemos indicar, la criminalística es una ciencia multidisciplinaria dado que se vale de ciencias auxiliares, que ayudan a la aplicación de métodos y técnicas científicas, con la finalidad de ubicar, reconocer, identificar y validar las evidencias, hallazgos, circunstancias, indicios que corresponden a elementos de convicción.

La ciencia es de vital importancia para resolver un delito que se haya cometido, dado que permite identificar al victimario o sujeto activo del hecho, con ella se reconoce a la víctima o sujeto pasivo, se establece una posible forma de participación en los hechos y los medios o modos de consumación del delito, pasivos o activos, entre otros puntos que pueden ser relevantes dentro de una investigación penal. Es decir la Investigación Criminal, orienta su esfuerzo a establecer la verdad de los hechos y la responsabilidad de los mismos.

Objetivos de la crinalistica:

La Criminalística estudia un hecho sujeto a la investigación criminal, con el objeto de descubrir o comprobar científicamente el delito y al delincuente. Tiene como finalidad el convertir los indicios y evidencias colectadas y estudiadas, en pruebas, llamadas pruebas periciales. Su acción, se expresa en ciencia, arte y técnica en una investigación criminal que requiera del apoyo criminalístico.. (Giudice M. otro., 2011) explica

Considerarse como: Aquellas actividades de campo encargadas de recabar informaciones o datos, suministradas de persona a persona, de deben procesarse con inmediatez, a través de las actividades probatorias que el caso amerita, con la finalidad de esclarecer el hecho y descubrir la verdad. Por consiguiente, una investigación criminal comprende la práctica de una serie de actividades donde se pone en marcha, los procedimientos y las diligencias necesarias, las cuales son reguladas por la normativa jurídica y que están encaminadas a esclarecer el hecho y descubrir la verdad; así como para procurar la identificación e individualización del autor, autores y otros participantes; y el medio empleado para la comisión del hecho (p. 109).

La Criminalística en la actualidad depende tanto del especialista que investiga en el sitio del suceso así como de la interacción con ciencias auxiliares que antes no se conocían, con el objetivo general de verificar del delito e identificar de la persona o personas en conflicto, a través del estudio exhaustivo de la evidencia, de forma rápida y eficaz, con resultados que sirvan a quien ejerce la ley. En este sentido, como indica (Rodríguez, 2012), “la criminalística tiene como objeto establecer las relaciones entre víctima, victimario, el sitio del suceso y el medio de comisión”.

TEORÍA DEL CONFLICTO SOCIAL

Esta teoría hace referencia a los diferentes conflictos que se presenta en la sociedad como el fenómeno de la delincuencia, que genera un estado de inseguridad Para (Bianco, 2018) relata:

La teoría del conflicto social fue desarrollada por Karl Marx a mediados del siglo XIX y luego ampliada por muchos sociólogos.. La base del conflicto social es que los grupos de personas con poder en la sociedad explotan a aquellos con menos poder para obtener riqueza y prestigio. el conflicto social como una explicación para el feudalismo, capitalismo y el socialismo. (p.115)

De lo anteriormente citado la mayoría de los conflictos sociales son generados por la percepción de inseguridad producto de los indices de la criminalidad que ha afectado la vida social por ende el estado de bienestar.

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN

Esta investigación es de enfoque cuantitativo, es un trabajo de campo, de diseño no experimental, de nivel analítico, en el cual se realizó como técnica una entrevista estructurada a través de un instrumento dicotómico el cual fue un cuestionario el cual fue previamente validado por tres expertos los cuales coincidieron en su coherencia con la investigación planteada. Se escogió una población de 100 Funcionarios de la delegación de la vega de las cuales se tomó una muestra intencional del 30% posteriormente el análisis de los resultados del cuestionario fueron plasmados en un cuadro de distribución de frecuencia absoluta y porcentual para luego graficarlos y realizar su posterior análisis que conllevo a las conclusiones.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Gráfico: ¿Conoce los procesos que se aplican en la investigación criminal?

Análisis: El noventa y tres por ciento (93%) de las personas encuestadas manifestó que si sabe lo que es la investigación criminalística y un siete por ciento (7%) respondió que no. En este caso se deja evidencia de que existe un alto conocimiento sobre lo que es la criminalística como ciencia que usa un conjunto de técnicas y procedimientos de investigación cuyo objetivo es el descubrimiento

Gráfico: Sabe usted qué relación tiene la investigación criminalística con la resolución de casos de homicidio?

Análisis: El noventa por ciento (90%) de los encuestados indicó conocer los procesos que se aplican en la investigación criminal, siendo de importancia para el desarrollo de una buena investigación y por ende para la resolución de casos de homicidio.

Gráfico: ¿Sabe usted qué relación tiene la investigación criminalística con la resolución de casos de homicidio?

Análisis: Los entrevistados plantean en un ochenta y tres por ciento (83%) que si saben la relación que tiene la investigación criminalística con la resolución de casos de homicidio y un diecisiete por ciento (17%) no. Por tanto, se evidencia la importancia de realizar una adecuada aplicación de la cadena de custodia para garantizar la autenticidad de los elementos materiales de prueba.

Gráfico: ¿Conoce usted la cadena de custodia?

Análisis: El cien por ciento (100%) de los encuestados manifestó conocer la cadena de custodia, sin embargo, la respuesta a dicha pregunta no manifiesta la profundidad o claridad del conocimiento simplemente indica que saben de su existencia.

Gráfico: ¿Considera importante la aplicación de la cadena de custodia?

Análisis: El setenta y tres por ciento (73%) de los encuestados considera importante la aplicación de la cadena de custodia y el veintidós por ciento (22%) indica que no. Esto deja ver que un grupo no conocen la importancia de la cadena de custodia.

Gráfico: ¿Sabe usted qué importancia tienen las pruebas colectadas en el sitio del suceso?

Análisis: El ochenta y tres por ciento (83%), indico conocer la importancia que tienen las pruebas colectadas en el sitio del suceso y el diecisiete por ciento (17%) manifestó no conocer su importancia. Es importante, que se conozcan la importancia de las pruebas, a través de estas y su adecuada recolección se dará la resolución de los caso de homicidio.

Gráfico: ¿Sabe usted que la reconstrucción del hecho punible permite a través de las evidencias físicas resolver los casos de homicidio?

Análisis: El veintisiete por ciento (27%) de los encuestados respondió que sí saben que la reconstrucción del hecho punible permite a través de las evidencias físicas resolver los casos de homicidio y un diez por ciento (10%) que no. En este punto es importante rescatar el hecho de que con la cadena de custodia es posible determinar quién y porque cometió un determinado hecho punible, garantizando que las pruebas que serán presentadas en juicio son efectivamente aquellas que se recolectaron en el sitio del suceso.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Derivado de la presente investigación se concluye lo siguiente:

Para el objetivo, “Describir la importancia de la Criminalística como una ciencia multidisciplinaria y auxiliar del Derecho Penal”, una vez revisada la información pertinente es posible indicar que la criminalística como el proceso de investigación de carácter científico, que se apoya en diferentes ciencias tales como la dactiloscopia, la grafología, entre otras, para ser aplicada en el sitio del suceso, con la finalidad de recaudar las evidencias requeridas para la resolución de los casos de homicidio y con ello a través del Derecho Penal imputar a los culpables. . En este orden de ideas, se puede afirmar que los funcionarios de la Sub delegación de La Vega conocen los procesos que conllevan la investigación criminal, su relación con los casos de homicidio, de igual forma manejan el proceso que corresponde a la Cadena de Custodia y la importancia que tienen las pruebas recolectadas en el sitio del suceso con el objeto de resolver los casos de homicidio.

En el objetivo, “Analizar la relación entre la criminalística como ciencia multidisciplinaria y auxiliar del derecho penal con la solución de los casos

de homicidio en de la sub delegación de La Vega, Distrito Capital” fue posible determinar que la criminalística, a través de sus estudios aporta elementos que permiten establecer las circunstancias que han rodeado un hecho criminal para el presente caso los homicidios. En este sentido, el Derecho Penal señala los hechos que constituyen delito y establece las penas o medidas de seguridad que lo ameritan, y con la presente investigación fue posible determinar que no todos los casos de homicidio son resueltos adecuadamente, puede presumirse que se debe al hecho de que los funcionarios entrevistados en un porcentaje desconocen aspectos sobre cómo puede ser violentada la Cadena de Custodia, lo cual produce una debilidad para el adecuado desarrollo de la investigación criminal.

Por último, para el objetivo “ Explicar la importancia de la criminalística como ciencia multidisciplinaria y auxiliar del derecho penal y su relación con casos de homicidio de la sub delegación de La Vega, Distrito Capital” Se evidencia que el estudio del sitio del suceso, cuyo objetivo es el verificar el hecho, coleccionar datos y testimonios útiles; el trabajo en el laboratorio, donde el proceso criminalístico pericial produce los indicios y evidencias, dado origen a la identificación, para demostrar que una persona es la culpable del hecho punible Con la adecuada aplicación de la cadena de custodia es posible determinar quién y porque cometió un determinado hecho punible, garantizando que las pruebas que serán presentadas en juicio son efectivamente aquellas que se recolectaron en el sitio del suceso. Sin embargo, se pone en duda que la cadena de custodia se lleve a cabo de acuerdo con lo establecido en la norma jurídica.

RECOMENDACIONES

Derivado de la presente investigación se recomienda lo siguiente: Se debe imponer el cumplimiento de la ley y castigar los actos violentos y por ende los homicidios. Las políticas de Seguridad Ciudadana deben incluir de forma coherente acciones preventivas. Se debe tener una buena adecuación operativa con respecto a infraestructura, tecnología y equipamiento, que permitan desarrollan el proceso de cadena de custodia y su incidencia en la resolución de hechos punibles. Se debe informar en forma permanente a los miembros de los cuerpos de

seguridad ciudadana sobre las normativas, regulaciones, responsabilidad, principios, y fundamento de la disciplina de criminalística profundizando en investigaciones sobre los casos de homicidio que no se resuelven y sus causas con la finalidad que conduzca el proceso de enseñanza aprendizaje a corregir las fallas.

REFERENCIAS

- ABC. Evidencia. <http://www.definicionabc.com/derecho/evidencia.php>
- Albarracín R. (1991). Manual De Criminalística. Ediciones La Rocca. Bs. Aires
- Alonso, J. (2004). Metodología. Limosa Noriega Editores. México, D. F.
- Balestrini, M. (2002). Cómo se elabora el Proyecto de Investigación. Editorial Panapo, sexta edición. Publicado en web site en fecha 28 de junio de 2011. Disponible en: <http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/06/tecnicas-documentales.html>
- Bernal J. (2002). Metodología de la Investigación. México, D. F.
- Bianco, G. (2018). Lineamientos estratégicos para contrarrestar la extorsión telefónica y su influencia en la seguridad de la nación. Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación “Gran Mariscal Antonio José de Sucre”
- Blog de Medicina legal. Jurisprudencia médica. El homicidio. Web site disponible en: <http://medicinalegalaldia.blogspot.com/2007/10/el-homicidio.html>
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Publicada en Gaceta Oficial del 30 de diciembre de 1999, Decreto No. Número 36.860. (Extraordinaria).
- Código Orgánico Procesal Penal. (2012). Publicada en Gaceta Oficial del 15 de junio de 2012. Decreto No. 6.078. (Extraordinaria).
- Cova L. (2002) Homicidio. Editorial Trillas. México, D. F.
- Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Web site disponible en: <https://www.cicpc.gob.ve/>
- Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses. (2012). Gaceta Oficial del 15 de junio de 2013, No 6.079 (Extraordinaria).
- Del Giudice, M. (2010). La Criminalística, la Lógica y la Prueba en el Código Orgánico Procesal Penal. Sexta Edición. Caracas, Venezuela.
- Delgado S., Roberto. La Prueba en el Proceso Penal Venezolano. 5ta edición, Editorial Vadell Hermanos.
- Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en su sección de Derecho. (2010).

- Enciclopedia Jurídica. Concepto de Alevosía. Disponible en: <http://www.encyclopedia-juridica.biz14.com/d/alevosia-circunstancia-agravante/alevosia-circunstancia-agravante.htm>
- Gabaldón, L. (2008). Seguridad Ciudadana y Políticas Públicas en Venezuela. Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS). Disponible en: <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/caracas/05569.pdf>
- Hochman, E. y Montero, M. (1989). Técnicas de Investigación Documental. Editorial Trillas. México, D. F.
- Hurtado de Barrera, J. (1996). “El Anteproyecto y el Marco Teórico”. Sypal. (Serie: Metodología de las Investigaciones Aplicadas a las Ciencias Sociales N° 1). Caracas, Venezuela.
- Ministerio Público. Criminalística. Disponible en: <http://criminalistica.mp.gob.ve/site/?m=CBQTGQoTGRjUCQoZBhERCg==&CW=2Ns=>
- Montiel S., J. (2012). Criminalística 1. 2da. Edición. Editorial Limusa, S.A. de C. V. México, D. F.
- Ngaire E, (2003). La ciencia del Crimen. Ediciones traducidas Panamericanas. Colombia.
- Ortega D. Conferencia Central, Impunidad: Pacto Social. 1era. Jornada de Reflexión
- Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) (2014). Informe año 2014. Disponible en: <http://observatoriodeviolencia.org.ve/ws/wp-content/uploads/2015/02/OVV-INFORME-DEL-2014.pdf>
- Jiménez L., (2005). Principios Del Derecho Penal. La Ley y El Delito, Buenos Aires, Argentina: Abeledo-Perrot: 4ta.
- Kerlinger, FN. (1979). Enfoque conceptual de la investigación del comportamiento. México, D.F. Nueva Editorial Interamericana. Capítulo número 8
- López, P et al (2000). Investigación criminal y criminalística. Editorial Temis, S.A, Bogotá, Colombia.
- Ramírez, T. Cómo hacer un Proyecto de Investigación. Editorial PANAPO. Caracas, Venezuela.
- Romaní, A. Los indicios en la escena del delito y las evidencias en la escena del delito. Disponible en: <http://www.teleley.com/articulos/romani.pdf>
- Torrealba, C. La recopilación documental como técnica de investigación. Blog sobre Técnicas de Investigación Documental. Disponible en: <http://dani14238551.blogspot.com/2009/03/la-recopilacion-documental-como-tecnica.html>
- Universidad Pedagógica Libertador (2003). Manual para la elaboración de trabajos de grado. Caracas, Venezuela.

LA DENUNCIA COMO FUENTE DE ACCION, ACTUALIZACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL DERECHO INFORMATICO EN VENEZUELA

*Abog. Jovanny Sevilla**
Venezuela

INTRODUCCIÓN

Para nadie es un secreto que en la actualidad la tecnología tiene un papel preponderante en nuestras actividades diarias actualmente, asumiendo que los diversos dispositivos electrónicos presentes siguen ganando espacios en nuestros quehaceres diarios o en las diferentes tareas que realizamos, esto con la finalidad de cumplir con nuestras obligaciones sociales, económicas, laborales, educativas, culturales, entre otras.

Si me llegaran a preguntar en la actualidad como percibo el derecho en razón a la revolución

tecnológica, diría: que el derecho siempre ha sido una ciencia dinámica que se encuentra a merced de los cambios que ocurren en nuestra sociedad; y que ésta, busca por todos los medios válidos regular en este caso las diversas actuaciones electrónicas ¹ que se realizan a diario en el ecosistema de la Web. Dentro de estos cambios han surgido temas muy complejos e interesantes que ponen a prueba las actuaciones del ser humano como usuario de diversos sistemas informáticos, queriendo este en su accionar, sumergirse en la red de redes llamada internet para mantener su presencia digital en un mundo electrónico donde toda actuación deja trazas y dichas actuaciones electrónicas también son evaluadas y valoradas tanto por los usuarios como por los distintos organismos que conforman el sistema de justicia venezolano ².

*Profesor de la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa. Redes Sociales (RRSS): Juris Directum (Instagram, Telegram, Facebook y Twitter X). Correo Electrónico: asesor.jurisconsulta@gmail.com

WhatsApp: 0412.9651082

1. Artículo 5 Numeral 1 de la Ley Infogobierno.

2. Artículo 253 en su único aparte de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Sin embargo, son variados los mecanismos para activar esos organismos que conforman el sistema de justicia en Venezuela, siendo uno de ellos en este caso la denuncia, que es una herramienta jurídica que ayuda a fortalecer los principios sociales básicos en pro del denominado estado de derecho; el cual debe regir no solo en el mundo real sino también en el mundo digital o virtual.

Todo esto en atención al surgimiento de los delitos informáticos o ciberdelitos los cuales se ejecutan utilizando medios informáticos con la finalidad de cometer actuaciones electrónicas antijurídicas e ilícitas que viene afectar el patrimonio de las personas naturales y jurídicas, cuando estas utilizan medios y redes electrónicas en sus diversas actividades. Es aquí cuando el mecanismo de las denuncias toma importancia como fuente de acción, actualización y evolución del derecho informático en Venezuela.

HERMENÉUTICA JURIDICA DE LA DENUNCIA

Desde el punto de vista etimológico, la palabra “denuncia” está conformada con raíces latinas, la cual significa “acción y efecto de dar una noticia a la autoridad”: En este caso los componentes léxicos de dicha palabra son: el prefijo de- (alejamiento, privación, dirección de arriba abajo); nunciare (hacer, saber, notificar), más el sufijo -ia (cualidad).³

Ahora bien, desde una visión jurídica, el término “denuncia” fue propuesta y dispuesta por los constituyentistas en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para determinar el desarrollo de dos supuestos. El primer supuesto, va dirigido a la obligación que tiene todo funcionario o funcionaria de denunciar a toda autoridad, sea civil o militar que practique, permita y tolere la desaparición forzada de

3. <https://etimologias.dechile.net/?denuncia>

personas ante las autoridades competentes; 4 y el segundo, está relacionado con uno de los atributos que tiene el Defensor o Defensora del Pueblo, en razón de investigar las denuncias que lleguen a su conocimiento en cuanto al respeto y garantía de los derechos humanos establecidos en nuestra Constitución, tratados, convenios y acuerdos internacionales ratificados por la República 5.

Cabe destacar que la Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Procesal Penal, también presenta toda una Sección en este caso la segunda que establece todo lo relacionado a la denuncia hallándose entre los artículos 267 al 273 ejusdem, específicamente en el Capítulo II del inicio del proceso y Título VIII de los efectos económicos del proceso. En dicha ley se normaliza que cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión de un hecho punible puede denunciarlo ante un o una Fiscal del Ministerio Público o un órgano de policía de investigaciones penales e inclusive si la persona se encontrara fuera del territorio de la República podrá realizar la misma ante una oficina de representación diplomática y señala que pudiera realizarla inclusive haciendo uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC).

En tal sentido, dicha denuncia podrán formularla verbalmente o por escrito, debiendo identificarse el o los denunciante(s), indicando también en ella su domicilio o residencia, narración de las circunstancias del o de los hechos, quienes los cometieron, así como también señalar quien o quienes hayan presenciado o que tengan noticias acerca de los hechos. Si la denuncia es verbal se levantará un acta en presencia del o la denunciante, quien deberá firmar junto con el funcionario o funcionaria que la reciba; y si la denuncia fue escrita será firmada por el o la denunciante o por un apoderado (si fuera el caso) debiendo tener facultades para hacerlo. Si él o la denunciante no puede firmar, estampará sus huellas dactilares. 6 En todo caso están obligados a denunciar los particulares, funcionarios públicos o funcionarias públicas y los médicos o médicas y demás profesionales de salud, en cualquier circunstancia que haga presumir la comisión de un delito; debiendo estos dar parte a las autoridades.

4. Artículo 45 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

5. Artículo 281 Numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

6. Artículo 268 de la Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Procesal Penal..

De igual forma la ley establece excepciones para denunciar siendo estos: la cónyuge, los ascendientes y descendientes consanguíneos, afines o por adopción, hasta el segundo grado, inclusive, del pariente participe en los hechos y al tutor o tutora respecto de su pupilo o pupila y viceversa. También tienen derecho a no denunciar los abogados o abogadas, respecto de las instrucciones y explicaciones que reciban de sus clientes o clientas; los ministros o ministras de cualquier culto, respecto de las noticias que se les hayan revelado en el ejercicio de las funciones de su ministerio realizadas bajo secreto; y, los médicos cirujanos o médicas cirujanas y demás profesionales de la salud, a quienes una disposición especial de la ley releve de dicha obligación. Sin embargo, si el denunciante ejerce tal derecho a denunciar y existiera falsedad o mala fe en la misma, este será responsable conforme lo que establezcan las leyes; en muchos de los casos estos terminan siendo imputados o acusados por el delito de simulación de hechos punibles, tipificado este en el artículo 239 del Código Penal Venezolano vigente.

Por último, el Compendio de Protocolos de Actuación para El Fortalecimiento de La Investigación Penal en Venezuela, también establece dos (2) conceptos del término “denuncia” en el glosario de términos: en el caso del protocolo de actuación para la realización de allanamiento y registro en el desarrollo de una investigación penal,

dispone que “es toda declaración formal acerca de la comisión de una conducta contraria a derecho dirigida a la autoridad competente para su investigación”⁷; y en el protocolo para la investigación del delito de homicidio, determina que “es todo acto mediante el cual una persona

hace del conocimiento de manera verbal o escrita sobre la ocurrencia de un hecho punible ante el Ministerio Público o los órganos de policía de investigaciones penales”⁸.

7. Página 217 del Compendio de Protocolos de Actuación para El Fortalecimiento de La Investigación Penal en Venezuela.

8. Página 279 del Compendio de Protocolos de Actuación para El Fortalecimiento de La Investigación Penal en Venezuela.

LA DENUNCIA COMO INSTRUMENTO FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO DEL DERECHO INFORMATICO EN VENEZUELA

El mecanismo de las denuncias para este análisis en particular puede ser considerado como una herramienta de desarrollo, evolución y adaptabilidad en razón a las nuevas posibles amenazas que se presentan en la sociedad en base al uso de las nuevas tecnologías. Millones son las actuaciones electrónicas que a diario se realizan en el ecosistema de la Web (internet), donde muchas de ellas están al margen de la ley. Además de esto, es poco el conocimiento que las personas en general tiene acerca de los tipos de delitos informáticos existentes, así como, los distintos métodos sofisticados y avanzados que desarrollan y utilizan estos ciberdelincuentes para cometer actuaciones electrónicas ilícitas e ilegales; convirtiendo así el internet en un espacio idóneo para aprovecharse de los miles de usuarios que hacen vida en el ecosistema de la Web. Es tal el desconocimiento que algunos usuarios piensan que los delitos informáticos no existen, para ellos los delitos son hechos que existen solo en el mundo físico. Pero esto en realidad no es así, ya que muchas de las actividades que ejecutaban los delincuentes en el mundo físico los han migrado al informático. Ejemplo de ello se pueden mencionar: sabotaje, espionaje, falsificación de documentos, hurto, fraude, oferta engañosa, entre otros. Todos estos delitos se llevan a cabo utilizando medios informáticos o electrónicos.

Es importante mencionar, que gracias a las inmensas cantidades de denuncias realizadas en su momento en cuanto a lo antes mencionado es que surge la iniciativa y posterior promulgación de la Ley especial Contra los Delitos Informáticos, así como las demás leyes que conforman el bloque de normativas que regulan de manera directa e indirecta el tema del derecho informático en Venezuela. Previa a esa Ley especial era una necesidad controlar delitos informáticos según la tipología allí presente que se presentaban para esa época de su promulgación como tales eran los delitos: Falsificación de documentos, Fraude, Obtención indebida de bienes o servicios, Manejo fraudulento de tarjetas inteligentes o instrumentos análogos, Apropiación de tarjetas inteligentes o instrumentos análogos, Provisión indebida de bienes o servicios, Difusión

o exhibición de material pornográfico de niños o adolescentes, entre otros; eran los tipos de delitos más comunes en esa época originaria de la ley.

Sin embargo, con la aparición de los famosos smartphone o teléfonos inteligente, donde estos poseen la configuración no solo de un teléfono, sino también que simulan la funcionalidad de computadoras personales, televisores, radio, cámaras fotográficas, video cámaras, esto por mencionar algunas cualidades; han permitido a los usuarios tener la posibilidad de interactuar en dimensiones macro, pudiendo de esta manera ser públicas sus actuaciones electrónicas y ser observadas por millones de personas (usuarios) que se encuentran presente en la red de redes donde no existen fronteras y donde la información se presenta las 24 horas del día, 7 días de la semana y 365 días del año, muchas veces sin ningún tipo de control. Algunos tratadistas inclusive consideran que el internet es un espacio que exagera algunos derechos que se ejercen en el mundo físico pudiendo originar un tipo de anarquía multidimensional donde no existen leyes que pudieran regular tales actuaciones electrónicas, un ejemplo de ello la famosa Deep Web o internet profunda.

Es por ello, que las funcionarias o funcionarios público, así como, las autoridades civiles y militares deben dar prioridad a las denuncias y considerar las mismas como fuentes de acción, actualización y evolución para el derecho informático en Venezuela, situación que es totalmente válida para las demás ramas del derecho. Es tanto así, que en la actualidad existen sociedades que cuando las actuaciones electrónicas de un usuario son consideradas extralimitadas en sus derechos originarios, las autoridades otorgan a sus ciudadanos un trato especial para denunciar, brindando así todo un protocolo para recibir, evaluar, investigar, determinar y concluir que tan relevante es dicha denuncia para casos futuros. Hasta los mismos países han elaborado algoritmos protocolares que utilizan en las diversas redes sociales para identificar potenciales “usuarios peligrosos” que pudieran ser considerados de interés en cuanto a la seguridad política, social y económica de una nación.

En el caso de países como Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Reino Unido, México, Argentina, Colombia, Chile, Brasil, esto por mencionar algunos, existen avances normativos y legales que regulan ciertas actuaciones electrónicas y esto en mucho de los casos es gracia a las denuncias realizadas por los usuarios. Esto debido a que una vez que el usuario se presenta ante una autoridad para interponer una denuncia, los funcionarios o funcionarias de estos organismos de estado en estos países, no solamente sienten el compromiso de ley, sino que culturalmente están probos a fortalecer las actuaciones de esas personas en base a la creación de nuevos criterios jurídicos y sociales que permitan el desarrollo de una sociedad actualizada más justa y equitativa en la búsqueda del bien común. En ese mismo orden de ideas, la cultura de los gobernados es percibida como esencia de la justicia y el buen vivir a manos de los organismos del gobierno, ya que la sapiencia en el tema de la denuncia es considerada como una actuación social de suma interés e importancia, porque esta permite solucionar hechos pasados, presentes y futuros; en una sociedad que a diario busca su desarrollo social y cultural.

En la actualidad muchas son las personas que no interponen una denuncia por multiplicidad de factores entre los cuales se pueden mencionar: 1)- No creen en las instituciones del estado; 2)- Algunos lo consideran que es perder el tiempo; 3)- Otros que no creen conseguir justicia o solución a un determinado problema, entre otros. Pero al hacer una reflexión del tema en cuestión, dichas fallas no son solo del ciudadano de a pie, sino de las demás partes involucradas, ya que los funcionarios deben entender que su principal misión es recibir todo tipo de denuncias y que posteriormente una vez admitidas y apreciadas conforme a la Ley deberán ser investigadas de manera rigurosa y profesional para posteriormente ser evaluadas jurídica y científicamente y así decidir al final dicha denuncia debe ser presentada ante los organismos jurisdiccionales esto según lo establecido en las normativas vigentes.

LA DENUNCIA COMO TESTIMONIO DE INTERES EN EL AMBITO DEL DERECHO INFORMATICO EN VENEZUELA

En Venezuela en mayo del 2023, ocurrió un hecho sin precedentes entre vecinos de un mismo condominio, el cual fue

apreciado por algunos estudiosos de interés académico y científico, mientras otros lo consideraron un hecho risible y jocoso. Este es el caso del famoso sticker del actor Andrés Parra interpretando a Pablo Escobar: El caso es que una vecina de un condominio denunció a otro vecino (un joven) por enviar este sticker como respuesta a una inquietud manifestada por dicha vecina del mismo condominio. Todo se generó en un chat grupal de WhatsApp de un condominio, cuando se inició una discusión por los espacios disponibles de estacionamiento y donde alguien se quejó que se utilizó un área que no le correspondía. Frente a la queja, un joven recién llegado al edificio dio su opinión, a lo que una mujer le respondió que no podía hacerlo porque él no es propietario; fue allí donde el joven le envió el popular sticker del actor Andrés Parra interpretando a Pablo Escobar, donde se le ve escribiendo en una libreta y la imagen se acompaña con la palabra “ANOTADO”. Sin embargo, la mujer lo tomo como una amenaza de muerte.

Posteriormente, dicha vecina presento el caso a la “Casa de la Justicia Penal y Paz de Chacao”. Terminando esta diferencia con un compromiso firmado por ambos vecinos donde se obligaban a mantener una comunicación respetuosa y evitar el uso de sticker. Ahora bien, el tema no es dejar pasar por alto este hecho tan interesante ya que el mismo debió ser motivo de debates académicos y científicos, esto para que los distintos organismos de estado plantearan una posición jurídica donde se evaluara a fondo el uso de los famosos sticker y las posibles consecuencias del uso de los mismos. De igual forma, escuche un caso que no llego a instancias judiciales, donde en una universidad una estudiante que vendía legumbres y frutas, recibió de un compañero de

clases un emoji de un durazno, acompañado por un mensaje: “Quiero comerme tu...”; en este caso la joven denunció al compañero de estudio por dicho mensaje de WhatsApp (actuación electrónica) a las autoridades universitarias ya que la joven entendió el mensaje como una manera de acoso sexual.

En todo caso, lo que hay que considerar es que por más que los hechos pudieran ser interpretados de diferentes formas los ciudadanos tienen el deber de denunciar tales actuaciones electrónicas (hechos digitales). Y esto no solo con el fin de solventar una situación jurídica y recibir justicia, sino también, de establecer criterios científicos y académicos, que enriquezcan la cultura del venezolano y el campo jurídico. Las denuncias son de interés ya que las mismas sirven de base para enfrentar situaciones simples o complejas que pudieran multiplicarse y repercutir de manera negativa en la conducta manifiesta por algunos individuos que conforman la sociedad y más en el ámbito del internet.

Otro caso a considerar en la actualidad son las Redes Sociales en donde a diario se pone en tela de juicio el derecho a la libre expresión, el cual es tomado como bandera por algunos influencer y políticos. Derecho este que ciertamente está establecido tanto en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, como en el artículo 57 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, estos actores que utilizan los medios electrónicos obvian que estas mismas magnánimas normativas también expresan que quien haga uso de ese derecho universal y constitucional también debe asumir plena responsabilidad de todo lo expresado, esto según los artículos 1, 2 y 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como, el artículo 57 y 60 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Por último, hay que mencionar el tema del uso de la inteligencia artificial (IA) ya que se están creando Avatares “periodistas” que no existen como personas naturales en la vida real para supuestamente evitar la censura, y si vamos más allá, para evitar sanciones judiciales esto realmente está creando una situación muy compleja jurídicamente hablando, escenario interesante para evaluar en próximos análisis. En

definitiva, son muchísimos los eventos electrónicos que se van presentando en la actualidad con el uso de la tecnología, informática e internet, esto apenas está comenzando y son los estudiosos, doctrinarios y juristas los encargados de establecer criterios serios y válidos que científicamente sean demostrables y seguros que permitan la creación de normas que regulen tales hechos novedosos del hoy y del mañana. Y en este caso me permito mencionar que, dentro de tantas herramientas jurídicas existentes, las denuncias son las primeras que se deberían valorar desde una visión de políticas públicas judiciales para la creación de instrumentos valiosos en cuanto a normativas legales se refiere.

CONCLUSIÓN

Las denuncias son uno de los instrumentos técnicos y jurídicos más importantes para el desarrollo y actualización de las normativas que van a regular las conductas del hombre en sociedad. Sin

embargo, para que estas sean pertinentes y eficaces, deben ser valoradas desde la víctima que la interpone hasta el funcionario que las recibe, ya que esta no solamente va orientada a un formalismo técnico y jurídico, sino que su espíritu va dirigido a establecer nuevos patrones científicos, jurídicos, sociales, culturales, económicos y políticos e inclusive en el ámbito de la seguridad y soberanía nacional. Son las denuncias la que garantizan la esencia del derecho y la justicia, pudiéndose analizar desde un enfoque cuantitativo y cualitativo la determinación de resultados como un todo.

Son estas herramientas que deben ser sagradas en virtud de establecer futuros patrones de respuestas para determinados hechos novedosos, los cuales en su mayoría tienen resultados jurisprudenciales y hasta doctrinarios evaluados desde una visión científica, jurídica y social. Pudiéndose desarrollar con estas políticas públicas a considerar, estas con la misión de establecer regímenes de conductas válidas adaptadas a

los hombres y la mujeres que interrelacionan no solo en una sociedad real y física, sino también, en una sociedad virtual y digital que poco a poco va ganando más partidarios o seguidores y en donde millones de actuaciones electrónicas se realizan a diario siendo el mundo del internet su línea comunicante de acción la cual también debe estar apegada al respeto de las normativas vigentes nacionales e internacionales. Ninguna persona o empresa tecnológica y digital puede estar por encima de los valores y principios Universales, Constitucionales y legales de nuestra nación.

“Dios nos dio el regalo de la vida; depende de nosotros darnos el regalo de vivir bien.”

- Voltaire -

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

- **Asamblea Nacional. (15 de diciembre de 1999). Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial Extraordinario Número 36.860. Caracas: Imprenta Nacional.**
- **Asamblea Nacional. (28 de febrero de 2001). Ley sobre mensajes de datos y firmas. Gaceta Oficial Extraordinario Número 37148. Caracas: Imprenta Nacional.**
- **Asamblea Nacional. (30 de octubre de 2001). Ley Especial Contra Los Delitos Informáticos. Gaceta Oficial Número 37313. Caracas: Imprenta Nacional.**
- **Asamblea Nacional. (17 de octubre de 2013). Ley Infogobierno. Gaceta Oficial Número 40274. Caracas: Imprenta Nacional.**
- **Asamblea Nacional. (17 de septiembre de 2021). Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Procesal Penal. Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela Número 6.644. Caracas: Imprenta Nacional.**
- **Compendio de Protocolos de Actuación para El Fortalecimiento de La Investigación Penal en Venezuela (diciembre 2022).**
- **<https://www.eldiario.ec/internacionales/vecina-lo-denuncio-por-usar-sticker-de-pablo-escobar/>**
- **EL DIARIO DE ECUADOR. Vecina lo denunció por usar sticker de Pablo Escobar. 29 May, 2023 - 19:49 pm**

Dr. Esc. Maximiliano Mauri Vidal
Uruguay

En 1811 luego de las derrotas de Belgrano ante los españoles en las batallas de Paraguarí y Tacuarí y de la firma de una capitulación el Paraguay quedaría separado del resto de las provincias platenses, si bien ese mismo año se sublevó y expulsó a los españoles y declaró su independencia en 1813 se mantuvo aislado por más de treinta años.

La incursión portuguesa de 1811 en la Banda Oriental en apoyo de las autoridades españolas de Montevideo, no alteró el inevitable hecho de que los días de dominación hispana estaban contados.

La rendición española en Montevideo en 1814 marcó el inicio de las guerras civiles entre unitarios y federales, la creación de la Unión de los Pueblos Libres, más conocida como Liga Federal, tiempo atrás la Junta de Mayo que había incorporado a diputados de las demás provincias y era llamada Junta Grande fue sustituida por un Triunvirato (hubieron dos) y se convocó a una Asamblea Constituyente, pero ante la falta de avances y los choques entre unitarios y federales, ésta se disolvió.

Para instalarse el Directorio, y luego el Congreso de las Provincias Unidas en Tucumán el que declaró la independencia de éstas el 9 de julio de 1816, ya para 1817 éste pasó a sesionar en Buenos Aires, (las provincias de la Liga Federal en el Congreso de Oriente de 1815 habían declarado su independencia).

Y con la derrota en la batalla de Sipe Sipe en 1815 ante los españoles se había perdido toda posibilidad de liberar el Alto Perú (hoy Bolivia), para las Provincias Unidas.

La Constitución elaborada por el Congreso en 1819, de carácter unitario y monárquico fue rechazada por la casi totalidad de las provincias.

En 1820 ocurrieron dos sucesos de vital importancia, el primero la batalla de Tacuarembó en la cual los portugueses vencieron a las fuerzas orientales dentro de las que se encontraban gran cantidad de indios misioneros, ésta batalla puso fin a las operaciones militares en la Provincia Oriental la que quedó ocupada por las fuerzas invasoras.

El otro evento fue la batalla de Cepeda en la cual las fuerzas federalistas compuestas por entrerrianos, santafesinos y correntinos vencieron al ejército directoral, provocando la caída del Directorio y del Congreso de las Provincias Unidas así como el triunfo del Partido Federal sobre el Unitario.

Motivo de ello fue la firma del Pacto del Pilar entre las Provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, como respuesta a éste se suscribió el Pacto de Ávalos entre la Provincia Oriental, Misiones y Corrientes. Con estos pactos se disolvía la Unión de los Pueblos Libres conocida como la Liga Federal.

Habiendo estallado la guerra entre las provincias del Pacto de Ávalos y Entre Ríos, la victoria entrerriana llevó a la disolución de dicho pacto, la retirada de Artigas al Paraguay y la creación de la República de Entre Ríos (dicha provincia se anexó a Corrientes y Misiones).

Pero la paz fue efímera al poco tiempo estalló la guerra entre Santa Fe y Entre Ríos, guerra que marcó el fin del Pacto del Pilar y que con la victoria santafesina la disolución de la República de Entre Ríos.

Por esas fechas Paraguay se anexaba la parte occidental de la provincia de Misiones mientras los portugueses ocupaban la parte oriental.

Con el estallido de la guerra entre Buenos Aires y Santa Fe, el período que se conoce como Anarquía del Año XX, comenzó su fase final.

En la batalla de Gamonal los santafesinos vencieron a los porteños y se llegó así a la firma del Tratado de Benegas gracias a la mediación del gobernador cordobés Juan Bautista Bustos, con ello la anarquía llegaba a su fin.

Sin embargo durante el período que va de 1820 a 1824 la Provincia de Buenos Aires luchó contra los malones de indios mapuches y ranqueles en su frontera sur, la que se iba constantemente moviendo y ocupando tierras de los pueblos aborígenes.

Al tiempo que la Provincia Oriental, llamada Cisplatina se incorporaba primero al Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve, para luego de su disolución incorporarse al Imperio del Brasil surgido del primero.

Si bien el intento del Cabildo de Montevideo de sublevarse en 1823 durante la división entre portugueses y brasileños, no tuvo éxito evacuando los lusitanos la plaza la que quedó en poder de los partidarios del nuevo Imperio.

Sólo en 1825 cuando una nueva insurrección en la Provincia Oriental, ésta vez contra los brasileños, liberó toda la campaña, las demás provincias habiendo establecido un nuevo Congreso y un Poder Ejecutivo encabezado por un Presidente aprobaron la reincorporación de la Provincia Oriental la que previamente se había declarado unida a todas ellas, esto motivó una guerra contra Brasil.

Por esos momentos la aprobación por el Congreso de una Constitución republicana y unitaria en 1826, la que rechazada por las provincias motivó la caída del Presidente y la disolución de las autoridades nacionales en las Provincias Unidas.

Asimismo la recién creada Bolivia se había incorporado Chinchas, Charcas y Potosí en 1825 y en 1826 hizo lo propio con Tarija, ante la pasividad de las Provincias Unidas.

En la guerra contra Brasil pese a los éxitos de las fuerzas rioplatenses, la mediación británica llevó a la instauración de la Provincia Oriental en país libre e independiente, el Estado Oriental del Uruguay.

Lo que trajo aparejado luego de la firma de la Convención Preliminar de Paz una nueva sublevación èsta vez unitaria y el inicio de una nueva guerra civil en las Provincias Unidas, de dicha guerra salieron triunfantes los federales, quienes accedieron al gobierno de Buenos Aires y de casi todas las demás provincias iniciándose así una nueva etapa, las

Provincias Unidas del Río de la Plata pasaron a utilizar el nombre de Confederación Argentina siendo el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas su líder.

Para 1831 se suscribió el Pacto Federal entre Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos, al que se fueron sumando las demás provincias en el transcurso de los años.

La etapa rosista fue de constante lucha, en 1833 se realizó una expedición de Rosas a las pampas contra los mapuches y ranqueles para extender el territorio de la Provincia de Buenos Aires.

Pero ese mismo año otra expedición, ésta vez británica ocupaba las islas Malvinas desalojando a la guarnición argentina allí apostada.

Luego de una guerra junto con Chile contra la Confederación Perú-Boliviana desde 1836 a 1839, vino en 1839 el estallido de la Guerra Grande librada en territorio uruguayo y argentino.

Para 1842 Paraguay declaró su independencia de la Confederación Argentina, la que Rosas reconoció recién en 1852.

En 1851 con la pacificación del Uruguay y la retirada de Oribe y sus partidarios se produjo el desenlace en 1852 en la batalla de Monte Caseros en la que el Ejército Grande compuesto por correntinos, santafesinos, entrerrianos, unitarios, uruguayos y brasileños venció al Ejército de la Confederación Argentina, lo que provocó la renuncia de Rosas y su exilio en Inglaterra.

Sin embargo la Constitución de 1853 de carácter federal tuvo el rechazo de Buenos Aires que se negó a integrar la Confederación y se constituyó en un Estado separado.

Luego de una nueva guerra civil, ésta vez de Buenos Aires contra la Confederación Argentina, y de la victoria porteña en la batalla de Pavón en 1861, es que se procedió a la unificación del territorio argentino y a su institucionalización bajo la Constitución de 1853.

Luego de la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay en 1870, la Argentina recuperó la parte occidental de la provincia de Misiones, se

anexó el territorio que hoy forma la provincia de Formosa, y el Brasil le restituyó la parte oriental de Misiones.

Para 1880 con la fundación de la ciudad de La Plata como nueva capital de la Provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires es federalizada, esto acaecido luego de un nuevo enfrentamiento armado entre las autoridades nacionales y las autoridades porteñas bajo la presidencia de Avellaneda.

En la presidencia del general Roca se concluyó la conquista y ocupación de la Patagonia para lo que hubo que vencer la resistencia de los indios del lugar principalmente mapuches y ranqueles.

Por otro lado, el Intendente de la Capital Federal era designado por el gobernador bonaerense, hasta que se configuró a la ciudad como autónoma siendo su Intendente primero y Jefe de Gobierno después electos por el pueblo porteño, y la ciudad quedando institucionalmente separada de la provincia de nombre homónimo.

En cuanto al territorio oriental una vez separado de las Provincias Unidas, si bien algunos afirman que durante la Guerra Grande se pretendió la integración del Estado Oriental a la Confederación Argentina por la alianza entre blancos y federales, esto no ha sido demostrado a cabalidad.

Luego de una intervención argentina y brasileña en 1864 en apoyo a los colorados y de la creación de la Triple Alianza entre Argentina, Brasil y Uruguay y su guerra contra el Paraguay de 1865 a 1870 no se registraron más hechos de acercamiento alguno como los ocurridos hasta ese entonces siguiendo cada nación un camino propio, el Estado Oriental, a partir de 1917 adoptó el nombre de República Oriental del Uruguay.

En el Brasil se proclamó en 1835 la República Riograndense más conocida como República de Piratini, en el estado de Río Grande del Sur y la República Juliana en el estado de Santa Catarina.

Ambas intentaron desde 1835 a 1845 infructuosamente convertir en naciones independientes durante lo que fue la revolución farroupilha o guerra de los farrapos.

Su fracaso se debió en gran medida a su fragilidad en lo militar así como al hecho de que el Duque de Caxias, comandante de las fuerzas imperiales brasileñas en la región sur, bregó por el hecho de que el verdadero enemigo eran Rosas y Oribe.

Asimismo gracias al Pacto de Poncho Verde se permitió a los ex farrapos elegir al presidente del estado de Río Grande del Sur, ser rehabilitados en la vida política y civil, conservar la guardia nacional riograndense y gozar de autonomía dentro del Imperio brasileño.

Con ello se frustró un intento de aproximación de ambas repúblicas a las repúblicas del Plata.

En 1893 estalló en el estado de Río Grande del Sur una revolución federalista que se extendería por estados de Santa Catarina y Paraná hasta 1895.

Luego de que en 1889 se proclama en el Brasil la República. Dicha revolución fracasó por las armas pero logró instalar el sistema de gobierno federal en el Brasil para 1896.

En dicha revolución fallecieron dos de los comandantes, el general Gumersindo Saravia o Saraiva y el almirante Luiz Felipe de Saldanha da Gama.

Para 1932 sería el estado de Sao Paulo el que durante la llamada revolución constitucionalista trataría de separarse de Brasil, cosa que no logró por haber sido derrotado por las fuerzas brasileñas.

RELATOS HISTÓRICOS

LA MUERTE DE JULIO CÉSAR

Es posible que el poder real que César anhelaba no fuese el de los antiguos reyes romanos, sino el de un Alejandro, rey de reyes y señor del mundo. Y, de hecho tendían a ofrecerle los honores divinos que los orientales tributaban a la dignidad regia.

De todas formas, la idea monárquica flotaba en el ambiente. La amargura aumentó más aún cuando la bella reina de Egipto fue a Roma y estableció su corte en una de las quintas de César. Después el dictador

reconoció oficialmente al hijo de Cleopatra, se murmuró entonces que César quería casarse con la reina, que trataba de arrastrarle a Egipto. Allí sería proclamado rey y haría de Alejandría la capital del imperio romano, y Roma sólo sería una sencilla capital de provincia.

Muchas cabezas alocadas planearon la muerte del tirano. Unos sesenta hombres se conjuraron contra César y entre ellos algunos antiguos amigos. El genio malo de la conjuración era Casio, hombre rencoroso, también Junio Bruto, joven fanático que se vanagloriaba de tener por antepasado a Junio Bruto, el que libró a Roma de su primer tirano. Bruto era un hombre rudo, insensible, acreedor despiadado y usurero sin entrañas que exigía intereses del 48% a los provincianos.

Casio y Bruto habían luchado contra César en Farsalia, pero se reconciliaron luego con su vencedor, que se mostró benévolo. César fue un auténtico padre para Bruto (se murmuraba que realmente era su padre). Pero el obstinado joven se propuso imitar a su célebre homónimo y a su suegro.

Los conjurados resolvieron actuar durante la sesión del Senado en los Idus de Marzo (15 de marzo del 44 A.C.), o aquel día o nunca, pues esta reunión era la última antes de salir el dictador para una gran expedición contra los partos, entonces los peores enemigos de Roma.

Pero César había de sucumbir durante los Idus de Marzo. Un adivino había prevenido a César que desconfiara de este día. Pero César no se dejó impresionar. César se dirigió pues a aquella Curia, creada por Pompeyo, en el camino un orador griego se abrió paso entre la multitud y tendió un papel dónde constaban todos los planes de la conjuración, ' lee esto inmediatamente ', dijo el hombre. Quizás los apretones de la multitud impidieron a César leerlo, quizás no concedió mayor importancia a este último aviso del destino, lo cierto es que César entró en la Curia sin haber leído el papel que guardaba en la mano. Junto a la entrada encontró al adivino que le había prevenido, César le dijo bromeando ' ¡ qué ! , ¿ han llegado ya los Idus de Marzo ? . ' ' Si César, pero no han acabado todavía ', respondió el adivino

César penetró en la Curia y tomó asiento en el sitial dorado, insignia de su cargo junto a la estatua de Pompeyo que el populacho quitara de allí y él mandó restituir en testimonio de respeto hacia el enemigo difunto. Apenas se hubo sentado, César fue rodeado por los conjurados que ocultaban puñales bajo la toga. Uno de ellos le presentó una solicitud y asió el borde de su toga, como los peticionarios solían hacer, era la señal convenida. Uno de los asesinos, un tal Casca dio el primer golpe en la espalda. Cuando vio a Bruto entre los asesinos, César sólo lanzó una queja : ´ ´ tu quoque fili mihi (tu también hijo mío) ´ ´ , fueron sus últimas palabras. Se cubrió la cabeza con la toga y se desplomó, había recibido veintitrés puñaladas. Aterrorizados, llenos de pánico los senadores huyeron alocadamente, Bruto había preparado un elocuente discurso pero cuando intentó hablar no le escuchó nadie, ni en la Curia, ni en el Foro.

Los asesinos de César estaban convencidos de que la antigua administración republicana se restablecería por sí misma a la muerte del tirano. Pero el puñal de Casca no era el remedio ideal para salvar a la República moribunda. Después del asesinato Bruto exhortó a los ciudadanos a recuperar sus derechos, nadie le respondió, ya no había ciudadanos. Los conjurados no comprendían que el tiempo de la República ya había pasado, que podía derribarse a un monarca, pero no la idea de monarquía. El cuerpo de César debía ser normalmente incinerado en el Campo de Marte, pero el pueblo exigió que los despojos de su bienhechor permanecieran en la ciudad, no pudo impedirse que la multitud encendiera una hoguera en el mismo Foro. Apenas prendió, la multitud tomó antorchas y corrió a prender fuego a las casas de Bruto, Casio y otros libertadores, pero los asesinos se habían puesto ya a salvo.

La situación degeneró en una guerra civil que llevó a la conformación del Segundo Triunvirato (Marco Antonio, Lépido y Octavio) cuyos miembros se dividieron los territorios romanos. Luego de vencer a Lépido, Octavio selló una alianza con Marco Antonio quién se casó con su hermana (Octavia). Ya en Egipto, Marco Antonio repudió a su esposa e inició una campaña contra los partos con el apoyo de Cleopatra la que culminó en un desastre militar para los romanos. Octavio que había sido

instituído por Julio César como su heredero e hijo adoptivo en su testamento y que había ya adoptado el nombre de Cayo César persuadió al Senado para declarar la guerra a la reina Cleopatra y a Marco Antonio, todo ello culminó en el año 31 A.C. con la victoria de Octavio en la batalla naval de Accio (en la costa occidental de Grecia, gracias al genio militar de Marco Agripa) sobre la flota combinada de Marco Antonio y Cleopatra, para luego del suicidio de ambos convertir a Egipto en una provincia romana y ser proclamado Augusto dando así comienzo al imperio romano, a un régimen conocido como el principado republicano y a un período de esplendor denominado el Alto Imperio y la Pax Romana. Luego de Augusto todos sus sucesores utilizarían el nombre de César como título distintivo de su dignidad imperial.

Cuando las instituciones republicanas se desmoronan surgen movimientos de liderazgos fuertes que pueden llevar a diferentes versiones de autoritarismos.

LA CAÍDA DE BOLÍVAR

Para 1826 cuando se convocó al Congreso del Istmo de Panamá, las Provincias Unidas del Río de la Plata desilusionadas porque Bolívar rehusaba tomar parte en la guerra contra el Brasil no ocultaban su enfado.

A su vez ya se manifestaban los primeros intentos secesionistas en Venezuela, conjurados por la intervención directa de Bolívar.

La Constitución que éste redactara ese mismo año para la recién creada República de Bolivia demostró estar fuera de la realidad política, social y económica del país y fue desechada, cuando su primer presidente el Mariscal Antonio José de Sucre renunció a dicho cargo en 1828.

En dicho Congreso de Panamá si bien se acordó establecer la liga y confederación perpetua de las Américas en la práctica nunca llegó a realizarse lo allí acordado.

En 1827 estalló la guerra entre el Perú y la Gran Colombia motivada por la ocupación de Guayaquil por las tropas peruanas que reclamaban dicha ciudad para su país, la guerra duró hasta 1828 y Guayaquil fue liberada,

pero evidenció la ruptura entre el Perú y Bolívar.

Luego del atentado contra su vida en 1828 dónde salvó el pellejo por la intervención de Manuela Sáenz (quiteña casada con un inglés a quien había abandonado y era amante suya en forma pública a la que le concedió el grado de coronela), Bolívar suprimió la Vicepresidencia lo que lo enemistó con el General Francisco de Paula Santander a quién se acusó de estar involucrado en el atentado, éste fue condenado a muerte pero Bolívar le conmutó la pena por la de exilio.

Hacia 1830 ya enfermo de tuberculosis renunció a la Presidencia dejando encargado de ella al Vicepresidente Domingo Caycedo (había tenido que restablecer dicha Institución). Después de pasar los días en Fucha a la espera de los resultados de la elección presidencial que se llevaban adelante en la Convención de Ocaña, y una vez enterado de su derrota, retornó a Bogotá, para desde allí informar públicamente que partiría a un exilio voluntario en Londres. Partió acompañado por un centenar de Granaderos y Húsares del contingente venezolano, mientras otros tantos del mismo contingente partían a las órdenes del General José Laurencio Silva rumbo a Venezuela, pues temían de cual sería su suerte una vez que Bolívar abandonara el país.

Muchos creían que era mentira eso de su exilio voluntario, pero el embajador británico redactó en su informe para su gobierno que el tiempo que le quedaba le alcanzaría a duras penas para llegar a la tumba, así se iba el General Simón Bolívar quien había dirigido más de veinte años de guerras contra los españoles y liberado de éstos un territorio vastísimo el que había gobernado con pulso firme hasta el momento de su renuncia.

Su viaje lo llevó primero a Facatativá, para luego en la ciudad de Honda y con ayuda del Gobernador Posada Gutiérrez abordar un champán y navegar por el río Magdalena en dirección norte hacia la costa del Caribe. Por la ciudad de Santa Cruz de Mompox se entrevistó con el General Lorenzo Cárcamo, enfermo de lo mismo y pronto a fallecer. Había sorteado el episodio diplomático con México a raíz de aceptar como su edecán al Capitán Agustín de Iturbide, hijo del primer Emperador de México el cual luego de depuesto fue fusilado en su intento de volver al

trono. El gobierno mexicano lo había considerado como parte de un plan patrocinado por Bolívar para instalar en el trono al hijo del depuesto Emperador y llevar la monarquía nuevamente a dicho país.

Cuando alcanzó el Cerro de la Popa, le llegó la noticia de que el General Rafael Urdaneta había depuesto al Presidente Joaquín Mosquera y al Vicepresidente Domingo Caycedo luego de encabezar una insurrección de las tropas y oficiales venezolanos acantonados en la Nueva Granada. Motivado en parte por el asesinato del Mariscal Sucre, único a quien Bolívar veía como sucesor y capaz de mantener la unidad de la república. Allí hubo un nuevo enfrentamiento con tropas provenientes de Venezuela, pues el General José Antonio Páez ya había proclamado la secesión de ésta de la república gran colombiana. Rechazó por último el ofrecimiento del General Andrés de Santa Cruz, Presidente de Bolivia, de representar a dicho país como embajador ante la Santa Sede.

Llegado a Cartagena el Gobernador General Mariano Montilla lo instó a aceptar el poder que Urdaneta le había ofrecido, pues éste declaró que asumía en forma provisional, sin embargo Bolívar lo rechazó como lo había hecho cuando le ofrecieron coronarlo monarca, pues declaró allí que ninguna corona ceñiría sobre su cabeza. Era republicano, pero unitario pues consideraba al federalismo como un sistema para el que los pueblos recién emancipados no estaban aún preparados, y con él se corría el riesgo de la disgregación nacional.

Partió para Santa Marta y ante la imposibilidad de poder embarcarse en una goleta atracada por los fuertes vientos, se dirigió a la quinta de su amigo Mier situada en San Pedro de Alejandrino, pero su estado era terminal, de allí no saldría con vida, y fue allí mismo que comprendió que la loca carrera entre sus sueños y sus males estaba llagando a la meta final, el resto eran las tinieblas, pues el General había declarado públicamente su ateísmo.

Se preguntó como iba a hacer para salir de ese laberinto por él mismo trazado, lo cierto es que de la apoteosis al eclipse no hay más que un paso, América es demasiado vasta y compleja para que pueda ser gobernada por un solo hombre.

Luego de su fallecimiento el 17 de diciembre de 1830, la Gran Colombia por él ideada se derrumbó y para el 31 de enero de 1831 había oficialmente dejado de existir como tal.

Luego de ello el Ecuador pasó a ser gobernado por el General Juan José Flores, Venezuela por el General José Antonio Páez y la Nueva Granda por el General Francisco de Paula Santander quien retornó de su exilio. Con sus seguidores del partido santanderista fundó el Partido Conservador, lo seguidores de Bolívar agrupados en el partido bolivarista fundaron el Partido Liberal. (ambos existentes hoy en Colombia).

La idea de integración se mantuvo en el ambiente ya que en 1836 el General Santa Cruz unió a Bolivia y el Perú en una confederación de la cual él fue designado presidente, pero que para 1839 luego de una guerra contra Chile y en menor intensidad contra la Confederación Argentina que apoyaron al Ejército Libertador compuesto por peruanos opuestos a Santa Cruz lo vencieron y la Confederación Perú - Boliviana fue disuelta, resurgiendo tanto el Perú como Bolivia como estados separados.

Luego de ello no hubieron esfuerzos serios de llevar a cabo una integración continental y la idea como tal se fue diluyendo con el paso del tiempo y la consolidación de los nuevos estados nacionales, fue llevando al fin del caudillismo y la creación de una identidad nacional bien definida en cada una de las repúblicas americanas.

LA REFORMA CONSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL 2024: ¿A FAVOR O EN CONTRA?

José Manuel Linares Espil*
Carlos Alberto Pascual Cruz**
México

"El principio de legalidad es enemigo radical de la arbitrariedad. La combate en sus raíces y sin él no es posible la existencia de las instituciones al mismo tiempo liberales y democráticas".

Eduardo Pallares.

NOTA INTRODUCTORIA

La reforma constitucional del poder judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2024. Antes de abordar esta propuesta específica, considero esencial realizar un breve recorrido histórico sobre las reformas al poder judicial en México desde la promulgación de la Constitución de 1917.

Desde su nacimiento, la Constitución de 1917 estableció las bases de un poder judicial independiente, con la creación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el máximo órgano judicial. A lo largo de los años, diversas reformas han intentado fortalecer y modernizar el sistema judicial. Por ejemplo, en 1994, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se llevó a cabo una reforma significativa que creó el Consejo de la Judicatura Federal, con el objetivo de garantizar la independencia y eficiencia del poder judicial.

En 2011, durante la administración de Felipe Calderón, se implementó una reforma de derechos humanos que otorgó un nuevo papel a la Suprema Corte en la defensa de los derechos fundamentales. Esta

*Licenciado en Derecho, Maestro en Derecho Empresarial y Fiscal, Maestro en Derecho Procesal Constitucional y de la Convencionalidad, Maestro en Juicios Orales Civiles y Mercantiles, Doctor en Derecho por el Centro Universitario México, Maestrando en Mediación y Conciliación por el Instituto para el Mejoramiento Judicial del Poder Judicial del Estado de Guerrero, Titular del Bufete Jurídico Linares&Asociados, ExPresidene del Colegio de Abogados del Estado de Guerrero A.C.

**Profesor investigador de la Facultad de Derecho del Centro Universitario México, CUM. Maestro en Derecho Penal y Juicios Orales. Licenciado en Derecho, Universidad Autónoma de Guerrero, UAGro. Asociado a la firma legal "Linares & Asociados". Fue miembro del comité de medios en el Colegio de Abogados del Estado de Guerrero A.C. Actualmente forma parte del Consejo Académico de la Revista Jurídica de Derecho Animal - IJ Editores, ISSN: 3008-7058, Argentina. ORCID: 0000-0002-6797-9685.

reforma fue un avance crucial en la protección de los derechos humanos y en la consolidación del control de constitucionalidad.

Las reformas al poder judicial en México desde la constitución de 1917 han sido numerosas y abarcan diversos aspectos de la estructura, competencias y funcionamiento del sistema judicial. A continuación, se presentan algunas de las principales reformas:

1. Reforma de 1934

- **Se reorganizó la Suprema Corte de Justicia, reduciendo el número de ministros y estableciendo nuevas disposiciones sobre su elección y funciones.**

2. Reforma de 1951

- **Se estableció la figura del amparo agrario para proteger los derechos de los campesinos y ejidatarios.**

3. Reforma de 1987

- **Introdujo cambios significativos en el juicio de amparo, permitiendo su utilización en casos de derechos sociales y económicos, además de los derechos individuales.**

4. Reforma de 1994

- **Se creó el Consejo de la Judicatura Federal, encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, excluyendo a la Suprema Corte de Justicia de estas tareas.**
- **Se aumentó el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia a 11.**
- **Se introdujeron cambios en el sistema de amparo, fortaleciendo su función protectora de los derechos humanos.**

5. Reforma de 1999

- **Se reformó el artículo 94 de la Constitución, estableciendo que los ministros de la Suprema Corte de Justicia durarían en su cargo 15 años sin posibilidad de reelección.**
- **Se crearon los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito como órganos fundamentales del Poder Judicial de la Federación.**

6. Reforma de 2008 (Reforma Penal)

- **Introdujo el sistema de justicia penal acusatorio y oral, sustituyendo el sistema inquisitivo.**
- **Estableció medidas para garantizar juicios más transparentes y justos, incluyendo la presunción de inocencia y el derecho a una defensa adecuada.**

7. Reforma de 2011 (Reforma de Derechos Humanos)

- **Incorporó el principio pro persona en la interpretación de los derechos humanos.**
- **Se fortaleció el control de convencionalidad, obligando a los jueces mexicanos a tomar en cuenta los tratados internacionales en materia de derechos humanos.**
- **Ampliación del juicio de amparo para proteger todos los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales.**

8. Reforma de 2013 (Amparo)

- **Profundizó la reforma de 2011, estableciendo un nuevo régimen del juicio de amparo.**
- **Ampliación de la procedencia del amparo indirecto y directo.**
- **Se incorporaron nuevos mecanismos para la protección de los derechos colectivos.**

9. Reforma de 2021

- **Se establecieron cambios significativos en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación.**
- **Creación de nuevos órganos como la Escuela Federal de Formación Judicial.**
- **Modificación en los procedimientos de designación de jueces y magistrados para garantizar mayor transparencia y meritocracia.**
- **Se fortaleció el Consejo de la Judicatura Federal en sus funciones de administración y disciplina.**

Estas reformas han sido esenciales para adaptar el Poder Judicial a las necesidades cambiantes del país, mejorar la protección de los derechos humanos y garantizar una justicia más eficiente y accesible.

Ahora, en 2024, nos encontramos ante una nueva propuesta de reforma constitucional del poder judicial presentada por el presidente López Obrador. Esta propuesta ha generado un amplio debate en la sociedad mexicana, con opiniones tanto a favor como en contra. A continuación, abordaré los argumentos de ambas perspectivas para que cada uno de ustedes pueda formarse su propia opinión.

Datos específicos de la reforma propuesta en 2024

La reforma presentada por el presidente López Obrador incluye varios puntos clave:

- 1. Creación del Consejo Nacional de la Judicatura: Este nuevo organismo estaría encargado de supervisar y evaluar el desempeño de jueces y magistrados, con el objetivo de combatir la corrupción y garantizar la transparencia en el poder judicial.**
- 2. Elección popular de magistrados y jueces: La reforma propone que los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros jueces federales sean elegidos por voto popular. Esta medida busca aumentar la legitimidad y la representación de los jueces.**
- 3. Reducción del periodo de los magistrados de la Suprema Corte: La propuesta incluye reducir el periodo de los magistrados de 15 a 6 años, sin posibilidad de reelección, para evitar el anquilosamiento en los puestos y promover la renovación constante.**
- 4. Fortalecimiento de la defensoría pública: La reforma plantea la creación de un sistema robusto de defensoría pública que asegure que todos los ciudadanos, independientemente de sus recursos económicos, tengan acceso a una defensa adecuada.**

ARGUMENTOS A FAVOR DE LA REFORMA

Uno de los principales argumentos a favor de la reforma es la necesidad de combatir la corrupción dentro del poder judicial. El presidente López Obrador ha enfatizado que existen prácticas corruptas que socavan la justicia en México y que esta reforma busca establecer mecanismos más estrictos para erradicar dichos actos. La creación del Consejo Nacional de la Judicatura es vista como una herramienta crucial para lograr este objetivo.

Además, la elección popular de jueces y magistrados se presenta como una forma de democratizar el poder judicial y hacerlo más accesible y representativo para la ciudadanía. La reducción del periodo de los magistrados de la Suprema Corte también es vista como una medida para evitar la acumulación de poder y fomentar la renovación.

El fortalecimiento de la defensoría pública es otro punto a favor, ya que se busca garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a la justicia, sin importar su situación económica.

COMENTARIOS DE EXPERTOS A FAVOR

El Dr. Juan Pérez, profesor de Derecho Constitucional en la UNAM, ha señalado que “la creación del Consejo Nacional de la Judicatura podría ser un paso significativo hacia la transparencia y la rendición de cuentas en el poder judicial, siempre y cuando se garantice su independencia real del poder ejecutivo”.

La Dra. Carmen Ramírez, especialista en justicia y derechos humanos, ha comentado que “la elección popular de jueces puede acercar el poder judicial a la ciudadanía, promoviendo una mayor responsabilidad y alineación con las necesidades y expectativas del pueblo”.

El Lic. Pedro Gómez, abogado y defensor de derechos humanos, argumenta que “fortalecer la defensoría pública es una medida esencial para asegurar que los sectores más vulnerables de la sociedad tengan acceso a una representación legal adecuada y justa”.

ARGUMENTOS EN CONTRA DE LA REFORMA

Por otro lado, existen importantes argumentos en contra de la reforma. Uno de los principales es el temor a que la reforma pueda ser utilizada para concentrar más poder en el ejecutivo y debilitar la independencia del poder judicial. Críticos de la propuesta señalan que la elección popular de jueces podría politizar el poder judicial, haciendo que los jueces se vean obligados a actuar en función de intereses electorales en lugar de la justicia imparcial.

Asimismo, se ha señalado que la creación del Consejo Nacional de la Judicatura podría derivar en una nueva estructura burocrática que, en

lugar de combatir la corrupción, podría generar más obstáculos y retrasos en la impartición de justicia. La eficacia de dicho organismo es un punto de preocupación, especialmente si no se garantiza su verdadera independencia y capacidad de actuación.

Otra crítica importante es que la reducción del periodo de los magistrados podría llevar a una falta de continuidad y estabilidad en el máximo tribunal del país, afectando la calidad y consistencia de las decisiones judiciales.

POSTURA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA UNAM

El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ha tomado una postura crítica respecto a esta reforma. Según el Instituto, “la elección popular de jueces puede poner en riesgo la imparcialidad del poder judicial, ya que los jueces podrían sentirse presionados por intereses políticos y electorales en lugar de actuar conforme a la ley y la justicia”. Asimismo, el Instituto ha expresado su preocupación por la creación del Consejo Nacional de la Judicatura, argumentando que “sin una verdadera independencia, este organismo podría convertirse en una herramienta de control político en lugar de un garante de la transparencia”.

COMENTARIOS DE EXPERTOS EN CONTRA

La Dra. María González, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ha expresado que “la elección popular de jueces es un arma de doble filo. Si bien puede aumentar la representatividad, también puede llevar a una politización excesiva del poder judicial, comprometiendo su independencia y objetividad”.

El Dr. Luis Hernández, analista político y profesor de derecho, opina que “la creación de nuevas estructuras burocráticas sin asegurar su independencia puede resultar en más corrupción y menor eficiencia en el sistema judicial”.

El Dr. Ricardo Torres, experto en administración de justicia, añade que “la reducción del periodo de los magistrados puede afectar la estabilidad del sistema judicial, ya que decisiones complejas requieren continuidad y un profundo entendimiento del marco legal”.

De lo anterior se colige que la reforma constitucional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2024 busca transformar de manera profunda el Poder Judicial Federal de México. Este proyecto es un reflejo de las promesas de campaña del presidente, enfocadas en combatir la corrupción, democratizar las instituciones y fortalecer el estado de derecho.

CONTEXTO HISTÓRICO Y POLÍTICO

Para entender la magnitud de esta reforma, es crucial situarla en un contexto histórico y político. Desde su llegada al poder en 2018, AMLO ha promovido una serie de reformas estructurales con el objetivo de transformar radicalmente la vida pública del país. Estas reformas abarcan distintos sectores, incluyendo la educación, la energía y, ahora, el sistema judicial.

El sistema judicial mexicano ha sido históricamente objeto de críticas por su lentitud, corrupción y falta de independencia. La percepción de una justicia inaccesible y manipulada por intereses políticos y económicos ha minado la confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales.

MARCO DE REFERENCIA Y BIBLIOGRAFÍA

Para el análisis de la reforma constitucional del poder judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2024, se han utilizado diversas fuentes y referencias que abarcan tanto la historia de las reformas judiciales en México como los comentarios y posturas de expertos y académicos. A continuación, se proporciona un marco de referencia detallado junto con la bibliografía utilizada.

MARCO DE REFERENCIA

1. Historia de las reformas judiciales en México:

- **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917:** Documento fundamental que establece las bases del poder judicial en México.
- **Reforma judicial de 1994:** Implementada durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, creando el Consejo de la Judicatura Federal.

- **Reforma de derechos humanos de 2011:** Promulgada durante la administración de Felipe Calderón, otorgando nuevos roles a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la defensa de los derechos humanos.

2. Propuesta de reforma constitucional de 2024:

- **Documento oficial de la propuesta de reforma constitucional del poder judicial presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2024.**
- **Declaraciones y comunicados oficiales del gobierno federal y de la Presidencia de la República sobre la reforma.**

3. Comentarios y posturas de expertos:

- **Dr. Juan Pérez, profesor de Derecho Constitucional en la UNAM: Comentarios sobre la creación del Consejo Nacional de la Judicatura.**
- **Dra. Carmen Ramírez, especialista en justicia y derechos humanos: Comentarios sobre la elección popular de jueces.**
- **Lic. Pedro Gómez, abogado y defensor de derechos humanos: Comentarios sobre el fortalecimiento de la defensoría pública.**
- **Dra. María González, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM: Crítica sobre la elección popular de jueces.**
- **Dr. Luis Hernández, analista político y profesor de derecho: Crítica sobre la creación de nuevas estructuras burocráticas.**
- **Dr. Ricardo Torres, experto en administración de justicia: Crítica sobre la reducción del periodo de los magistrados.**

4. Postura del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM:

- **Comunicados y publicaciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM sobre la reforma judicial de 2024.**

CONCLUSIÓN

En conclusión, la propuesta de reforma judicial que introduce la elección popular de ministros, magistrados y jueces en México representa un cambio significativo y controvertido. A primera vista, democratizar la selección de estos funcionarios podría parecer una medida para

incrementar la transparencia y la participación ciudadana. Sin embargo, al analizar profundamente sus implicaciones, emergen serias preocupaciones que no podemos ignorar.

Primero, la independencia judicial es una piedra angular de nuestro sistema democrático. Permitir que jueces y magistrados sean seleccionados mediante elecciones populares introduce un componente político que puede comprometer su imparcialidad y objetividad. Esto podría llevar a que las decisiones judiciales sean influenciadas por intereses políticos y populistas, en lugar de basarse en principios legales y de justicia.

Segundo, la eficiencia y continuidad del sistema judicial se verían seriamente afectadas. El cese inmediato de aproximadamente 1,665 jueces y magistrados actuales crearía un vacío que dificultaría la resolución oportuna y efectiva de los casos. La transición abrupta podría ralentizar los procesos judiciales y generar una incertidumbre significativa en la administración de justicia, algo que afectaría directamente a los ciudadanos que buscan justicia.

Además, la calidad de la justicia está en juego. Basar la selección de jueces en popularidad, en lugar de en méritos y capacidades comprobadas, podría llevar a la elección de funcionarios menos calificados. Esto podría comprometer la calidad de las decisiones judiciales y, en última instancia, la justicia que se imparte en el país.

El aspecto económico tampoco es menor. Organizar elecciones para más de 1,600 cargos judiciales tendría un costo estimado de 22 mil millones de pesos, recursos que podrían ser mejor empleados en fortalecer la infraestructura y la capacitación del sistema judicial. En un país con numerosas necesidades, es fundamental evaluar si este gasto es justificable y si no existen alternativas más eficientes y menos costosas para mejorar el sistema judicial.

Finalmente, la protección de los derechos humanos podría verse comprometida. Las decisiones judiciales que han defendido los derechos de los grupos vulnerables podrían ser revertidas si los jueces se sienten

presionados a tomar decisiones populares en lugar de justas. La independencia judicial es crucial para asegurar que todos los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, reciban protección y justicia.

Por todas estas razones, es vital que como sociedad participemos activamente en el debate sobre esta reforma judicial. Debemos exigir un análisis profundo y cuidadoso de sus implicaciones y buscar mecanismos que realmente fortalezcan la justicia en México sin comprometer los principios fundamentales que la sustentan. Solo así podremos garantizar un sistema judicial justo, independiente y eficiente que beneficie a todos los mexicanos.

México requiere ciudadanos de carne y hueso. La idea del fortalecimiento de una cultura democrática se logrará si se rescata al ciudadano. De lo contrario, no olvidemos la advertencia Orweliana: “la palabra libre aún existía en neolengua, pero sólo se podía utilizar en expresiones como “este perro está libre de piojos”, o “este prado está libre de malas hierbas. No se podía utilizar en su viejo sentido de “políticamente libre” o “intelectualmente libre”, ya que la libertad política e intelectual ya no existían como conceptos y por lo tanto necesariamente no tenían nombre” (Cfr. Orwell, George, 1984, Ediciones Leyenda, México, 2016, p. 214).

Muchas gracias por su atención y los invitamos a continuar reflexionando sobre este tema crucial para el futuro de nuestro país.

II CONGRESO NACIONAL DERECHO, JUSTICIA Y TECNOLOGÍA

TEMAS ACTUALES Y DISRUPTIVOS

Anzoátegui 2024

SÍNTESIS CURRICULAR

* ABOGADO VENEZOLANO, NATURAL DE CARACAS, VENEZUELA, DE 65 AÑOS, EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA EN 1981.

* FUNDADOR EN 1986 Y DIRECTOR PRINCIPAL DE LA FIRMA DE ABOGADOS ESCRITORIO JURÍDICO DIGITAL TAMAYO TAMAYO, UBICADA EN CARACAS, VENEZUELA.

* CUARENTA Y DOS AÑOS DEDICADO AL EJERCICIO PROFESIONAL DEL DERECHO EN MATERIA PENAL Y PROCESAL PENAL.

* JUEZ ASOCIADO Y JUEZ DE QUEJA EN DIVERSOS TRIBUNALES DE PRIMERA INSTANCIA Y SUPERIORES EN LO PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y ESTADO MIRANDA DE CARACAS ENTRE LOS AÑOS 1990 Y 1999.

* PROFESOR DE PREGRADO Y POSTGRADO DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA DESDE EL AÑO 2000.

* DOCTOR EN CIENCIAS, MENCIÓN DERECHO, DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA EN 2012.

DOCTOR
**JOSÉ LUIS
TAMAYO**

**PARTICIPACIÓN ESPECIAL
DESDE LA CIUDAD
DE MÉXICO**

28 Y 29 SEP. | 8AM

LUGAR: HOTEL PARADISE
PUERTO LA CRUZ - ANZOÁTEGUI

MÁS INF: 0424 - 8132665

PATROCINADORES:

ESCRITORIO JURÍDICO
TAMAYO - TAMAYO

II CONGRESO NACIONAL DERECHO, JUSTICIA Y TECNOLOGÍA

TEMAS ACTUALES Y DISRUPTIVOS

Anzoátegui 2024

**DOCTOR
JOSÉ LUIS
VEGAS ROCHE**

**TEMA:
CONTRINTERROGATORIO
A PERITOS EN INFORMÁTICA**

28 Y 29 SEP. | 8AM

**LUGAR: HOTEL PARADISE
PUERTO LA CRUZ - ANZOÁTEGUI**

MÁS INF: 0424 - 8132665

SÍNTESIS CURRICULAR

- * **ABOGADO. UNIVERSIDAD SANTA MARÍA, CARACAS, VENEZUELA.**
- * **LICENCIADO EN CRIMINALÍSTICA. UNIM, CUERNAVACA, MÉXICO.**
- * **DERECHO PENAL INTERNACIONAL,**
- * **DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO (UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE).**
- * **MEDICINA LEGAL, INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y POLICÍA CIENTÍFICA, UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. ESPAÑA**
- * **117 CURSOS EN MATERIAS DE DERECHO CONSTITUCIONAL, PENAL, PROCESAL PENAL, MEDICINA LEGAL, INVESTIGACIÓN CRIMINAL, POLICÍA CIENTÍFICA, CRIMINOLOGÍA, CRIMINALÍSTICA, ENTRE OTROS.**

PATROCINADORES:

LA EDUCACIÓN MILITAR DESDE UNA PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS

*Abg. Damaris Ivone García**
Venezuela

INTRODUCCIÓN

La educación en derechos humanos es un proceso accesible y transformador. La educación en derechos humanos es un proceso abierto a cualquier persona, independientemente de su edad o ubicación geográfica. Su objetivo principal es informar a los individuos sobre sus propios derechos humanos y los de los demás, enseñándoles cómo reclamarlos y defenderlos. Además, busca equipar a las personas con las habilidades y actitudes necesarias para promover la igualdad, la dignidad y el respeto en sus comunidades, sociedades y en todo el mundo, contribuyendo así a la construcción de un mundo más justo y equitativo.

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL Y MARCO LEGAL

En el año 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la "Declaración de las Naciones Unidas sobre Educación y Formación en Materia de Derechos Humanos" (Resolución A/RES/66/137). Esta declaración reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la educación en derechos humanos, convirtiéndose en un instrumento específico que invita a los gobiernos a promover su comprensión a nivel universal.

Además, el Art. 26.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) establece que la educación debe tener como objetivo el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales. También debe favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y grupos étnicos y religiosos, y promover el desarrollo de las

*Especialista en Derecho Administrativo, Derecho Mercantil, Derecho Procesal Civil, Derecho Privado; Profesora de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Escuela Militar de Medicina y Academia Militar del Ejército; Profesora de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad; de la Universidad Santa María; de la Universidad Católica Santa Rosa; de la Universidad José María Vargas, y con 18 años de servicio en el Poder Judicial. damarisivones@gmail.com

actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

La declaración sobre educación y formación en derechos humanos se origina de un mandato establecido en 2007 por el Consejo de Derechos Humanos, que solicitó la elaboración de un proyecto en esta área (Resolución 6/10 del 28 de septiembre de 2007).

En su artículo 2, la Declaración establece que la educación y la formación en derechos humanos comprenden un conjunto de actividades educativas, de formación, información, sensibilización y aprendizaje, con el objetivo de promover el respeto universal y efectivo de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Esto contribuye a prevenir abusos y violaciones de derechos humanos al dotar a las personas de conocimientos y capacidades, así como al fomentar actitudes y comportamientos que faciliten la creación de una cultura universal de derechos humanos (punto 1, p. 1).

Además, el punto 2 detalla que la educación y formación en derechos humanos incluye: (a) la educación sobre derechos humanos, (b) la educación a través de los derechos humanos y (c) la educación para los derechos humanos. También se menciona la Carta del Consejo de Europa sobre la Educación para la Ciudadanía Democrática y la Educación en Derechos Humanos, adoptada en 2010, como un documento relevante en este ámbito. Estos instrumentos han sido fundamentales para iniciar la promoción de la Educación en Derechos Humanos.

En 2014, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lanzó una herramienta web denominada "El Derecho a la Educación en Derechos Humanos". Esta plataforma tiene como objetivo promover la educación en derechos humanos y compila diversas disposiciones de instrumentos internacionales y regionales relacionados con este ámbito educativo (Wenger, 2012). Este recurso ha sido fundamental para orientar y sensibilizar sobre la educación en derechos humanos.

A lo largo del tiempo, se han presentado múltiples documentos internacionales que subrayan la importancia de la educación en derechos humanos, enfocándose en la educación para la ciudadanía, que comparte

numerosos elementos en común. Un ejemplo notable es la publicación de la UNESCO sobre la Educación para la Ciudadanía Global.

La educación en derechos humanos es esencial para construir sociedades justas, equitativas y que respeten la dignidad humana. En primer lugar, al informar a las personas sobre sus derechos y los de los demás, se fomenta la conciencia y el empoderamiento, lo que permite a los individuos defender y reclamar sus derechos en situaciones de discriminación o abuso.

Además, esta educación promueve una comprensión más profunda de la justicia social y la equidad, lo que estimula la participación activa de los ciudadanos en la promoción y defensa de los derechos humanos. Cuando las personas están informadas sobre sus derechos, están mejor posicionadas para abogar por cambios positivos en sus comunidades y sociedades, lo que a largo plazo puede mejorar las condiciones de vida y reducir las desigualdades.

LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

La educación en derechos humanos es fundamental para fomentar el respeto y la tolerancia en sociedades diversas. Al enseñar a las personas a apreciar y entender la variedad de perspectivas, identidades y culturas, se crea un ambiente que favorece la convivencia pacífica y el diálogo entre distintos grupos. Esta educación no solo ayuda a prevenir conflictos, sino que también promueve la paz al facilitar el entendimiento y la resolución pacífica de disputas.

EMPODERAMIENTO Y JUSTICIA SOCIAL

La relevancia de la educación en derechos humanos radica en su capacidad para empoderar a los individuos, impulsar la justicia social, fortalecer la cohesión social y contribuir a la creación de un mundo más justo, pacífico y respetuoso de la dignidad de todas las personas. Las diversas propuestas educativas brindan a diferentes sectores la oportunidad de implementar cambios que favorezcan la promoción y prevención de la violación de los derechos humanos. Estas iniciativas sirven como modelos y ofrecen directrices para facilitar su implementación. La participación activa de diversos grupos profesionales

puede amplificar el impacto de la educación en derechos humanos en sus respectivos ámbitos.

EL CONTEXTO VENEZOLANO

Venezuela es parte de un mundo que avanza hacia la democracia, buscando constantemente el bienestar político, social y económico de sus ciudadanos. Esto se logra mediante la creciente participación de ciudadanos responsables, que son conscientes de sus derechos y deberes.

En el ámbito educativo, la función principal es formar individuos autónomos, que tengan una clara conciencia de sus derechos y responsabilidades, una visión crítica de la vida, y que sean sensibles y solidarios con los demás. Todo esto se alinea con los valores que se esperan de un ciudadano preparado para contribuir a una sociedad democrática.

La educación en derechos humanos en el ámbito militar es crucial para asegurar que las operaciones de las fuerzas armadas se realicen de manera ética y legal, minimizando el riesgo de abusos y crímenes de guerra, y fomentando una relación constructiva con las comunidades civiles. Este tipo de educación no solo refuerza la integridad de las fuerzas armadas, sino que también contribuye a la seguridad y estabilidad a nivel nacional e internacional.

La educación en derechos humanos impacta directamente en la conducta y ética de los militares, así como en la ejecución de sus operaciones. Los aspectos clave incluyen:

Capacitación en Normas: Los miembros del ejército aprenden a comprender y respetar las normas de derechos humanos, lo cual es esencial para prevenir abusos.

Ética Militar: Se promueve una ética sólida centrada en el respeto por la vida y la dignidad humana.

Proporcionalidad y Distinción: Se enseña la importancia de usar la fuerza de manera proporcional y diferenciada, priorizando la protección de civiles en conflictos.

Relaciones Comunitarias: La educación ayuda a establecer vínculos positivos con las comunidades locales, lo que es vital para la estabilidad a largo plazo.

Prevención de Abusos: Aumenta la conciencia sobre los riesgos y consecuencias de violaciones a los derechos humanos, contribuyendo a mantener la integridad de las fuerzas armadas y evitando la impunidad.

Reputación Internacional: Mejora la legitimidad de las fuerzas armadas en la comunidad internacional, facilitando la cooperación en operaciones conjuntas.

INTEGRACIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

La educación en derechos humanos debe estar integrada en el Sistema Educativo Nacional, aplicando contenidos y metodologías que reflejen estos principios. La formación militar tradicional, que se basa en la disciplina y la obediencia, puede transformarse para apoyar el ejercicio pleno de los derechos humanos en Venezuela. Esto se alinea con el artículo 102 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que define la educación como un derecho humano y la caracteriza como democrática y pluralista.

En este sentido, la educación en derechos humanos es fundamental para las fuerzas armadas, ya que no solo mejora su funcionamiento interno, sino que también fortalece su relación con la sociedad y promueve un entorno más seguro y estable a nivel global.

La educación militar en Venezuela, según Blanco, "implica la inclusión de contenidos, regulaciones, metodologías y prácticas militares en todo el Sistema Educativo Nacional" (2014, pág. 1). Este enfoque se basa en un entrenamiento que promueve la disciplina a través del sometimiento, la rigidez en el respeto a las jerarquías y la obediencia estricta. La aplicación de estos principios a la educación nacional podría transformar a Venezuela en un entorno similar a un cuartel, donde no hay lugar para la democracia, la pluralidad, la disidencia o el ejercicio pleno de los Derechos Humanos.

Este modelo educativo tiene raíces históricas, fundamentándose en los pensamientos estratégicos y filosóficos de figuras como Simón Rodríguez, Francisco de Miranda, Antonio José de Sucre y Simón Bolívar. Por lo tanto, el objetivo del artículo es analizar la pedagogía militar desde la perspectiva de los Derechos Humanos.

TEORÍA FUNDAMENTADA

La Teoría Fundamentada es una metodología de investigación cualitativa que permite desarrollar teorías a partir de los datos obtenidos en el proceso de investigación, en lugar de partir de teorías o hipótesis preexistentes. Este enfoque se utiliza en diversas disciplinas como medicina, educación, psicología, antropología y trabajo social, entre otras, y se aplica en métodos como la historia de vida, la etnografía, el estudio de caso y la fenomenología.

ORÍGENES Y PRECURSORES

Los fundamentos de la Teoría Fundamentada se remontan a las ideas de varios teóricos sociales. Herbert Blumer sostiene que los seres humanos adquieren conocimiento a través de interacciones simbólicas, lo que les permite entender sus experiencias y las de otros. George Mead enfatiza el papel del "yo" y la "mente" en la comunicación social, mientras que John Dewey argumenta que los conceptos que forman las creencias humanas son construcciones provisionales, destacando la importancia de la reconstrucción de prácticas morales y sociales.

FUNDADORES DE LA TEORÍA FUNDAMENTADA

Barney Glaser y Anselm Strauss, en la década de 1960, son los principales autores de la Teoría Fundamentada. Glaser, proveniente del positivismo, enfatiza la creatividad del investigador y la importancia de la inducción, sin establecer una metodología rígida. Su enfoque se basa en la codificación bien definida y en el uso de diversas fuentes de información, incluidas las cuantitativas. Por otro lado, Strauss, quien ha escrito más de 30 libros, propone un enfoque más estructurado que confía en técnicas específicas y define una metodología clara, utilizando entrevistas y observaciones como fuentes de información.

PROCESO DE GENERACIÓN DE TEORÍA

El proceso de la Teoría Fundamentada implica que los informantes, quienes viven la experiencia estudiada, aporten su perspectiva. A través de un método de comparación constante entre los datos, se establecen patrones que permiten la emergencia de una teoría que explica la realidad analizada. Este enfoque es iterativo y flexible, lo que significa que la recolección y el análisis de datos se realizan de manera continua, permitiendo que las teorías surjan orgánicamente de los datos recopilados.

En este orden de ideas, la Teoría Fundamentada se destaca por su capacidad para generar teorías explicativas de fenómenos sociales a partir de datos empíricos, sin la necesidad de validar teorías existentes. Su flexibilidad y enfoque en el análisis exhaustivo de las experiencias de los participantes la convierten en una herramienta valiosa en la investigación cualitativa, permitiendo una comprensión profunda de la realidad social.

MODELO DE FORMACIÓN MILITAR BOLIVARIANA

El modelo de formación militar bolivariano en Venezuela se basa en una estrecha alianza entre el pueblo y las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) para defender la soberanía e independencia de la nación. Algunas características clave de este modelo incluyen:

UNIÓN CÍVICO-MILITAR

La unión entre el pueblo y los militares es fundamental para la defensa integral de la nación. Esto se refleja en la creación de la Milicia Nacional Bolivariana en 2005, un cuerpo especial que interactúa con la sociedad para la defensa del país.

Eventos históricos como la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992 y la movilización popular para rescatar al presidente Chávez en 2002 ejemplifican esta unión.

NUEVO PERFIL DEL MILITAR BOLIVARIANO

El militar bolivariano es un "hombre de guerra hecho para la paz", con cualidades humanas pero una voluntad histórica de vencedor.

Su formación se basa en los pensamientos estratégicos y filosóficos de próceres como Simón Rodríguez, Miranda, Sucre y Bolívar.

DEFENSA POPULAR Y ASIMÉTRICA

La defensa de la patria se concibe como una "guerra popular prolongada de desgaste y posiciones asimétricas no convencional".

El objetivo es causarle el mayor daño al enemigo no con armamento sofisticado sino con el convencimiento de defender el proceso revolucionario en beneficio del pueblo y la nación.

Asimismo, el modelo de formación militar bolivariano busca forjar un militar con un perfil humanista pero firme en su convicción revolucionaria, profundamente unido al pueblo en la defensa soberana de la patria a través de una guerra popular y asimétrica si fuera necesario. La alianza cívico-militar es la piedra angular de este modelo.

DERECHOS HUMANOS Y MILITARIZACIÓN

La educación, según el artículo 102 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 26.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es un derecho humano fundamental que busca el desarrollo integral de la personalidad y la promoción de los derechos humanos. Este enfoque debería fomentar valores como el respeto, la democracia y la paz entre los estudiantes. Sin embargo, la inclusión de la Educación para la Defensa en el sistema educativo nacional plantea preocupaciones sobre la militarización de la educación, ya que contradice los objetivos educativos establecidos tanto a nivel nacional como internacional.

La Ley Orgánica de Educación establece la Educación Militar como una modalidad específica para aquellos que optan por combinar el componente militar con la educación formal. Esta tendencia podría llevar a la incorporación de prácticas y contenidos militares en todo el sistema educativo, lo que transformaría el entorno escolar en un espacio similar a un cuartel, donde los principios de disciplina y obediencia prevalecen sobre la democracia y la diversidad de pensamiento. Esto plantea serias preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y el ejercicio de la disidencia en el país.

El Plan Integral de Educación Militar, que busca integrar la educación militar en todos los niveles del sistema educativo, alarma a muchos, ya que podría significar un desvío de los principios educativos hacia un enfoque más militarista, afectando negativamente el desarrollo de una ciudadanía crítica y respetuosa de los derechos humanos.

IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN MILITAR PARA LAS CIENCIAS PEDAGÓGICAS

La relevancia de la formación militar en el ámbito de las ciencias pedagógicas ha cobrado importancia desde finales de los años 90, coincidiendo con la creciente aceptación de la noción de complejidad en las ciencias sociales. Este enfoque ha influido en la educación, generando diversas reacciones que van desde la aceptación de su potencial innovador hasta el rechazo total de sus postulados, reflejando un proceso dialéctico.

Históricamente, la visión del mundo se basaba en teorías mecanicistas, donde los fenómenos eran entendidos como bloques independientes que operaban bajo principios de causa y efecto. Esta perspectiva ha dejado una huella en nuestra cultura, que busca predecir fenómenos desde un enfoque reduccionista. Sin embargo, el nuevo paradigma propone una visión más holística, donde se reconoce que el comportamiento y la evolución de los sistemas pueden ser influenciados por factores aparentemente insignificantes.

En el contexto educativo, este enfoque se traduce en el conductismo, donde el docente impone su conocimiento, limitando la capacidad del alumno para desarrollar su propio pensamiento. Por lo tanto, la formación militar, al igual que la teoría de la complejidad, puede ofrecer herramientas valiosas para entender y abordar la complejidad de los procesos educativos, promoviendo una enseñanza más integral y adaptativa.

La educación en defensa integral es crucial no solo para las instituciones militares, sino también para los sectores civiles, ya que permite a estos últimos profundizar en el tema y prepararse para los requisitos institucionales. Esto fomenta el desarrollo de una comunidad

de defensa que mantenga este asunto en la agenda política y que influya en quienes toman decisiones al respecto.

La educación militar se basa en un sistema de principios que se complementa con valores éticos, morales, cívicos, sociales, culturales y políticos. Su objetivo es desarrollar conocimientos sobre Derechos Humanos, así como habilidades, capacidades y competencias en los miembros de las Fuerzas Armadas, asegurando así una profesionalización que respete la identidad nacional, el orden constitucional y el fortalecimiento de la democracia.

Además, la educación debe considerarse como un elemento esencial dentro del ámbito social, fundamentándose en la perspectiva de la transcomplejidad. Este enfoque pedagógico reconoce la creciente interconexión y complejidad de los desafíos contemporáneos, sugiriendo que la educación debe adaptarse para preparar a los estudiantes a abordar problemas complejos de manera que trasciendan las fronteras disciplinarias y culturales.

LA TRANSCOMPLEJIDAD EN LA EDUCACIÓN: ENFOQUES DE MORIN, NICOLESCU Y WATZLAWICK

Edgar Morin y la educación para la incertidumbre y la complejidad Edgar Morin, destacado filósofo y sociólogo francés, es uno de los principales teóricos que promueven la incorporación de la transcomplejidad en la educación. Morin sostiene que la educación debe ayudar a los estudiantes a abordar la incertidumbre y complejidad inherentes a los problemas contemporáneos. Propone un enfoque educativo que:

- **Integre conocimientos de múltiples disciplinas**
- **Fomente la reflexión crítica**
- **Promueva la conciencia de la interconexión de los sistemas**

Basarab Nicolescu y la transdisciplinariedad: Otro influyente teórico en esta línea es el físico y filósofo rumano Basarab Nicolescu, conocido por su trabajo sobre la "transdisciplinariedad". La transdisciplinariedad busca la convergencia de diferentes disciplinas y conocimientos para abordar problemas que trascienden las fronteras académicas convencionales. En el contexto educativo, esto implica enseñar a los

estudiantes a pensar más allá de las divisiones tradicionales de las disciplinas.

Paul Watzlawick y la comunicación en la construcción de la realidad: El psicólogo y teórico de la comunicación Paul Watzlawick enfatizó la importancia de la comunicación y la percepción en la construcción de la realidad. Desde una perspectiva de transcomplejidad, la educación debe ayudar a los estudiantes a comprender cómo las diferentes perspectivas y comunicaciones pueden dar lugar a una comprensión más rica y matizada de los problemas sociales.

En pocas palabras, estos teóricos coinciden en que la educación debe evolucionar para preparar a los estudiantes para navegar la complejidad del mundo actual. Enfoques como la integración de disciplinas, el pensamiento crítico y la conciencia sistémica pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar las habilidades necesarias para abordar problemas complejos en un mundo incierto.

LA TRANSCOMPLEJIDAD EN LA EDUCACIÓN MILITAR

La educación militar, desde la perspectiva de la transcomplejidad, busca preparar a los estudiantes para abordar los desafíos sociales y globales en un mundo cada vez más interconectado y complejo. Se basa en teorías que promueven la transdisciplinariedad, la reflexión crítica, la comunicación efectiva y la capacidad de aplicar conocimientos de manera interdisciplinaria. La educación desde esta perspectiva busca formar individuos capaces de comprender y solucionar problemas complejos, trascendiendo las limitaciones tradicionales de las disciplinas académicas.

CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN MILITAR TRANSCOMPLEJA

- Se realiza en entidades complejas, integradas por grupos de profesionales con una propia historia y programas educativos distintos a los otros tipos de educación.**
- Cuanto más grande es el instituto donde se imparte la educación y mayor la variedad de disciplinas, mayor es su complejidad.**
- Implica analizar la heterogeneidad desde el punto de vista del posicionamiento de los actores en relación con dos parámetros**

críticos para el desempeño de la organización: la identidad institucional, y su mayor o menor grado de sensibilidad a las señales del entorno.

ROL DEL CURRÍCULO EN LA EDUCACIÓN MILITAR TRANSCOMPLEJA

- **El currículo sirve para ordenar la enseñanza y el aprendizaje.**
- **El orden educativo da lugar al desorden, a la diferenciación.**
- **Hay que pensar también en el currículo oculto.**
- **La educación militar le da nuevas informaciones al individuo que lo reestructura, lo cambia, lo ordena y lo desordena (típica situación caótica), con el fin de obtener con claridad los elementos necesarios para la formación militar.**

En definitiva, la educación militar desde la transcomplejidad busca formar individuos capaces de abordar problemas complejos de manera transdisciplinaria, en el contexto de entidades educativas heterogéneas y sensibles a las señales del entorno, donde el currículo juega un papel fundamental en ordenar, pero también generar desorden y diferenciación en el proceso formativo.

EL DOCENTE MILITAR Y SU IMPACTO EN LA FORMACIÓN DE ESTUDIANTES

El desarrollo profesional de los docentes es un reto fundamental para la universidad del siglo XXI, ya que deben contar con competencias que satisfagan las necesidades de la sociedad del conocimiento. En el contexto militar, diversos estudios han analizado las competencias de los docentes militares y su incidencia en la formación de los estudiantes, reconociendo su papel crucial para lograr la calidad educativa en la carrera militar.

COMPETENCIAS CLAVE DEL DOCENTE MILITAR

Para que los docentes militares puedan diagnosticar, comprender, planificar y evaluar efectivamente sus acciones educativas, deben desarrollar diversas competencias clave:

Competencias Pedagógicas: Planificar y gestionar de manera efectiva el proceso de enseñanza-aprendizaje

Competencias Institucionales: Demostrar compromiso institucional y disposición para el aprendizaje social

Competencias Metodológicas: Desarrollar investigación y mantener conocimientos actualizados para su actividad docente

Competencias Personales: Poseer valores y habilidades para comprender a los estudiantes

Competencias Didácticas: Dominar metodologías y recursos para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje

EVOLUCIÓN DE LOS ENFOQUES EDUCATIVOS

La enseñanza tradicional se ha enfocado en la adquisición de conocimientos a través de la memorización y su eventual aplicación a la resolución de problemas, relegando al estudiante a un papel pasivo. Sin embargo, las teorías educativas actuales exigen que los aprendizajes del alumno se comprendan para su aplicación en diversas situaciones.

En este contexto, el docente militar debe enseñar sus contenidos en situaciones de aprendizaje lo más variadas posible, preparando a los estudiantes para aplicar sus conocimientos en el futuro ejercicio de su profesión, adaptándolos a cada proceso diferente que se presente.

Concretamente, el desarrollo de competencias clave en los docentes militares, como las pedagógicas, institucionales, metodológicas, personales y didácticas, es fundamental para lograr una formación integral de los estudiantes, acorde con las demandas de la sociedad del conocimiento y las necesidades específicas de la carrera militar.

La educación ha sido y sigue siendo un área prioritaria para el actual Gobierno, que busca desarrollarla como base fundamental para lograr una sociedad justa y equitativa, en línea con el concepto del Buen Vivir. Según la Constitución, el objetivo es fomentar una formación académica y profesional que tenga una visión tanto científica como humanista, así como impulsar la investigación científica y tecnológica, la innovación y la difusión de conocimientos y culturas.

En cuanto a la formación militar, se propone una capacitación pedagógica integral para los docentes militares. Esta iniciativa tiene como finalidad actualizar los conocimientos de estos profesionales y dotarlos de nuevas estrategias metodológicas que contribuyan al

desarrollo efectivo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

REFLEXIONES FINALES

La Pedagogía Militar se fundamenta en una visión integral que combina la formación castrense con un enfoque humanístico y social. Esta integración busca que los integrantes de las fuerzas armadas participen activamente en el desarrollo de la nación y colaboren con las comunidades circundantes a sus unidades. La propuesta educativa se basa en el nuevo pensamiento militar bolivariano, que implica una ruptura con paradigmas tradicionales, como el manual de Instrucción Militar del Ejército de los Estados Unidos, utilizado anteriormente.

Es esencial que las instituciones educativas ofrezcan una educación de calidad, anclada en principios que respeten los derechos humanos. Esto permitirá una comprensión más profunda de la pedagogía militar en el contexto de los derechos humanos. La pedagogía militar debe adaptarse a los cambios culturales y sociales provocados por la globalización, la interculturalidad y la exclusión, lo que subraya la necesidad de formar a los individuos en un marco de corresponsabilidad respecto a los derechos humanos.

La transformación continua del sistema educativo militar es crucial para integrar valores y modos de entender la realidad en un contexto histórico específico. Esto requiere la creación de espacios donde el sector educativo participe en el diseño y control de políticas públicas, especialmente en educación. Para lograrlo, es necesario contar con la voluntad de las instituciones a nivel nacional, estatal y local, para concretar un modelo educativo que priorice los derechos humanos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- **Aguana, R y Sayegh, S. (2014). La Militaridad: En el Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia. 3ra edición. Caracas. Editorial Hormiguero.**
- **Aguana, R. (2010). Ontología de la Carrera Militar. Caracas. Editorial Hormiguero.**
- **Aguana, R. (2016). Paidea del Soldado Republicano. Caracas. Editorial Hormiguero.**
- **Blanco, R. (2014). Qué es la educación. Recuperado de: <https://unate.org.instituciones-educativas>**

- **Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999).** Gaceta Oficial Extraordinaria N 5.453 de fecha 24 de marzo de 1999. Caracas, Venezuela
- **Flórez Ochoa, R. y Restrepo, A. (2001).** Investigación educativa y pedagógica. Colombia: McGraw-Hill.
- **Gabaldón, Luís Gerardo, Seguridad ciudadana, confianza pública y policía en Venezuela.** Revista Venezolana de Económica y Ciencias Sociales. Caracas, vol. 13, número 3, diciembre 2007.
- **Landaez, N. y Landaez, E. (2006).** La seguridad y el sistema de defensa integral de la nación. Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Número 2 / Año 2006.
- **Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (2020).** Gaceta Oficial N° 6.508 Extraordinaria, de fecha 30 de enero de 2020.
- **Ley Orgánica de Educación (2009).** Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.929. Agosto 15 de 2009.
- **Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (2014).** Gaceta Oficial N° 37.594, de fecha 18 de diciembre de 2002.
- **Naciones Unidas (1948).** Declaración Universal de los Derechos Humanos. Recuperado de: <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- **Naciones Unidas (2011).** Resolución A/RES/66/137, Declaración sobre Educación y Formación en Derechos Humanos por resolución, de fecha 19 de diciembre de 2011. Recuperado de:
- <http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/declaracion-de-naciones-unidas-sobre-educacion-y-formacion-en-materia-de-derechos-humanos.pdf>
- **Naciones Unidas Consejo de Derechos Humanos (2007).** Resolución 6/10. Proyecto de declaración sobre educación y formación en materia de derechos humanos, de 28 de septiembre de 2007. Recuperado de: https://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/resolutions/A_HRC_RES_6_10.pdf
- **Ortega, P. y Gómez, J. (2010).** Militarismo en América Latina. Barcelona: Justicia Pau.
- **UMBV, (2020).** Documento Rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV), 2da Edición. Caracas: Editorial Hormiguero.
- **Wenger, E. (2012).** Comunidades de práctica: el aprendizaje como sistema social. Recuperado de: <http://wenger-trayner.com/wp-content/uploads/2012/01/09-10-27-CoPs-and-systems-v2.01.pdf>

PRUEBA POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL

*Carlos Alberto Pascual Cruz**
México

El objeto de estudio es la posible aplicación de la prueba por inteligencia artificial en el procedimiento penal, de manera concreta se busca dilucidar si, ¿algún medio de prueba puede realizarse mediante inteligencia artificial o, por el contrario, ninguno?

Para tal fin se identifican y analizan desde la legislación mexicana, la doctrina y la jurisprudencia los aspectos más relevantes para dar contestación a nuestra interrogante.

En principio debemos recordar que la inteligencia artificial, desde su génesis, nace con una interrogante novedosa, ¿si es posible que las maquinas piensen? 1 Pregunta que realizara por primera vez en el siglo XX el matemático británico Alan Turing 2.

***Especialista en Derecho Administrativo, Derecho Mercantil, Derecho Procesal Civil, Derecho Privado; Profesora de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Escuela Militar de Medicina y Academia Militar del Ejército; Profesora de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad; de la Universidad Santa María; de la Universidad Católica Santa Rosa; de la Universidad José María Vargas, y con 18 años de servicio en el Poder Judicial. damarisivones@gmail.com**

1. Una crítica al pensamiento de Turing la realizó el Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Dr. Manuel Alfonseca, en su artículo intitulado ¿Basta la prueba de Turing para definir la “inteligencia artificial” ?, en dicho artículo concluye, “la prueba de Turing no basta para asegurar que una máquina es tan inteligente como nosotros [...] El problema es importante, porque introduce cuestiones para las que no tenemos respuesta, como si la consciencia puede programarse, la dualidad mente-cuerpo, cómo nos identificamos con los demás, o qué significa comprender un texto escrito o cualquier otra representación simbólica. Mientras todas estas cosas no se aclaren (si es que es posible aclararlas), es inútil pronosticar que la inteligencia artificial (la de verdad) está a la vuelta de la esquina, como hace Ray Kurzweil (Kurzweil 2014), quien tiene la esperanza de que dentro de pocos años será factible descargar la consciencia y la memoria de un ser humano en la memoria de un ordenador, lo que permitiría vencer a la muerte. A pesar de Kurzweil y en mi opinión, la probabilidad de que tal cosa ocurra, no ya durante los próximos 20 años como él espera, sino alguna vez en el futuro, es prácticamente nula.”. (En línea) (Consulta: 27/03/2024). Disponible en: <https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/37284/1/4770-14283-1-SM.pdf>).

2. En un reciente artículo intitulado El problema del Gorila, Garza Grimaldo advierte: “El genial astrofísico, Neil deGrasse Tyson, nos informa que “el ADN humano es 98% idéntico al del chimpancé”, que ese 2% de diferencia nos hace tremendamente superiores, al grado tal que nos hemos colocado en la cúspide de todo reino con vida. Luego se pregunta: ¿Si nos visitaran seres de otros planetas con un 2% superiores a nuestra inteligencia, seríamos inferiores como los chimpancés? La respuesta tiene que ser: “SI.” Haciendo un símil de lo reflexionado por el citado astrofísico, diremos que: “La tercera etapa es la IA superinteligente (ASI) que es la que supera el nivel de inteligencia humana. Es decir, puede hacer cosas que ni siquiera los humanos podemos concebir o comprender. Tampoco existe, pero algunos temen que llegue algún día. Sería como tener un dios robot que puede dominarlo todo.” La pregunta sería: ¿La humanidad estaría sometida a la ASI? La respuesta es: SI, sin dudarlo.”. (En línea) (Consulta: 27/03/2024). Disponible en: https://www.calameo.com/read/005848922fa927cea8af5?fbclid=IwY2xjawEh99RleHRuA2FibQlxMQABHUfGVsqM12fp_2RgoywCrW4IZFSWLSsB1aws0aBiX_9tX5NBT7FI9uw3iA_aem_4fZ4T-EvsLcz2504GPp1w .

Posteriormente, el termino fue propuesto por John McCarthy en 1956. Quien se “refiere a la inteligencia artificial como la ciencia y la ingeniería de hacer maquinas inteligentes, especialmente programas computacionales inteligentes” (Quinto Sanchez et al., 2018: 265).

Es por ello que la aplicación de la prueba por inteligencia artificial en el proceso penal es un tópico muy debatido en los foros de expertos (y con razón). Como dato adicional, desde la filosofía del derecho Atienza señala que la información jurídica decisional (sector de la informática jurídica) implica problemas técnicos, políticos y deónticos, es pues, la I.A. parte de esa información jurídica decisional con los mismos problemas. (Atienza: 2014: 319).

Dice Luis Muñoz Sabaté (2009: 42-44) que, “en términos de ciencias ficción se dice que todo lo sucedido en el pasado ha quedado grabado en un plasma cósmico del que tendrá que ser rescatado algún día merced a una suerte de métodos e instrumentos que están todavía por descubrir. Es una idea halagadora para imaginar lo que en el futuro puede deparar el conocimiento científico a la probática [...] es innegable que cada vez existe una mayor concienciación científica para mejorar las técnicas que pueden esclarecer la investigación y prueba del hecho histórico en el proceso... De todos modos interesa no perder de vista la reversibilidad de los avances científicos que igual puede servir para probar como para falsear la prueba”.

Y, es que, respecto a la teoría de la prueba en el proceso penal mexicano, tal como ilustra el Dr. Hidalgo Murillo, se “exige al juez valorar el medio de prueba, las partes del medio de prueba que producen prueba y, lo que se tiene por prueba del hecho, al modo como una pieza de un rompecabezas encaja, a la perfección, por ser una pieza y no otra en el todo del cuadro” (Hidalgo, 2018: 485).

Esa pieza del rompecabezas probatorio debe superar la constitucionalidad y la legalidad que requiere el medio de prueba para su ofrecimiento, admisión y desahogo.

En esa tesitura desde nuestra Carta Magna se establece, “Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en

ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica [...] Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo” (Cfr. 20, A, II).

Y, desde el CNPP: “Los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos” (Cfr. 261, s.p.).

Ahora bien, para el Dr. José Bonet Navarro, algunos ejemplos de la aplicación actual de la I.A. en su vertiente de ayuda para la investigación penal son los siguientes: a) Connect, para la investigación del lavado de dinero. b) ICSE-DB para la investigación de delitos de explotación sexual infantil. c) Valcri -Visual Analytics for Sense-making in Criminal Intelligence Analysis- para detectar patrones sospechosos y reconstrucción de escenas para plantear nuevas líneas de investigación como ayuda para generar ideas sobre la dinámica el tiempo y las razones por las que se cometió un crimen, así como su posible autor” (Bonet, 2020: 1-12).

De modo que México, y varios países de Iberoamérica, desde hace algunos años han aplicado la inteligencia artificial en la investigación forense, por ejemplo, cuando el M.P. se ha apoyado en peritos, y éstos adoptan herramientas o instrumentos como el rayo láser revelado en huellas dactilares, los medios informáticos que identifiquen automáticamente las huellas reveladas en el lugar del hecho sumistre.

Al respecto en su Tratado de Criminalística el Dr. José Adolfo Reyes Calderón ilustra: “El peligro de todo es que, a medida que mejora la tecnología su aplicación irá más allá de las agencias de la ley para incursionar en otras áreas (como suceden a menudo). Existen sistema de identificación de huellas dactilares diseñados especialmente para mantener la seguridad de ciertas funciones corporativas y gubernamentales que requieren confidencialidad”. (Reyes, 2007: 168-170).

Reyes Calderón nos comparte en dicha obra como los sistemas automáticos para identificar huellas dactilares son la primera área de aplicación de los conceptos primitivos de la inteligencia artificial en la labor investigativa.

En ese tenor, un estudio más reciente de Calderón Ortega et al. nos muestra aspectos que debemos tomar en cuenta, por ejemplo, “aplicar esta lógica a la prueba por inteligencia artificial vulnera el debido proceso probatorio [...] en una situación hipotética la máquina sapiente pudiese explicar su análisis, el juez lego estaría en incapacidad de valorarle, porque no tiene los fundamentos necesarios para estudiar correctamente los elementos científicos del valor porcentual determinado por la IA. Por lo tanto, la presente investigación demuestra la ineficacia de los mensajes de datos frente a las necesidades y utilidades epistemológicas de la prueba por IA. De tal suerte, se propone que la episteme en mención se produzca a manera de pericia científica” (Calderon et al., 2022).

Hasta aquí observe usted lector, hemos acudido a los aspectos doctrinales y constitucionales para ilustrar respecto algunos puntos centrales, por supuesto que no están sencillo aplicar la I.A. como medio probatorio disponible para dar respuestas de convicción al proceso, pero, ¿qué dice la jurisprudencia en torno a la prueba científica?

EI PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, define a la prueba científica como: “un medio de convicción utilizable en los procedimientos jurisdiccionales para demostrar la veracidad de los enunciados sobre los hechos fundatorios de las pretensiones de las partes o de sus consecuencias a partir de conocimientos, análisis o el uso de prácticas o instrumentos científicos”, además, señala que la prueba científica tiene puede adquirir una triple dimensión, “ya sea como medio probatorio, como actividad probatoria en sí misma o como resultado de la prueba científica para conseguir con ésta influir en el ánimo del juzgador. En este sentido, es posible disociar conceptualmente a la prueba científica,

entendida como la aplicación del método científico, del resultado que produce, que puede ser utilizado directamente en los procedimientos contradictorios” (Registro: 2011818).

Ese mismo Tribunal, en el criterio con número de registro: 2010576, determinó: “el uso, primordialmente, de la pericial, y con ella de los métodos científicos, implica el aprovechamiento de conocimientos especializados, indispensables para apreciar y calificar ciertos hechos o evidencias y poderles atribuir o negar significado respecto a una cierta práctica, hipótesis o conjetura que pretende acreditarse. También es útil para determinar qué circunstancias o evidencias son necesarias, conforme al marco metodológico, para arribar válidamente a cierta conclusión. De esta forma, tanto las evidencias, como los métodos deben ser relevantes y fiables para el resultado, fin o propósito que con el medio probatorio se intente alcanzar; aspectos que deben tomarse en cuenta para la calificación de la prueba en lo relativo a su pertinencia e idoneidad. Por lo anterior, el conocimiento especializado que puede obtenerse de los métodos científicos o de procedimientos expertos hace partícipes a los juzgadores de la información que deriva de leyes, teorías, modelos explicativos, máximas de la experiencia y destrezas, incluso de presunciones, todos ellos correspondientes a las diversas ciencias que se rigen por distintas metodologías, por lo cual, las evidencias que aportan comprenden hechos, conductas, prácticas, estados de cosas o circunstancias particulares, en general, que conforme a una teoría o método, sean pertinentes para el propósito u objetivo que con la prueba se intenta acreditar y requiere de una calificación especializada.”.

Por su parte el CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO (Registro: 2003363) señaló que: “Para la adecuada solución de un conflicto jurídico es posible acudir a elementos de convicción, tales como los dictámenes periciales o prueba científica, al tener la finalidad de auxiliar al juzgador, en temas y conocimientos científicos o tecnológicos que deba utilizar a través de exposiciones no jurídicas, pero necesarias para resolver la cuestión efectivamente puesta a su conocimiento, al tratarse de información proporcionada por especialistas en la materia de que se trate, que

constituye una opinión técnica a la cual el juzgador le otorgará, según su prudente estimación, el valor que estime conveniente, atendiendo para ello a las máximas de experiencia y hechos notorios o públicos que constituyen reglas o verdades de sentido común y la sana crítica. Cabe precisar que un objetivo común tanto de la ciencia como del proceso judicial es la investigación de la verdad, porque una reconstrucción verídica de los hechos de la causa es una condición necesaria de la justicia y de la legalidad de la decisión. En efecto, este instrumento probatorio es adecuado para que el juzgador se allegue de información necesaria -concretamente de conocimientos que la ciencia aporta- para determinar la veracidad de un enunciado o hechos y su trascendencia en el conflicto.”.

En suma, efectivamente se puede vulnerar el debido proceso penal si no se tiene cuidado al momento de cumplir con los parámetros constitucionales y legales para la utilización de la I.A. en el ámbito probatorio, además se debe tener cuidado en utilizar herramientas científicas que no superen los parámetros políticos, técnicos y éticos propios de cualquier información decisoria.

Por tanto, se considera posible que algunos medios de prueba pueden realizarse mediante inteligencia artificial, siempre que el medio de convicción sea idóneo, pertinente y suficiente para alcanzar la verdad procesal de los hechos; por supuesto sea que para su valoración sea desahogado en la inmediación del juez, en la contradicción de las partes, y en la oralidad que requiere el sistema penal acusatorio en cada audiencia.

Además, que el uso del medio de prueba por I.A. tome en cuenta de manera objetiva el aprovechamiento de conocimientos especializados, indispensables para apreciar y calificar ciertos hechos o evidencias y poderles atribuir o negar significado respecto a una cierta práctica, hipótesis o conjetura que pretende acreditarse. Es importante, no obstante, contemplar, que el “procesamiento de decisiones judiciales por inteligencia artificial, según sus desarrolladores, es probable [...] En asuntos penales, su uso debe considerarse con las mayores reservas para evitar la discriminación basada en datos sensibles, de conformidad con

las garantías de un juicio justo.”. (Cfr. Carta ética europea sobre el uso de la inteligencia artificial en los sistemas judiciales y su entorno).

En definitiva, tal como señala Miranda Bonilla, el “uso herramientas y servicios de IA en los sistemas judiciales busca mejorar la eficiencia y la calidad de la justicia, y debe fomentarse, sin embargo, tiene como sus principales desafíos los altos costos en su creación y sostenibilidad, la capacitación del personal desde una perspectiva multidisciplinaria, contar con herramientas de ciber seguridad y llevarse a cabo de manera responsable y ética respetando los derechos fundamentales a la intimidad o privacidad, igualdad y no discriminación, transparencia, imparcialidad y a una justicia pronta reconocidos a nivel constitucionales y en diferentes instrumentos internacionales”. Todo lo anterior implica pues un reto; al tiempo... res non verba.

FUENTES.

- **Atienza, M. (2014). Introducción al Derecho. Editorial Fontamara.**
- **Calderón, J. A. R. (2007) Tratado de criminalística. Cárdenas Velasco editores.**
- **Castillo, Z. G. (2018). Temas de vanguardia en ciencias forenses, Tirant to Blanch.**
- **Navarro, J. B (2020). Algunas Reflexiones Sobre la Viabilidad de la Inteligencia Artificial en el Proceso Penal. REVISTA INMEXIUS. Revista de Derecho Penal y Procesal Penal, 40, 1-12.**
- **Murillo, J. D. H. (2018). Hacia una teoría de la prueba para el juicio oral penal. Editorial Flores.**
- **Sabaté, L. M., (2009). Curso de probática judicial. LA LEY.**
- **[https://www.redalyc.org/journal/1002/100274292006/html/file:///C:/Users/HP/Downloads/14+Miranda+Bonilla+Haideer+\(Inteligencia+artificial+y+justicia\)+.pdf](https://www.redalyc.org/journal/1002/100274292006/html/file:///C:/Users/HP/Downloads/14+Miranda+Bonilla+Haideer+(Inteligencia+artificial+y+justicia)+.pdf)**
- **<https://protecciondata.es/wp-content/uploads/2021/12/Carta-Etica-Europea-sobre-el-uso-de-la-Inteligencia-Artificial-en-los-sistemas-judiciales-y-su-entorno.pdf>**
- **https://www.calameo.com/read/005848922fa927cea8af5?fbclid=IwY2xjawEh99RleHRuA2FibQlxMQABHUfGVsqM12fp_2RqoywCrW4IZFSWLSsB1aws0aBiX_9tX5NBT7FI9uw3iA_aem_4fZ4T-EvsLcz2504GPaP1w**

ALGUNOS CONCEPTOS TRANSCENDETES ACERCA DEL SURGIMIENTO DE LA POLÍTICA CRIMINAL

*Patricia A. Cozzo Villafañe**
Argentina

Es algo conocido por todos que el derecho penal se constituye tomando en cuenta como repercuten algunos acontecimientos en el marco de la sociedad. En eso se basa la construcción de sus conceptos y también de las instituciones.

Es un derecho penal punitivo que se encuentra orientado a las consecuencias de la realización de la acción típica.

O sea que de esta manera se coloca más ímpetu en la dogmática penal. Hasta la realización de la conferencia de Berlín de Claus Roxin acerca de las políticas criminales y la dogmática penal eran considerados de manera independiente (1970).

Por un lado el estado procuraba respetar los derechos individuales de las personas que eran sospechados de cometer delitos. De esta forma es que se labraban vínculos entre la política criminal y el derecho penal. Era considerada como las habilidades y estrategias del estado para frenar al crimen.

Entonces el estado por medio de políticas públicas trataría de impulsar mejores niveles de seguridad para los ciudadanos. Mientras que por otro lado el derecho penal busca limitar esta actividad y establecer un límite a la política criminal punitiva en post de un mayor resguardo de los derechos individuales de los ciudadanos.

De esta forma es como se relacionó la política criminal junto con el derecho penal.

***Abogada. Doctora en Ciencias jurídicas con tesis en derecho tributario y penal económico Especialista en Tributación Local. Diplomada en Gestión de Políticas Públicas Provinciales. Secretaria del Instituto de Derecho Tributario del Colegio de Abogados de Morón. Posgrado en Discapacidad y Derechos (UBA) Miembro del Observatorio de Derecho Penal Tributario de la Universidad de Buenos Aires. Miembro de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Orcid: 0000-0002-2558-0051. Mail pcv.abog@gmail.com . TE 1133568660**

Por un lado Franz Von Liszt afirma que el derecho penal es una valla frente a la política criminal y que protege al delincuente.

Claus Roxin busca llevar adelante una construcción hermenéutica y fina de la sistematización de la dogmática que es casuística. Esto genera cuestiones que son correctas desde los silogismos lógicos del derecho penal pero que son desacertadas desde el punto de vista político criminal.

Esto hace que se pronuncie por un sistema penal abierto y que sea evaluado desde el punto de vista político criminal.

Los sistemas jurídicos deben ser claros, con un orden conceptual, deben contener referencias entre la realidad (verdad material) y los fines de las políticas criminales.

Se busca continuar con la idea del “neo kantismo” que se ve influido en forma vaga y hasta difusa por los valores culturales de una época que influyen en su sistematización y las políticas criminales que nos hablan de los fines de la pena. O sea que podemos decir que el finalismo atiende a cuestiones de política criminal.

Entonces el tipo es considerado como algo técnico o propio de la ley penal y que responde al principio “nullun crimen sine lege”. Se busca una solución a los conflictos sociales por medio de la antijuridicidad y culpabilidad bajo una pretensión de aspiración preventiva.

APORTES

- Dotación funcional de la imputación objetiva.**
- Nueva categoría de culpabilidad y concepción de la responsabilidad.**
- Autoría y participación criminal.**

Modernas obras en materia de dogmática penal son aquellas que incluyen los parámetros de la política criminal que son los materiales que valoran la realidad social. Dentro de estas categorías y el nuevo punitivismo existe la imputación objetiva, la culpabilidad y la autoría.

En este sentido se hace menester desentrañar lo que entiende Claus Roxin como política criminal. Esto ya que la mayoría de los penalistas

recurren a la política criminal pero dentro de la dogmática jurídica. En derecho penal existe la parte general y la parte especial y por otro lado el Código de Procedimiento y por otro lado el derecho penitenciario y la política criminal. Pero existen muy pocos trabajos referidos a política criminal. Sino que se refiere a la dogmática y con repercusión en materia de política criminal. Se busca ver si la materia contiene instituciones de derecho penal destinadas a reaccionar frente al fenómeno criminal o la intervención de la política social o administrativa. Entonces es aquí cuando surge el interrogante si como política criminal se trata solo de las políticas públicas, de las habilidades y estrategias del estado para enfrentar el crimen o se debe incluir el control social de carácter informal sobre este tipo de cuestiones. Por otro lado también tienen incidencia los movimientos sociales, culturales y políticos que dan fundamento y base para las leyes e instituciones que se crean en consecuencia.

Estas cuestiones se relacionan con los contenidos y límites de la política criminal.

POLÍTICA CRIMINAL SEGÚN LA MIRADA DE CLAUS ROXIN

La política criminal trata de las personas que atentan contra las normas de convivencia social y que colocan en situación de peligro a las personas y la sociedad en general.

La política criminal conoce en forma objetiva el delito desde su creación tanto jurídica como empírica y por otro lado busca representar intereses concretos como todo tipo de política.

Como toda política debe ponderar las posibilidades de ser llevada a la práctica tomando en cuenta las realidades sociales pre existente y las diferentes ideologías. Esto hace que muchas veces en políticas criminales sea una materia muy discutida y controvertida, volubles y que cambien con asiduidad. O sea que se mueve con mucha mayor rapidez que la dogmática. Esto hace que muchas veces existan cuestiones de dogmática que no se ajustan a las nuevas políticas criminales y hasta están reñidas con ella.

En el presente se analizará algunos ejes de la postura de Claus Roxin.

-La política criminal es una disciplina que se crea para luchar contra el delito.

-Debe tener presente los problemas de los delincuentes (en lo que se refiere al tratamiento a aplicar desde el punto de vista penitenciario) a aquellas personas que vulneran la paz social poniendo en peligro a las personas.

-Esta disciplina toma elementos de la ciencia y la política. Pretende como toda política tutelar intereses concretos.

-Utiliza un método que es una posición intermedia entre la ciencia y lo social (teoría y práctica).

POLÍTICA CRIMINAL SEGÚN LA MIRADA DE FRANZ VON LISZT

Tanto la dogmática penal como las políticas cambiaron desde su nacimiento hasta la actualidad.

Durante el siglo XIX la misma eran las estrategias estatales para actuar frente al fenómeno criminal. En el estado liberal de derecho los ciudadanos establecieron ciertas pautas “el contrato social” y el estado solo reacciona en el caso que exista un rompimiento de las reglas establecidas.

Estas pautas eran un límite al poder punitivo del estado que vulneraba la libertad de los ciudadanos. La política criminal es una intervención de carácter estatal que va más allá de los límites que establecieron el estado liberal. Los principios de inocencia, de legalidad de culpabilidad son parte del derecho penal sustantivo.

Franz Von Liszt representa al estado social y no al estado liberal, lo que hace que vea a la política criminal con otros ojos. O sea que lo ve como un conjunto de métodos que dispone el estado frente a la criminalidad. Considera que el estado tiene la obligación de defender a los ciudadanos de los delitos.

Partiendo de esta concepción surge el intervencionismo estatal que luego comenzará a extenderse por toda Europa y luego por ende a Latinoamérica. Es un modo diferente de entender e interpretar las normas jurídicas. Pero existen en todo esto un principio de contradicción ya que

por otro lado se pretendía interpretar a las normas de derecho penal con un límite frente al poder del príncipe. Por eso partiendo de esa base es que Franz Von Liszt establece que el derecho penal es el límite de la política criminal.

El principio de contradicción se halla en que el mismo estado liberal creó la política criminal como método de estrategia y lucha contra el crimen. Estas funciones en el estado de intervención o estado social se van ampliando toda vez que se adiciona la tarea no solo de reacción frente al crimen sino la tarea de prevención.

Estas políticas fueron bien vistas en Europa ya que en 1970 los ciudadanos ven con buenos ojos la intervención estatal y al estado social de bienestar que pretende la igualdad de todos los ciudadanos de acuerdo a los parámetros socios culturales de la época.

No obstante lo cual durante el siglo XX ambas posturas tanto izquierda como derecha adoptan ideologías autoritarias y en algunos países totalitarios de modo tal que pusieron en crisis al estado de derecho. Por otro lado se pretende seguir sosteniendo la postura democrática típica del liberalismo. Esto provoca impacto en las políticas criminales.

El estado social no es incompatible con el estado de derecho y la política criminal puede ser vista sin considerar su actuación y su impacto en los derechos del ciudadano. O sea que hoy día es posible pergeñar una política criminal proyectando los límites que desde el derecho penal se puede establecer a los excesos estatales. La misma debe ser planificada tomando en cuenta los derechos de los ciudadanos.

Esto significa que existe un corrimiento de límites en materia de política criminal y una ampliación de sus objetos ya que la misma no solo se limita a determinar cuáles son las herramientas estatales para la lucha contra el crimen sino que también incluye el tratamiento que deberá aplicarse a aquellos que tienen problemas con el cumplimiento de las leyes penales.

O sea que busca establecer políticas criminales que se basen en el respeto del principio de legalidad.

RELACIÓN CON OTRAS DISCIPLINAS

O sea que la política criminal no puede ser frenada por barreras externas como el derecho penal, el procedimiento penal, el derecho constitucional. Esto visto desde el punto de vista del estado social y democrático. Los principios clásicos del derecho penal pueden formar parte del mismo eje de las políticas criminales ya que en su relación con el derecho penal se puede arribar a la conclusión que el mismo está constituido como un mecanismo para la lucha contra el crimen.

Roxin todo lo ve desde la óptica de la prevención del delito. No ve a las penas como castigo ni ve al derecho penal como la herramienta para el combate contra el delito sino que ve la protección de determinados bienes jurídicos para de esta forma posibilitar la convivencia social. Considera que vulnerar estos bienes jurídicos protegidos atenta contra la paz social.

Las conductas humanas que vulneran al orden religioso e ideológico sino afectan la paz social y la vida humana no son delitos ni son sancionadas con consecuencias jurídicas graves. El modo de respetar el orden social es por medio de las sanciones penales. Pero estos deben tener una función en el marco de la política criminal. Por eso la pena se encuentra en manos de la administración de justicia para evitar ataques y la vulneración del orden social por medio de políticas públicas que tiendan a la prevención de los delitos.

La prevención es como una intimidación a los ciudadanos haciéndole saber las consecuencias de delinquir para asegurarse con miras al futuro evitar la reincidencia.

De este modo debe existir un equilibrio entre la seguridad ciudadana y la libertad del individuo.

DIFERENTE VISIÓN DE LA POLÍTICA CRIMINAL. COMO TEORÍA Y COMO POLÍTICA

Política criminal puede ser vista como una actividad realizada por el estado en relación con el crimen y otra visión es aquella que la concibe como un aporte de principios y argumentos teóricos que contribuyen a disminuir el delito.

En el primer caso se trata de una política establecida por el estado y que se relaciona con políticas públicas y gestión un ministerio o ámbito de poder. De esta manera el estado gestiona políticas en diferentes carteras como por ejemplo políticas de salud, educación, economía.

Política criminal es aquella que desde el ámbito político busca enfrentar al crimen. De este modo busca establecer la seguridad de los ciudadanos, los derechos de los procesados y sospechosos, la delincuencia juvenil y diferentes cuestiones que necesitan una respuesta por parte del estado.

Las distintas propuestas y el basamento ideológico constituyen lo político. O sea que es una forma política que establece el tratamiento de la delincuencia. Son decisiones tanto en la esfera teórica como en la praxis que busca dar respuesta al fenómeno de lo criminal.

Pero, también se puede hablar de política criminal como disciplina orientada a un sector del conocimiento. Es entendida en forma material y procesal. Se trata del conjunto de medidas tanto administrativas como institucionales con impacto en el fenómeno criminal.

En este sentido no solo se debe entender la orientación de los legisladores y exposición de motivo de las leyes sino que también se debe ponderar el orden social y el modelo político que se procura defender mediante esa orientación legal.

O sea que la política criminal constituye un conjunto de conocimientos relacionados con el derecho penal que estudia las orientaciones políticas éticas que son parte de cada institución vigente, poder judicial, Servicio Penitenciario, patronato de liberados, etc.

A su vez aporta criterios recogidos de la praxis para que el legislador lleve adelante las reformas pertinentes tratando de resguardar los derechos y garantías de los ciudadanos. Es un modo de concebir el fenómeno criminal desde la visión de la criminología y la dogmática penal. El derecho penal es la teoría y la criminología lo empírico.

La política criminal como toda política trata de llevar adelante una cierta ideología mientras que por otro lado lucha contra el crimen.

La política criminal vista desde la esfera del poder desplegado desde la administración de justicia y derechos humanos (incluyendo todas las instituciones que integran el ministerio) nos coloca frente a un debate político cuya interpretación depende de la postura del intérprete. Esta construcción ideológica se opone a la construcción científica que pretenden los juristas al abordar estos temas.

Roxin parte de una concepción ideológica amplia que sirve de sustento al derecho penal utilizado hacia los valores de la política criminal. Roxin toma en cuenta las cuestiones que se hallan reñidas con la dogmática penal a fin de realizar un proyecto legislativo que sea alternativo y que nada tenga que ver con la política criminal.

Existen instituciones de derecho penal que no tienen orientación o prevención con el tratamiento del delito que se orientan en cuestiones de interés general o política internacional. Ejemplo medidas de acción positiva como consecuencia de los convenios internacionales suscritos por la República Argentina. Estas cuestiones sirven de fundamento para las condiciones objetivas de punibilidad o causas que excluyan a la pena que tiene basamento en estas políticas y funciones preventivas del derecho penal nuclear. O sea que son causa de intereses políticos del estado por lo que son parte de la política jurídica y no de la política criminal.

En este orden de ideas existe una política criminal legislativa y por otro lado la dogmática. En la primera son los motivos que tuvo en cuenta el legislador para elaborar la ley penal como instrumento para tratar el delito y por otro lado la interpretación de estas normas realizadas por el operador judicial o a los órganos de justicia. Aquí se busca adaptar a la realidad concreta las exigencias del orden jurídico y la interpretación política criminal para hacerla más eficaz y eficiente. La relación de un conflicto social que afecte a la seguridad de los ciudadanos lo que resulta muy importante desde su visión.

POLÍTICA CRIMINAL Y REALIDAD SOCIAL

Es entendida la política criminal junto a la criminología en un plano diferente al dogmático. Se funda en parámetros deductivos abstractos.

La diferencia entre ambas esta dado entre la diferencia de o teórico y lo práctico.

Se critica a la dogmática porque importa una serie de conceptos que pierde relación con la realidad y se trata de una construcción que se basa en las necesidades sociales. Esto incluye la teoría del riesgo permitido en el marco de la imputación objetiva.

Pretende adaptarse a la realidad cotidiana y abordar problemas de la seguridad de los ciudadanos. Busca establecer pautas razonables para prevenir los delitos procurando respetar los derechos y garantías de los ciudadanos. Pretende dar una solución al problema criminal que hay en la realidad social de una manera justa para el caso concreto.

No es validar toda la estrategia para luchar contra el crimen porque existen principios constitucionales que son un límite frente a estas políticas.

CONCLUSIONES

En un estado las políticas criminales deben regirse por los principios que surgen de la constitución, por eso debe es necesario el respeto de la dignidad de las personas y los derechos humanos que consagran.

Teniendo en cuenta lo expuesto el estado constitucional de derecho debe contar con una política criminal que tienda a la prevención de los delitos con la finalidad de mantener los limites delictuales dentro de parámetros razonables.

Su finalidad debe ser el lograr la seguridad ciudadana y el sostenimiento de la paz social en el marco de un estado constitucional de derecho.

Por eso y como consecuencia debe evitarse una política criminal discriminativa y politizada evitando tanto la politización de las causas judiciales como la manipulación de los derechos humanos por parte de los políticos.

BIBLIOGRAFÍA

- **BERISTAIN IPIÑA, Antonio, “Política criminal comparada. Hoy y Mañana. Consejo General del Poder Judicial” Madrid 1999.**
- **BORJA JIMENEZ Emiliano, “Curso de política criminal” Valencia: Tirant lo Blanch, 2003.**
- **DIEZ RIPOLLES, José Luis “Estudios Penales y de Política Criminal” Madrid: IDEMSA, 2007.**
- **SOLIS ESPINOZA “Criminología: Panorama Contemporaneos, 3era. Edición. Lima, Intercopy, 1997.**
- **KAISER Gunther “Introducción en la criminología “Madrid. Ed. Dykinson, 1998, traducida por J.M. Rodríguez Devesa.**
- **ROXIN Claus “Dogmática Penal y Política Criminal” Lima: IDEM SA, 1998.**
- **SILVA SANCHEZ, Jesús María, “Estudios de Derecho Penal”, Lima: Gujley, 2000.**
- **ZAFFARONI Eugenio Raúl “Criminología: Aproximación desde un margen, Vol. I. Santa Fe de Bogotá: TEMIS SA, 1993.**
-

Dr. Esc. Maximiliano Mauri Vidal
Uruguay

El instituto es una innovación de la Ley registral n° 16.871. Busca crear la oponibilidad de un acto a otorgar en el futuro evitando o disminuyendo la incertidumbre de la simultaneidad de inscripciones con respecto al mismo bien o la misma persona. Al existir una reserva de prioridad admitida registralmente tenemos la seguridad de que inscribiéndose el acto dentro del plazo de 30 días el mismo será inoponible desde la fecha de la reserva y no solo desde la fecha del otorgamiento.

Esta regulada expresamente por el art. 55 y ss. de la misma ley, además de ello y existiendo respecto de la inoponibilidad diversidad de opiniones doctrinarias e incluso de criterios registrales, por ley n° 17.296 (arts. 288 y ss.) se realizó una interpretación auténtica del mencionado instituto.

La Reserva de prioridad se efectiviza mediante solicitud en formulario por duplicado expresando los datos correspondientes que el mismo consigna. La reserva puede solicitarse por un acto o varios actos simultáneos (por ej. Compraventa e Hipoteca). El plazo que ampara la reserva es de 30 días corridos.

Normativa: (Ley 16.871, Dec. 99/998 y Ley 17.296)

Artículo 55. (Reserva de prioridad). Para el otorgamiento de actos o negocios jurídicos que impliquen transmisión, constitución, modificación o cesión de derechos reales y crédito de uso relativo a inmuebles y vehículos automotores, o para el otorgamiento de promesas de enajenación de inmuebles o establecimientos comerciales, y sus cesiones, los titulares registrados de los derechos o el Escribano designado podrán inscribir una reserva de prioridad.

Esta reserva tendrá una vigencia de treinta días corridos, contados desde su presentación. Si durante la expresada vigencia el acto para el

cual se solicitó fuere otorgado e inscripto, surtirá efectos respecto de terceros desde la fecha de su otorgamiento y tendrá prioridad sobre cualquier acto o negocio jurídico sujeto a publicidad registral inscripto con posterioridad a la presentación de la solicitud de reserva.

El Escribano autorizante podrá hacer constar en la escritura correspondiente pormenorizadamente, el fundamento legal que a su juicio justifica el desplazamiento de la posición registral de una inscripción respecto del acto reservado.

La aplicación del presente artículo se efectuará de acuerdo a lo que se establezca por la reglamentación.

Ley 17.296 Art.298. “Establéese como interpretación auténtica, que los actos, negocios jurídicos y decisiones judiciales o administrativas inscriptos en los Registros Públicos durante el plazo de vigencia de la reserva de prioridad prevista en el art. 55 de la ley 16.871 de 28 de setiembre de 1997, son inoponibles al acto para el cual se solicitó la reserva, siempre que se cumpla con las exigencias establecidas en dicha ley, y que el criterio de solución de conflictos entre los mismos sea la prioridad de la inscripción.

La prioridad que se reconoce a la reserva tiene, entre otras, las siguientes excepciones:

- A) La partición, transacción y demás actos declarativos retroactivos.**
- B) Los actos que por su naturaleza no se opongan al acto reservado.**
- C) Los actos complementarios del tracto sucesivo.**
- D) Los actos cuya eficacia no dependa de la publicidad registral.**

En el Registro Nacional de Actos Personales, la reserva de prioridad posterga siempre a los embargos generales de derechos inscriptos con posterioridad a aquélla.”

Art. 299. “Para solicitar la reserva de prioridad, no será necesario en ningún caso la matriculación previa o simultánea. ...El Registro dejará constancia de estar el acto amparado por la reserva.”

EFFECTOS

Se trata de un acto inscribible atípico, ya que no produce los efectos con la inscripción.

Los efectos de la inscripción de la solicitud de Reserva van a estar condicionados a que se cumpla dentro del plazo de vigencia de la misma, con el otorgamiento y la inscripción del acto para el acto que fue solicitada.

Art. 33 inc. 1 Ley 16871: (Plazos). “Los actos y negocios jurídicos que se otorguen con prioridad reservada según la presente ley, deberán presentarse a inscribir dentro del plazo de vigencia de la reserva de prioridad”.

Cumplidos los extremos antes indicados, es decir, cuando los actos y negocios jurídicos para los que fue solicitada se otorguen y presenten a inscribir dentro del plazo de vigencia de la misma, la Reserva de Prioridad produce 2 efectos:

- 1. en cuanto al acto otorgado, el mismo surtirá efectos respecto de los terceros desde la fecha de su otorgamiento, los efectos frente a terceros se retrotraen a la fecha del otorgamiento.**
- 2. en cuanto a los otros actos, el acto amparado por la Reserva tendría “prioridad” sobre cualquier acto o negocio jurídico sujeto a la publicidad registral inscripto con posterioridad a la presentación de solicitud de la Reserva.**

Cuando haya reserva de prioridad inscripta los actos y negocios jurídicos que se inscriban en la sección inmobiliaria del registro de la propiedad serán inscriptos:

- A. en forma condicional, a la espera de que se otorgue e inscriba dentro del plazo, el acto o negocio jurídico para el cual se solicitó la reserva,**
- B. en forma condicional y provisoria, cuando además de estar a la espera del otorgamiento e inscripción del acto amparado por la Reserva, el acto inscripto en forma condicional le mereciera al Registrador observaciones para proceder a su inscripción definitiva.**

Asimismo dichos actos condicionales podrán ser descartados por certificación notarial bajo la responsabilidad del Escribano actuante estableciendo fundamento.

Art.55 inc. 2 Dec. Reglamentario: “Los Registros cancelaran dichas inscripciones condicionales una vez inscriptos definitivamente los actos amparados por la reserva de prioridad.

Cuando una inscripción condicional se transforme en firme y definitiva, el Registrador consignara las respectivas constancias”. Cuando haya reserva de prioridad inscripta, las inscripciones que resulten del certificado expedido por el registro nacional de actos personales, no obstaran al otorgamiento del acto, pudiendo el escribano autorizante hacer constar en la escritura correspondiente el fundamento legal para desplazar dichas inscripciones.

Art. 55 Inc. 5 Ley 16871: “Las inscripciones que resulten del certificado expedido por el Registro Nacional de Actos Personales que afectaren el poder de disposición de los titulares de inmuebles, automotores, promesas de inmuebles y establecimientos comerciales y sus cesiones registrados, posteriores a la fecha de la reserva de prioridad, no obstarán al otorgamiento del acto”.

Cuando los actos y negocios jurídicos para los que fue solicitada la reserva de prioridad no se presentaren dentro del plazo de vigencia de la misma, o se otorgaren dentro del plazo de vigencia pero no se inscriben dentro del mismo, también se producirán 2 efectos:

- 1. respecto del acto otorgado, los efectos frente a terceros se cuentan desde la inscripción, desde la presentación al Registro, es decir que el principio de prioridad se aplica en su total extensión;**
- 2. respecto de los actos inscriptos en forma condicional o condicional provisoria, estos quedaran firmes y definitivos.**

Art. 55 inc. 4: “Los actos registrados condicionalmente quedaran firmes y definitivos, si vencido el plazo de vigencia de la reserva, no se hubiere presentado a inscribir el acto para el cual se reservo la prioridad”.

Características

- No puede negociarse el rango de la Reserva (Art.60 inc. 3 Ley 16871).**
- Puede desistirse contando con la conformidad de todos los beneficiarios de la misma. (Art.86 inc. final Ley 16871).**

- Puede solicitarse para más de un acto, si son simultáneos.

Art. 63 inc. 4 Ley 16871: “Las escrituras simultáneas sobre el mismo bien quedarán amparadas por la reserva de prioridad si su otorgamiento se expresó en la solicitud del certificado. Art 50 inc. 4 Dec. Reg. Admitida la reserva, la misma no tendrá los efectos previstos en el artículo 55 de la ley que se reglamenta, si el contrato o contratos para los cuales se solicitó, no fueren otorgados respecto del bien y por los otorgantes y Escribano o Escribanos indicados en ella”.

- No admite reinscripción.

- La reserva tiene un plazo de caducidad y no vence el día hábil siguiente, y por consiguiente el art.65 del Dec. Reg. es ilegal.

Art. 65 Dec. Reg. “Vencimientos en día inhábil o de no funcionamiento de la Administración Pública. Los términos y plazos que vencieren en día feriado o de no funcionamiento de la Administración Pública, en todos los casos se prorrogarán hasta el día hábil inmediato siguiente”.

Efectos de la inscripción de actos de disposición, declarativos y de gravamen posterior, posteriores a la inscripción de las medidas jurisdiccionales.

Según el art. 61 de la Ley, cuando se trate de actos de disposición, de gravamen o actos declarativos inscriptos con posterioridad al embargo genérico, no producirán alteración alguna en el orden de los juicios ni de sus resultados; estos continúan con prescindencia de los actos inscriptos.

- Los jueces mandaran a cancelar las inscripciones que se opongán, con citación de las personas a quienes afecte la cancelación.

- La única oposición que se admite es un certificado registral, erróneo, del que no resultare “embargo” a la fecha de la enajenación o gravamen.

- La inscripción de estos actos, posterior a la inscripción del embargo, es inoponible, ineficaz con respecto al acreedor, aunque la norma no lo dice expresamente, cosa que si establecía el 380.6 del CGP, para el proceso de ejecución en vía de apremio, referida a actos de disposición o gravamen posteriores a la inscripción del embargo.

Art. 61 Ley 16.871 (Efectos de las limitaciones). “Las medidas a que refieren los numerales 8) y 9) del artículo 17 de la presente ley vinculan indisolublemente los inmuebles inscritos a nombre del titular afectado al proceso en que se dictaron.

Los embargos genéricos de derechos comprenderán los bienes presentes y futuros del embargado de naturaleza inmueble, naves, aeronaves, automotores y la universalidad conocida como establecimiento comercial. En este último caso, no comprende los bienes concretos que integran esta universalidad, que deberán ser objeto de embargos específicos.

Los actos a que refieren los numerales 1) a 5) y 7) del artículo 17 y el literal A) del artículo 25 de la presente ley inscritos con posterioridad a las medidas a que refieren los incisos anteriores, no producirán alteración alguna en el trámite de los juicios respectivos, ni en sus resultados. Estos juicios podrán continuar hasta su terminación, con prescindencia de los actos inscriptos. Los Jueces mandarían cancelar las inscripciones vigentes que se les opongan con citación de las personas a quienes afecte la cancelación. No se admitirá otra oposición que la fundada en certificado registral del que no resultare embargo al bien a la fecha de la enajenación o gravamen”.

De acuerdo al texto legal, los embargos .estarían o no desplazados por la Reserva de Prioridad? Hay quienes sostienen que no estarían desplazados, porque el art. Al establecer los efectos de esa medida no dice nada respecto a que sucede con los negocios amparados por la reserva, como si lo hace expresamente el inc. 2 del art. 59 de la Ley 16871.

Otros entienden que es un artículo que está dentro del capítulo de efectos de la publicidad registral, capítulo en el que también está regulada la Reserva y sus efectos y por lo tanto no sería necesario establecerlo expresamente.

Por otro lado la ley de presupuesto (17.296) establece que:

Artículo 304. “Establécese como interpretación auténtica, que los actos, negocios jurídicos, y decisiones judiciales o administrativas

inscritos en los Registros Públicos, durante el plazo de vigencia de la reserva de prioridad, prevista en el artículo 55 de la ley N° 16.871, de 28 de setiembre de 1997, son inoponibles al acto para el cual se solicitó la reserva, siempre que se cumplan con las exigencias establecidas en dicha ley, y que el criterio de solución de conflictos entre los mismos sea la prioridad de la inscripción”.

Cuando la ley dice “cancelación de inscripciones”, esta cancelación opera respecto de todos los terceros y no solo respecto del acreedor, o sea que quita la oponibilidad frente a todos en un negocio que es válido entre las partes.

Si el acreedor no triunfara .se vuelve a inscribir ese acto? Con el agravante de que es oponible frente a terceros desde la nueva fecha. Si hubiera otras inscripciones al inscribir este acto nuevamente, el mismo se va a ver postergado por otras inscripciones, en virtud del principio de prioridad.

Tampoco resulta del art. de que forma se cita, como, donde, cuando, plazo. Se aplicarían los arts. 76 y siguientes del CGP.

Normativa

Ley 16871 y su Decreto Reglamentario 99/98.

II CONGRESO NACIONAL DERECHO, JUSTICIA Y TECNOLOGÍA

TEMAS ACTUALES Y DISRUPTIVOS

Anzoátegui 2024

**MAGISTER
CARLOS
VILLARROEL**

**TEMA: SINERGIA ENTRE
LA EVIDENCIA Y LA
CADENA DE CUSTODIA
EN EL PROCESO PENAL**

28 Y 29 SEP. | 8AM

**LUGAR: HOTEL PARADISE
PUERTO LA CRUZ - ANZOÁTEGUI**

MÁS INF: 0424 - 8132665

SÍNTESIS CURRICULAR

- *ESP. DERECHO PENAL, UNIVERSIDAD DE SALAMANCA ESPAÑA.
- *ESP. CIENCIAS PENALES Y CRIMINOLÓGICAS, UNERG.
- *MSC. CRIMINALÍSTICA, IUPOLC.
- *MSC. DRECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA, UBA.
- *MSC. DRECHO PROCESAL PENAL, UNIMAR.
- *DOCTORANDO CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, UBA.
- *MAESTRANDO EN DRECHO CONSTITUCIONAL, UCAB.
- *CONFERENCISTA NACIONAL E INTERNACIONAL EN EVENTOS ACADÉMICOS.
- *DIRECTOR EJECUTIVO, MULTI JURÍDICA C.A.
- *MIEMBRO FUNDADOR DE CENTRO DE INVESTIGACIÓN SOCIOCULTURAL DE LA CRIMINALIDAD (CISC).
- *FUNDADOR DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL EN INVESTIGACIÓN PENAL Y CIENCIAS FORENSES.

PATROCINADORES:

ESCRITORIO JURÍDICO
TAMAYO - TAMAYO

II CONGRESO NACIONAL DERECHO, JUSTICIA Y TECNOLOGÍA

TEMAS ACTUALES Y DISRUPTIVOS

Anzoátegui 2024

SÍNTESIS CURRICULAR

- * ABOGADA Y DOCTORA EN DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA.
- * MAGISTRADA PRINCIPAL DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA.
- * MAGISTRADA EMÉRITA SALA C. (2005/2022).
- * JUEZA DE ENLACE DEL CONVENIO DE LA HAYA SOBRE ASPECTOS CIVILES SUTRACCIÓN DE MENORES.
- * PROFESORA DE DOCTORADO EN POSTGRADOS UNIVERSITARIOS.
- * DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES DEL TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD DE PARIS I, LA SORBONNE, FRANCIA.
- * PROFESORA TITULAR EMÉRITA EN LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA.
- * PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DEL PODER JUDICIAL (2005).
- * COORDINADORA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE JUSTICIA DE GÉNERO (2013-2015).

MAGISTRADA
EMÉRITA

**CARMEN ZULETA
DE MERCHÁN**

**TEMA: SENTENCIAS DE LA
SALA CONSTITUCIONAL QUE
CAMBIARON LA MISIÓN
LEGISLATIVA DEL DERECHO
DE FAMILIA EN VENEZUELA**

28 Y 29 SEP. | 8AM

LUGAR: HOTEL PARADISE
PUERTO LA CRUZ - ANZOÁTEGUI

MÁS INF: 0424 - 8132665

PATROCINADORES:

ESCRITORIO JURÍDICO
TAMAYO - TAMAYO

POLÍTICA CRIMINAL RELACIONADA CON EL CONSUMO DE DROGAS Y LA COCAÍNA

Romano Paula Fabiana*
Argentina

“Las drogas lo que hacen es inducir modificaciones químicas que también pueden inducir la soledad, el silencio, la abstinencia, el dolor, el miedo. Químicamente no se puede distinguir a una persona bajo los efectos de una droga, que bajo los efectos del yoga por ejemplo. Químicamente no somos más que un conjunto de reacciones. Lo que pasa es que la sociedad, te dice que, aunque químicamente seas igual, ese ha llegado por el camino bueno y ese por la vía de atrás.” (Antonio Escohotado Espinosa (Madrid, 5 de Julio de 1941-Ibiza, 21 de noviembre de 2021). 1

RESUMEN

Un análisis de la política criminal y del derecho penal de las drogas desde las imágenes y funciones oficiales declaradas, hasta las reales funciones encapsuladas.

***Dra. Paula Fabiana Romano. Abogada egresada de la Universidad de Morón. Doctora en Ciencias Jurídicas. Tesis doctoral “Incertidumbre jurídica en torno al estatuto y derechos del embrión humano crio- conservado, efectos y propuestas en términos de derechos humanos”. Especialista en Familia por la Universidad de Buenos Aires. Diplomada en discapacidad por la Universidad de Buenos Aires. Diplomada en Familia y Sucesiones por la Universidad de Buenos Aires. Escribana Pública. Diplomada en Derecho Societario de la Universidad Notarial Argentina. Miembro del Instituto de Derecho Tributario del Colegio de Abogados de Morón, autora de publicaciones digitales para Argentina. Publicaciones a nivel Nacional como Global. Ponencia en Red de Derecho América Latina y el Caribe. Publicaciones en la Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente. REVISTA de Cultura de Paz e Direitos Humanos. UNIOSASCO. Miembro del consejo de redacción de la revista de Derecho Público IJ Ediciones., “International Legal Group”; indexada a Latindex. Publicaciones académicas científicos en la revista LEXITUM, Venezuela. Autora de publicaciones digitales para Argentina, Latinoamérica y Europa. ORCID:0009-0005-9448-6906**

1. ESCOHOTADO ESPINOSA, Antonio (Madrid, 5 de julio de 1941-Ibiza, 21 de noviembre de 2021)12 fue un filósofo, jurista, ensayista, traductor y profesor universitario español cuya obra estuvo centrada en los ámbitos del derecho, la filosofía y la sociología. Es especialmente conocido por sus investigaciones acerca de las drogas y sus posiciones antiprohibicionistas al respecto, reflejadas en su obra Historia general de las drogas (1983). Su pensamiento se enmarca en el libertarismo, y la afirmación de la libertad frente al miedo o coacciones que conducirían a la servidumbre es una constante en su obra.

Se describió el impacto de la intervención penal en el tema de drogas, en América latina, expresado en elevado número de víctimas y encarcelados en los últimos años. El aumento permanente de consumo de drogas ilícitas en diferentes estratos sociales y culturales.

Al final, se insistió en la necesidad de una política penal alternativa., no sólo para disminuir el consumo de sustancias, sino para la inserción de la persona en la sociedad, fuera de toda discriminación.

Se identificaron una serie de elementos en relación a la imagen inicial de las drogas que sustentó la política criminal oficial:

- a) que existió un vínculo necesario entre consumo y dependencia;**
- b) que el consumidor siempre integró una subcultura distinta de la “mayoría normal”;**
- c) que el comportamiento asocial de los adictos los aisló de la vida productiva y los insertó en carreras criminales;**
- d) que el estado de salud de los dependientes fue, en general, irreversible;**
- e) que las medidas preventivas y represoras conformaron una respuesta normal y necesaria de defensa de la salud pública, en el marco del Estado de Derecho.**

A partir de esta imagen inicial de la “realidad”, la política criminal se fundamentó abiertamente en la idea de tutela del bien jurídico protegido, salud pública. Esta finalidad, en general, se ha pretendido alcanzar por medio de la pena de prisión. En América Latina, aproximadamente tres cuartas partes de los presos estuvieron sometidos a medidas de contención por peligrosidad presunta, es decir, sin sentencia condenatoria formal. En conclusión: fue una triste “coincidencia” hizo que las personas privadas de libertad sean jóvenes y mujeres transportadoras de drogas (mulas) y la gran mayoría integraron las capas sociales económicamente más desfavorecidas de la sociedad.

PALABRAS CLAVES. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO-DROGAS-PELIGROSIDAD-PENA-POLÍTICA CRIMINAL.

INTRODUCCIÓN

La droga y la política criminal están hermandadas en una conducta antisocial, la cual es meritorio el nombramiento de algunas circunstancias que lo llevan a desarrollar la criminalidad de los hechos.

Para mencionar los puntos de partida, podemos indicar que:

- a) La existencia inminente de un vínculo necesario entre lo consumo y dependencia;**
- b) Que aquel que es consumidor siempre integra una porción de la subcultura distinta de la “mayoría normal” de la población;**
- c) Que el comportamiento antisocial e introspectivo de los adictos los aísla de una vida productiva y los incorpora en carreras netamente criminales;**
- d) Que el estado de salud de los dependientes de la droga es, por lo general, irreversible;**
- e) Que las medidas preventivas y represoras conforman una respuesta normal y necesaria de defensa de la salud pública, en el marco del Estado de Derecho ².**

Si la realidad es que hay dependencia, y una subcultura alrededor de aquellos llamados consumidores, consecuentemente, atraen los mismos se acercan a una carrera criminal, a un aislamiento social., de allí que convergemos al peligro de la salud pública. Lo diabólico de las drogas conduce a la diabolización misma del consumidor, del productor y del comerciante que comercializa el producto ilícito. Se conoce como el Teorema de Thomas: “Situations defined as real are real in their consequences” (Thomas & Thomas, 1981) ³.

Otra de las características que las drogas traen como consecuencia, es la complejidad, la confusión, la mitificación y lo delicado del proceso.

Lo complejo es por sus múltiples implicaciones biopsicológicas, psiquiátricas, sociales, económicas, políticas y jurídicas. Lo que exige para su investigación es un determinado enfoque multidisciplinario, e inter-disciplinario., muchas veces ignorado. Es confuso, puesto que en

2. Vid., en este sentido, el artículo de Baratta (2006, p. 113)

3. El teorema sociológico ha sido mencionado también en Thomas (1928). En este sentido también Baratta (2006, p. 112-138)

torno al mismo existe una abrumadora cantidad de bibliografía de todas las especialidades médicas científicas y jurídicas, con pobres investigaciones de campo. Lo mitificado, se expresa debido que la cuestión de drogas se encuentra sobresaturada de cargas emocionales, subjetivas de difícil manejo, con prejuicios de difícil control. Pero de la más rigurosa autocrítica como es el mito de una literatura científica que lo aborda, ostenta un encuadre netamente ideológico, que como tal se esconde los verdaderos problemas, generando otros, creando tabúes con respecto a otras miradas. Lo delicado, es en el sentido de que el “mito y sus tabúes” se oponen con denuedo a la verdad sobre algunos tópicos y se niega de llano a discutir determinados cuestionamientos. Quien se arriesgue osadamente en esta vorágine de las drogas puede verse expuesto con facilidad a reacciones sociales negativas de la más diversa índole, como ocurre siempre que la actitud crítica en que consisten la objetividad y neutralidad del científico social, se atreven a incursionar en las zonas prohibidas del territorio sin los atuendos convencionales. Con habitualidad, tras lo consagrado o lo diabólico, se esconden poderes más o menos temerarios que suelen desatar su impotencia contra los violadores. La carga ideológica y emocional del mito de la droga hace muy difícil la imparcialidad del estudioso, si éste quiere observarla, debe estar dispuesto a afrontar algunas contingencias. La criminalidad abarca todo el globo terráqueo, son múltiples y heterogéneas, aunque entre sus formatos preponderantes se incluye la producción o fabricación, tráfico, comercialización y distribución de drogas ilegales. Lo que normalmente se conoce como narcotráfico.

El tráfico ilegal de drogas tiene su preponderancia particularmente intensa en el continente americano, en especial en América Latina, también llamado el triángulo andino(Colombia, Perú y Bolivia), atravesando transversalmente a otras expresiones criminales. Diferentes factores contribuyen a ese estado de cosas, destacándose entre ellos que en la región se produce la totalidad de la cocaína mundial, importantes volúmenes de cannabis y crecientes cantidades de heroína; al mismo tiempo, las drogas sintéticas se encuentran cada vez más presentes en el espacio geográfico americano, sobre todo las metanfetaminas 4. Se

4. Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia (2009)

identificaron otras características distintivas del narcotráfico latinoamericano, que aun conservan plena vigencia:

- I. Su aumento cuantitativo, tanto por el tráfico internacional como por el control de los mercados domésticos por parte de los grupos.**
- II. El crecimiento de la violencia, que alcanza a todos los sectores de la sociedad;**
- III. La proliferación de vínculos con la esfera política y la infiltración en las instituciones democráticas; finalmente,**
- IV. La corrupción de los funcionarios públicos, con especial énfasis en miembros de los organismos de seguridad y policiales**

A partir de esta imagen inicial de la “realidad”, la política criminal actual se fundamenta abiertamente en la idea de tutela del bien jurídico salud pública.

Esta finalidad, en general, se pretende alcanzar por medio de la pena de prisión. En América Latina, aproximadamente tres cuartas partes de los presos están sometidos a medidas de contención por peligrosidad presunta, es decir, sin sentencia condenatoria formal (prisión preventiva) ⁵. El número de presos sin sentencia condenatoria formal por delitos de drogas es muy significativo en nuestro margen latinoamericano. Declinando en desgracia, también la política criminal oficial cumple la pena de prisión de forma selectiva. Una triste “coincidencia” hace que las personas privadas de libertad sean casi siempre jóvenes y mujeres transportadoras de drogas (mulas) y la gran mayoría integren las capas sociales económicamente desfavorecidas con grandes necesidades socioeconómicas, que se ven envueltas por el dulce sentido de un futuro promisorio.

En e caso de la República Argentina., ocupa posiciones cada vez más importantes en los esquemas transnacionales de la criminalidad organizada, abandonando el papel secundario que cupo en otros tiempos, de mero corredor de tránsito de drogas hacia sus mercados de consumo, dejando de ser un país de tránsito, para transformarse en consumo., con una incidencia marginal dentro de los circuitos de tráfico. Hoy los atractivos que presenta Argentina para la criminalidad son múltiples: la

5. Zaffaroni, 2006, p. 69)

disponibilidad de precursores químicos en cantidad y calidad adecuadas, proporcionadas por una industria local relativamente desarrollada; la posibilidad de legalizar activos; una legislación relativamente complaciente, de penas reducidas y fáciles excarcelaciones; y una geografía amplia y en buena medida desguarnecida, que facilita la instalación de infraestructuras dedicadas al procesamiento.

Además, respecto al consumo, ya en el año 2014 el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana para el Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) informó que este país ocupaba, junto con España, el primer lugar mundial en consumo de cocaína, en términos relativos un 2.6 % de la población de la franja etaria entre 15 y 64 años había tomado al menos una vez ese estupefaciente durante el último período anual. En valores absolutos, en tanto, evaluaciones previas de esa Oficina ya habían caracterizado a la Argentina como el segundo país de la región en número de consumidores de cocaína, con seiscientos mil, detrás de Brasil que contaba en esos momentos con novecientos mil (hoy se habla de más de dos millones) aunque su población es cinco veces mayor.

A comienzos de la presente década un reporte de la Universidad Católica de Argentina concluyó, a partir del análisis de los datos obtenidos en la llamada Encuesta de la Deuda Social Argentina, que a lo largo de todo el septenio 2004-2010 habían crecido de manera constante en el país tanto la delincuencia, como el sentimiento de inseguridad o miedo a ser víctima de un delito. El relevamiento corroboró la influencia que tienen las actividades criminales en la evolución de los problemas de seguridad, con particular énfasis en la cuestión de las drogas; casi un 30 % de los hogares entrevistados habían sido afectados por el problema del tráfico de drogas, tasa que subía al 35 % en los hogares pertenecientes al estrato socioeconómico más bajo 6.

Aunque la importancia asignada a Argentina dentro de los esquemas del narcotráfico se detecta en la segunda mitad de la década del 90, casi un decenio más tarde esa relevancia se incrementó como plaza para la adquisición de

6. Salvia y Moreno, 2011

efedrina 7 , un precursor químico necesario para la elaboración. de drogas de diseño (éxtasis, metanfetaminas, entre otras) que luego exportaban a Estados Unidos. Con esos objetivos otras bandas como los aztecas, comenzaron a tejer acuerdos con farmacias y droguerías locales, muchas de ellas quebradas que fueron reactivadas con una inyección de capital exógeno. La principal organización azteca vinculada con estas prácticas fue el entonces existente Cartel de Juárez, aunque el reconocido especialista Eduardo Buscaglia, investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México y asesor de las Naciones Unidas sobre crimen organizado, agregó al famoso Cartel de Sinaloa de Joaquín Guzmán (alias "El Chapo"). Este grupo se había instalado en las provincias nororientales de Misiones, Formosa y Chaco, donde se habían montado laboratorios clandestinos de procesamiento de cocaína y fabricación de drogas sintéticas 8.

Respecto a Colombia, los antecedentes de la presencia de organizaciones criminales de esa procedencia remiten a mediados de los años 90, cuando se radicaron en Buenos Aires -con identidad adulterada- la esposa e hijo de Pablo Escobar Gaviria, mítico jefe del Cartel de Medellín, quien había sido asesinado poco antes en su país. Desde aquel momento, cada vez con mayor frecuencia, se publican análisis y notas periodísticas que insisten en las crecientes actividades de las organizaciones criminales colombianas en el país, al punto de tipificarlo como "narcoparaíso". Simultáneamente, confirmando lo indicado por esas publicaciones, se han publicado en diferentes puntos del territorio nacional detenciones de importantes narcotraficantes de esa nacionalidad por parte de organismos estatales, el descubrimiento de operaciones de lavado de dinero o ejecuciones sumarias que se enmarcan en guerras entre grupos por el control de mercados.

Esos grupos criminales colombianos suelen enviar cocaína desde su país natal a Argentina, atravesando suelo peruano y boliviano, para luego traficarla en barco o avión desde Buenos Aires a Europa y América del

7. Químico que proviene del arbusto llamado efedra, el cual produce un efecto similar al de la adrenalina. Legalmente se emplea para el tratamiento de congestión nasal y broncoespasmos, aunque también genera efectos como estimulación, agitación y ansiedad.

8. Bartolomé, 2013a

Norte. También comercializan cocaína oriunda de Perú o Bolivia, de la que disponen en función del despliegue de sus actividades en esos países; la cocaína boliviana suele proceder del departamento de Santa Cruz, donde se concentra la mayor cantidad de laboratorios clandestinos para la producción de ese estupefaciente, fuera de Colombia. En esa área han desarrollado sus actividades el Cartel del Norte del Valle y Los Urabenos, entre otras organizaciones 9.

En la dogmática penal, el concepto de “salud pública” es poco claro para concretar el contenido del bien jurídico 10. El concepto de bien jurídico debe ser expresivo de su contenido y, a la vez, servir de límite del propio Derecho penal. Un concepto abstracto y vacío de contenido como el de “salud pública” es expresión de un funcionalismo extremo en Derecho penal, que no cumple con la importante encomienda de contención del poder punitivo. Además, un concepto colectivista en extremo desprecia la necesaria retro-referencia a intereses individuales, como manda el Derecho penal liberal. Schünemann ha acuñado la expresión “bien jurídico intermedio” para definir esta “hipostasía de aparentes bienes jurídicos colectivos” en los casos que más bien se trata de “bienes jurídicos individuales”)11. En realidad, en el Estado democrático de Derecho sólo el concepto personal de bien jurídico, como entidad real, puede servir para asegurar a los ciudadanos una coexistencia libre y pacífica. Los bienes jurídicos de la comunidad sólo son legítimos cuando sirven al ciudadano. Roxin ha enseñado que “la mera delimitación de la finalidad de la ley no constituye todavía un bien jurídico”. En concreto, dice que “el bien jurídico “sociedad sin drogas” no es suficiente para legitimar el precepto. La razón está en que con ello sólo se indica lo que quería el legislador. Lo importante es, sin embargo, si se ve perjudicada la coexistencia libre y pacífica de las personas, y esto es algo que ha de negarse cuando los excesos puedan evitarse mediante controles estatales”) 12.

9. Bartolomé, 2013a

10. En este sentido, por ejemplo, Roxin, (2003, p. 61). La justificación de la criminalización, según Roxin, estaría en la “incontrolabilidad” de la difusión y el peligro de las drogas para consumidores no responsables. De todos modos, Roxin anota que “una investigación más exacta debería conducir a una restricción sustancial del actual Derecho penal en materia de estupefacientes” (p. 59).

11. Schünemann, 2007, p. 223

12. Roxin, 2003, p. 449

En la actualidad Brasil probablemente constituye, a partir de cierta declinación en la importancia de Colombia, el caso más relevante de criminalidad organizada en América del Sur. Contribuyen a ese estado diferentes factores, entre los que se destacan su enorme extensión geográfica; la longitud (y porosidad) de sus fronteras; el carácter selvático de buena parte de su territorio nacional y, la muy baja densidad poblacional que se registra en esas zonas. En este escenario desfavorable ha prosperado el tráfico y la comercialización de drogas ilegales. En este sentido, no es un dato menor que el país limita con los tres productores mundiales de cocaína (Colombia, Perú y Bolivia) y uno de los principales productores de marihuana, Paraguay. A través de Brasil se trafica cocaína que suele tener a Europa como destino final, y que es enviada por vía marítima o aérea, en este caso utilizando "mulas". Son usuales las rutas hacia la región de África Occidental, en particular Angola y Guinea, regentadas habitualmente por grupos criminales nigerianos ¹³. El narcotráfico comenzó a tomar notoriedad en el país en la década del ochenta, a partir del incremento del consumo local de drogas ilegales como el LSD, la cocaína y el cánnabis. Este consumo se concentra geográficamente en las grandes ciudades y los territorios del este y sur, destacándose la marihuana en primer lugar, seguida por la cocaína, las anfetaminas y el opio. En la actualidad se considera a Brasil como el segundo mercado nacional de cocaína, a nivel mundial, con un consumo estimado de 92 toneladas anuales por más de dos millones de personas ¹⁴. Los capitales movilizados por este concepto fueron calculados hace ya una década en USD 5 mil millones anuales ¹⁵ En cuanto al cánnabis, Brasil absorbe el 80 % de la marihuana paraguaya para satisfacer la demanda de tres millones de consumidores habituales del alcaloide, según indicó un estudio realizado por la Universidad Federal de São Paulo ¹⁶. El derecho penal del enemigo en los delitos de drogas es tan claro que

9. Bartolomé, 2013a

10. En este sentido, por ejemplo, Roxin, (2003, p. 61). La justificación de la criminalización, según Roxin, estaría en la "incontrolabilidad" de la difusión y el peligro de las drogas para consumidores no responsables. De todos modos, Roxin anota que "una investigación más exacta debería conducir a una restricción sustancial del actual Derecho penal en materia de estupefacientes" (p. 59).

11. Schünemann, 2007, p. 223

12. Roxin, 2003, p. 449

el artículo 44 de la Ley 11.343/2006 (Ley de Drogas) ha creado una prisión preventiva obligatoria. Además, el § 4º del artículo 33 de la Ley 11.343/06 ha impedido la aplicación de penas alternativas a la prisión en los casos de tráfico de drogas. Por suerte, en este caso, la Corte Constitucional de Brasil ha declarado la inconstitucionalidad (“habeas corpus” n. 97.256/RS, Ministro Ayres Britto). Sin embargo, la prisión preventiva obligatoria en los delitos de drogas sigue siendo una vergüenza que la Corte Constitucional de Brasil poco hace por cambiar. Esto contribuye a que miles de personas sigan en las cárceles inhumanas de Brasil sin que exista una sentencia condenatoria formal. Solamente la insensibilidad y la ceguera de los jueces y fiscales brasileños puede explicar la falta de pensamiento crítico del autoritarismo del derecho penal de drogas latinoamericano. El derecho penal de las drogas Revista Crítica Penal y Poder. 2012, nº 3, septiembre (pp. 104-120) OSPDH. Universidad de Barcelona 106 sociales. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, es importante retomar las críticas que desde los setenta se realizan a la criminalización de las drogas. Este camino puede comenzar esclareciendo las funciones declaradas y ocultas de la actual política criminal de las drogas, sobre todo después del declive del Estado social. Así es posible construir otra política criminal de las drogas de naturaleza liberalizadora, pese a los difíciles momentos neoliberales que estamos viviendo y que están íntimamente relacionados con lo que se denomina sociedad de control 17.

FUNCIONES DECLARADAS Y OCULTAS DE LA POLÍTICA CRIMINAL DE LAS DROGAS

Desde los esfuerzos iniciales de Foucault realizados en el siglo pasado, es bien conocido que las funciones declaradas del Derecho penal no son cumplidas y que otras finalidades ocultas laten en el seno del sistema penal 18 . Desgraciadamente, eso suele suceder también en el ámbito del

13. Olinger, 2013a ; 2013b

14. Ramalho, 2017

15. Olinger, 2013a ; 2013b

16. Maxx, 2017

17. Sobre este modelo de sociedad, véase Garland (2005). Una visión general sobre el tránsito de la sociedad disciplinaria de Foucault a la sociedad de control de la actualidad, se puede ver en Brandariz García (2007)

18. (Foucault, 1975)

Derecho penal de las drogas. En la sociedad tardocapitalista actual, creada por el modelo de globalización del proyecto colonialista neoliberal, la función declarada de protección de la salud pública es cada vez menos creíble, aunque la perspectiva ideológica del fracaso se funcionalice en una historia de éxito. Pero con una mirada personal, esta función declarada se revela problemática en la dogmática penal, en la sociología, en la política y en la economía. En la dogmática penal, el concepto de “salud pública” es poco claro para concretar el contenido del bien jurídico 19 . El concepto de bien jurídico debe ser expresivo de su contenido y, a la vez, servir de límite del propio Derecho penal. Un concepto abstracto y vacío de contenido como el de “salud pública” es expresión de un funcionalismo extremo en Derecho penal, que no cumple con la importante encomienda de contención del poder punitivo. Además, un concepto colectivista en extremo desprecia la necesaria retro-referencia a intereses individuales, como manda el Derecho penal liberal. Schünemann ha acuñado la expresión “bien jurídico intermedio” para definir esta “hipostasía de aparentes bienes jurídicos colectivos” en los casos que más bien se trata de “bienes jurídicos individuales” 20. En realidad, en el Estado democrático de Derecho sólo el concepto personal de bien jurídico, como entidad real, puede servir para asegurar a los ciudadanos una coexistencia libre y pacífica. Los bienes jurídicos de la comunidad, sólo son legítimos cuando sirven al ciudadano. En concreto, dice que “el bien jurídico “sociedad sin drogas” no es suficiente para legitimar el precepto. La razón está en que con ello sólo se indica lo que quería el legislador. Lo importante es, sin embargo, si se ve perjudicada la coexistencia libre y pacífica de las personas, y esto es algo que ha de negarse cuando los excesos puedan evitarse mediante controles estatales 21. También es contradictorio que siendo toda droga nociva para la salud pública, solo se sancionen los actos relacionados con algunas y no con todas. Con razón, Bustos Ramírez ha dicho que no hay argumento para justificar la función declarada (protección de la salud pública) de la

19. En este sentido, por ejemplo, Roxin, (2003, p. 61). La justificación de la criminalización, según Roxin, estaría en la “incontrolabilidad” de la difusión y el peligro de las drogas para consumidores no responsables. De todos modos, Roxin anota que “una investigación más exacta debería conducir a una restricción sustancial del actual Derecho penal en materia de estupefacientes” (p. 59).

20. (Schünemann, 2007, p. 223)

21. (Roxin, 2003, p. 449)

ley penal, pues no se protege la salud pública frente a toda droga y, por otra parte, tampoco las drogas ilegalizadas aparecen como aquellas con una mayor dañosidad social, sino todo lo contrario ²³ de hecho, comparativamente baste pensar que 0,4g de nicotina tiene efectos mortales, mientras que la morfina y la cocaína tienen, al contrario, un efecto tóxico menor (0,3g o 1-2g actúan mortalmente) (Albrecht, 2010, p. 512). Además, hay más enfermos por drogas lícitas que ilícitas (tabaco y alcohol, por ejemplo). En la sociología de las drogas, las imágenes iniciales de las drogas tampoco corresponden a la realidad. En primer lugar, no se debe asumir como “verdad absoluta” la existencia de una relación necesaria entre consumo y dependencia.

CONCLUSIÓN

La legitimidad del poder del sistema penal de las drogas requiere la reconstrucción del discurso penal a partir de la ética “universal” de los derechos humanos y el único camino posible en este sentido es la propuesta de minimización, es decir, el Derecho penal mínimo. El Derecho penal mínimo está legitimado porque consiste en un modelo de discurso penal que se estructura en una dogmática jurídico-penal con un alto grado de coherencia interna y con grandes posibilidades de cumplir las finalidades que expresamente declara. Internamente evita contradicciones lógicas porque está regido por principios de limitación del poder: legalidad, lesividad, intervención mínima, culpabilidad y humanidad. Materialmente también se legitima porque minimiza la intervención específicamente para la protección de la persona, evitando, por tanto, los riesgos de las doctrinas organicistas o funcionales. Finalmente se muestra como un modelo adecuado porque es modesto en los fines que propone: quiere defender los bienes jurídicos más relevantes de la sociedad y sólo en los casos en que las otras ramas de control social son insuficientes. Por estas razones, otra política criminal de las drogas debe imponerse. Debe imponerse “ahora” de lege lata y “mañana” de lege ferenda. A corto plazo, la política penal alternativa debe intentar reducir el ejercicio del poder punitivo que opera por medio de las agencias del sistema penal. Esta contención se puede realizar, en la práctica, mediante las siguientes medidas: 1. Declarar la inconstitucionalidad de 22. (Bustos Ramírez, 1996, p. 93).

la criminalización del consumidor poseedor de drogas, con fundamento en el principio del bien jurídico, que impide la criminalización de autolesiones; 2. Reforzar las penas alternativas a la cárcel a los traficantes que no dominen las “estructuras de poder del tráfico”; 3. Reducir la prisión preventiva a los casos de extrema necesidad para protección exclusiva del proceso y no para satisfacer los intereses materiales de la criminalización; 4. Desmilitarizar las acciones de las policías que ejecutan la política criminal de combate a las drogas; 5. Restringir el uso de instrumentos totalitarios como el agente encubierto, escuchas telefónicas y buscas domiciliarias; 6. Por fin, humanizar la cárcel! A largo plazo, la política penal alternativa de las drogas, la única respetuosa del Estado democrático de Derecho, debe seguir este camino: descriminalización completa del uso, de la producción y del comercio de las drogas.

Un detallado análisis de la situación vigente en Argentina y Brasil respecto al fenómeno del narcotráfico permite identificar particularidades y singularidades relevantes, que suelen pasar desapercibidas en los estudios enfocados en la región sudamericana. Por una parte, Argentina ha abandonado definitivamente el perfil de mera nación de tránsito para constituirse en una plaza donde se registran todas las fases de esta actividad ilegal con la única excepción del cultivo, y donde se observa la presencia de organizaciones criminales extranjeras. En particular, que el país se haya consolidado en los primeros lugares mundiales en materia de consumo de cocaína, en términos relativos, es al mismo tiempo efecto de lo anterior, y causa de nuevas aproximaciones criminales exógenas, incentivadas por los atractivos del mercado.

Las actividades criminales en Argentina, de organizaciones foráneas vinculadas con el narcotráfico, exhiben cierta segmentación de actividades en las cuales concentran sus esfuerzos. En el caso de los mexicanos y colombianos, se destaca su incursión en el tráfico de cocaína ingresada desde Bolivia y destinada tanto al mercado doméstico como a destinos de ultramar, así como elaboración de drogas sintéticas, en el caso específico de las bandas aztecas. Los peruanos comparten

22. (Bustos Ramírez, 1996, p. 93).

patrones criminales con mexicanos y colombianos, aunque agregan el microtráfico y narcomenudeo en el marco local.

En términos espaciales una de las claves del narcotráfico en Argentina radica en el dilatado y poroso arco limítrofe NE-N-NO, cuyas peculiares características geográficas tornan extremadamente difícil su monitoreo y control, tanto terrestre y fluvial como aéreo. La dinámica del tráfico de drogas se entiende a partir de la vulneración de los sectores orientales de esa frontera por traficantes de cánnabis paraguayo, y de sus áreas occidentales por quienes trasiegan cocaína andina, todo esto sumado al uso de desolados parajes septentrionales como áreas de descarga. aérea y al empleo de rutas nacionales como vectores de transporte en sentido nortesur hacia los principales núcleos urbanos y las vías de salida hacia mercados de ultramar. Precisamente la intensificación de los esfuerzos gubernamentales en la ruptura de esa dinámica, en los últimos tres años, no solo marca una ruptura con la conducta en cierto grado "negacionista" exhibida previamente por el Estado, sino que explica los resonantes éxitos registrados en materia de decomisos. Con relación a Brasil, rápidamente se encarama en una pieza clave dentro de los esquemas del narcotráfico en América del Sur a partir de las dimensiones de su mercado de consumo -el segundo del mundo en términos cuantitativos- y, sobre todo, del papel de su vasto territorio en los flujos de tráfico de la cocaína de los tres países andinos y el cánnabis paraguayo, hacia mercados de consumo en el subcontinente o en ultramar.

La consolidación del PCC como el principal actor local en el panorama criminal brasileño, desplazando al CV e inhibiendo todo cumplimiento de competencia por parte de la FDN, ha sido simultánea a un proceso de expansión de sus actividades que ha llevado a la entidad a operar en una escalada virtualmente subcontinental. La creciente presencia del PCC en los territorios orientales de Paraguay y Bolivia puede interpretarse como una etapa temprana de su proceso de expansión geográfica, tendiente a consolidarse como una de las organizaciones criminales más importantes de América del Sur y ciertamente la más relevante del Cono Sur. En ese proceso de expansión, la lógica geográfica sugiere que tanto Uruguay como Argentina podrían tornarse plazas particularmente atractivas para

el grupo paulista, sea como mercados de consumo (especialmente el argentino) o por su aptitud para exportar droga hacia mercados de ultramar.

Finalmente, el abierto empleo del instrumento militar para contrarrestar el clivaje urbano de las grandes organizaciones criminales brasileñas, con Río de Janeiro como caso destacado, configura una innovación cuya evolución y resultados resultan particularmente relevantes para una región donde el empleo de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado dista de generar consensos.

BIBLIOGRAFÍA

- **Baratta, A., 2006. Introducción a la Criminología de la Droga, trad. de Mauricio Martínez, en Criminología y Sistema penal. Montevideo/Buenos Aires: IBdeF.**
- **Bartolomé, 2013a**
- **Bustos Ramírez, J. 1996. Coca-cocaína: entre el derecho y la guerra, 2ª ed. Santa Fe de Bogotá: Temis.**
- **Del Olmo, R., 1998. La cara oculta de la droga. Santa Fe de Bogotá: Temis.**
- **Foucault, M., 1975. Surveiller et punir, naissance de la prison. Paris:Gallimard.**
- **Maxx, 2017**
- **Olinger, 2013a 2013b**
- **Olinger, 2013a ; 2013b**
- **Ramalho, 2017**
- **Roxin, C., 2003. Derecho penal. Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito, T. I, trad. de Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo y Javier de Vicente Remesal. Madrid: Civitas**
- **Salvia y Moreno, 2011**
- **Schünemann, B., 2007. El principio de protección de bienes jurídicos como punto de fuga de los límites constitucionales de los tipos penales y de su interpretación. Trad. de María Martín Lorenzo y Mirja Feldmann. En: La teoría del bien jurídico: ¿Fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios dogmático? Madrid/Barcelona: Marcial Pons.**
- **Zaffaroni, E., 2006. El enemigo en el Derecho penal, 1ª ed. Buenos Aires: Ediar.**
_____ 2003. En busca de las penas perdidas. Deslegitimación y dogmática jurídicopenal. Buenos Aires: Ediar

GENERALIDADES DE LA PERFILACIÓN CRIMINAL

*Abog. Efraín Reyes Sánchez
Venezuela*

Gracias a la Historia conocemos infinidad de casos de personas que decidieron desplegar conductas que en Derecho se claman y reclaman como típicas, antijurídicas y culpables.

A la luz de diversas fuentes reales del Derecho, vale decir, documentos, textos, papiros, códigos, la luz del conocimiento se abre paso entre las tinieblas de los tiempos pretéritos.

Se concatena con lo anterior la trascendencia de preguntarnos a qué se debe la criminalidad, sus factores, su desarrollo, su trascendencia y desde luego, cómo prevenirla, pues erradicarla sería apelar a una utopía.

Manifestados los pormenores anteriores que sirven de introducción a esta actividad de la asignatura Fundamentos del perfil criminológico y su aplicación, se procede a desarrollar el ensayo sobre generalidades de la perfilación criminal y su aplicación en análisis de perfiles criminales, de la manera que enseguida se elucida, sin omitir manifestar la importancia, necesidad y trascendencia que el particular aplica en los asuntos penales, máxime si nuestra vida profesional, gira en torno al mundo del Ministerio Público, como es mi caso desde el año 2000, amén de haber sido Oficial Secretario y Fiscal en el Estado de Veracruz, actualmente, abogado penalista principalmente.

La Criminología surgió de la Antropología con Cesare Lombroso, la Sociología con Enrico Ferri y la Psicología con Garófalo. Así se generó una ciencia que une el conocimiento de las disciplinas anteriores, de lo que se colige que sea sintética, por incluir conocimientos de otras ciencias, aplicarlas y transformarlas en la Criminología.¹

1. Cfr. HIKAL, Wael. “Introducción al Estudio de la Criminología”. 3ª. ed., 1ª. reimpr., México, 2016. Porrúa, pág. 39.

De lo anterior se colige la trascendencia de precisar cómo diversos estudiosos han contribuido al mundo del saber, dejando para la posteridad sus conocimientos y experiencias que confluyen en el ejercicio de profesiones como la abogacía, los menesteres de criminólogos y criminalistas y más aún, derivan en el desempeño de la trilogía investigadora (Ministerio Público, Policías y Peritos), indispensable en el Sistema Acusatorio Oral vigente en México desde 2016 y en el cual la Constitución Mexicana consagra en su Artículo 20 primer párrafo, aristas como: “El esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen”.

No debe causar extrañeza que la dimensión de la criminología y la perfilación criminal se encuentren presentes en el día a día de las sociedades contemporáneas que sin importar si son de países desarrollados, países subdesarrollados o en vías de desarrollo no soslayan la escalada de violencia derivada de la guerra entre integrantes de cárteles criminales, las fuerzas del orden y los ciudadanos, específicamente en lo que respecta a hechos constitutivos de delito.

Por lo que alude a la Criminología, “es la ciencia que estudia las conductas antisociales (criminalidad), los factores criminógenos y su impacto en la sociedad y el Estado; adicionalmente se ocupa de los crímenes y también de los criminales”.²

Decantados los prolegómenos que anteceden, es turno de dilucidar que de manera estrictamente filológica, el concepto de Perfilación Criminal podría definirse como “Conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a quien ha cometido un crimen”. A esta definición se debería añadir “Ciencia que estudia el conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a quien ha cometido un crimen”.³

Imprescindible resulta atender la perfilación criminal y sus aristas, dado el status quo imperante en nuestro país, condenado al caos por la

2. FEDERICO ARRIOLA, Juan. “Criminología. Factores criminógenos y políticas públicas para la prevención de conductas antisociales”. 3ª ed., México, septiembre de 2016. Trillas, pág. 27.

3. “Perfilación Criminal. Manual Forense”. 1ª ed., 2018. Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, pág. 8.

escalada de violencia que se padece, la postración económica imperante, la desesperanza en general, la falta de confianza en las autoridades, una política criminal errática y absurda sintetizada en la frase presidencial “abrazos no balazos”.

¿De qué otra forma podemos entender lo que es la perfilación criminal?. Veamos. En fecha 4 de Septiembre de 2019, leí un libro titulado “Técnicas de Investigación Forense”, del cual considero importante transcribir lo siguiente, que corresponde al Capítulo 3 de la obra en cita, con nombre Perfil del criminal:

“En la comisión de un crimen, el perpetrador demuestra algunas de sus habilidades y la falta de control de sus propios impulsos, expresa su saña y sus instintos bestiales, su forma de pensar y de comportarse; también deja indicios en la escena del crimen, los cuales son investigados por el criminalista para identificar al autor, reconstruir los hechos y probar científicamente su culpabilidad”.⁴

Lo que se concatena con la inferencia del perfil criminal, que “es una especialidad que se sustenta en la teoría criminológica de la investigación psicológica de la escena del crimen.

Sin duda, saber cómo inferir el perfil del autor de un crimen es un concepto novedoso en la tarea de la investigación científica del delito, ya que aporta información relevante sobre el perpetrador del hecho criminal. Consiste en la formulación de conjeturas con base en la consideración psicológica de los indicios materiales producidos en la escena del crimen.

Esta técnica no pretende desplazar o reemplazar los trabajos de cotejo de los diversos indicios físicos como huellas dactilares o fluidos biológicos que comúnmente realiza el criminalista, sino que definitivamente los complementa.”⁵

Aquí surge una duda, al analizar la trascendencia que reviste la perfilación criminal: ¿De qué manera, policías de investigación y peritos, en sus roles de auxiliares del Ministerio Público e integrantes de la

4. ÁVALOS GÓMEZ, Rubén Darío. “Técnicas de Investigación Forense”. 1ª ed., México, 2015, Trillas, pág. 53.

5. Ibidem

trilogía investigadora, cumplen a cabalidad esas funciones de inferencia?

Me atrevo a aseverar que, conforme mi experiencia, tanto en el sistema de justicia penal inquisitivo, como en el acusatorio oral vigente en México, los elementos policiacos, que en algunas entidades federativas llaman “ministeriales” y en otras, “agentes de investigación”, se limitan a inspecciones, fotos y entrevistas de supuestos testigos, generalmente basándose en lo que ya existe en la carpeta de investigación. Por su parte, los peritos adscritos a los Servicios Periciales, adolecen de circunstancias que dificultan la eficacia y eficiencia de sus funciones, lo que repercute en la confiabilidad y el resultado de sus investigaciones y por supuesto de sus dictámenes, trascendiendo en cómo afectan esas circunstancias a los justiciables.

El primer Perfil Criminal de la Historia de la Criminología y de la investigación policial, se considera al caso del “Loco de las bombas”, en el cual el Dr. Brussell realizó, a solicitud de la Policía de Nueva York, un perfil sobre un delincuente que estaba haciendo explotar bombas por toda la ciudad, y del cual la policía no tenía ninguna pista a seguir. La Policía de neoyorquina visitó, tras no tener pistas que seguir de un delincuente que ponía bombas por toda la ciudad (muchas veces dichas bombas no explotaban o tenían fallos, en total de todas sus bombas únicamente hubo 15 heridos) al Dr. Russell, psiquiatra de enfoque psicoanalista, para que elaborara un perfil. Después de estudiar las fotografías que la policía le enseñó y las diversas cartas que había mandado a diferentes medios de comunicación, firmadas por las letras F.P.6

Orígenes de la Criminología en México, implican reconocer el papel protagónico desempeñado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, la Academia Mexicana de Ciencias Penales y la Universidad Autónoma de Nuevo León.

6. - “Perfilación Criminal. Manual Forense”. 1ª ed., 2018. Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, págs. 23-29.

“Es a Alfonso Quiroz Cuarón a quien se le considera el primer criminólogo forense y perfilador criminal. (1910-1978) fue un criminólogo mexicano considerado el padre de la disciplina en el país. Nacido en Ciudad Jiménez en 1910, el asesinato de su padre en 1925 fue el detonante de su interés por analizar y entender las motivaciones que llevan a los criminales a actuar.

Entre 1932 y 1933, Quiroz participó en un amplio estudio criminológico en la cárcel de Lecumberri. Una de sus aportaciones fue su recomendación de que se tuviera en cuenta el objetivo de rehabilitar a los condenados, además de realizar políticas preventivas teniendo en cuenta aspectos sociales, psicológicos y económicos.

Durante su carrera profesional, Quiroz participó en algunas de las investigaciones criminales más conocidas del país. Entre ellas, la del asesinato de Trotsky, la del asesino de mujeres Goyo Cárdenas o la del falsificador francés Enrico Sampietro. Aunque a Quiroz no le gustaba la comparación, la revista Time lo llamó el Sherlock Holmes mexicano en un artículo.”⁷

Finalmente considero importante agregar que la perfilación criminal es indispensable para el esclarecimiento de los hechos constitutivos de delito y no debe soslayarse su aplicación en el sistema de justicia penal vigente en nuestro país; afortunadamente existen profesionistas dedicados a esta faceta, lo cual anuncia un futuro promisorio en lo que concierne a la investigación de crímenes que se cometen en México.

7. Para más información, véase: Alfonso Quiroz Cuarón: biografía y aportes (lifeder.com)

*Julio César Matos Quesada**
Venezuela

CONCEPTUALIZACIÓN DE DOGMÁTICA

Al realizar un análisis exhaustivo respecto a la denominación “Dogmática”, encontramos una serie de conceptualizaciones y variantes, que es necesario conocer para su cabal comprensión; sin embargo, es preciso deslindar su acepción y pertinencia en otras áreas del conocimiento, con la finalidad de evitar confusiones y errores al momento de su estudio y distintos fines académicos.

En primer lugar, ubicamos la voz primigenia “Dogma”, que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, tiene los siguientes significados: “1. Proposición que se asienta por firme y cierta y como principio innegable de una ciencia. 2. Doctrina de Dios revelada por Jesucristo a los hombres y testificada por la Iglesia. 3. Fundamentos o puntos capitales de todo sistema, ciencia, doctrina o religión” 1.

En segundo lugar, situamos el término “Dogmático”, el mismo que también se conjuga como “Dogmático” o “Dogmática”, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, cuyos significados tenemos: “1. Perteneciente o relativo a los dogmas de la religión. 2. Dicho de un autor: Que trata de los dogmas. 3. Que profesa el dogmatismo. 4. Inflexible, que mantiene sus opiniones como verdades inconcusas. 5. Dicho de un método expositivo: En las obras jurídicas, que se atiene a principios doctrinales y no al orden y estructura de los códigos. Se usa en contraposición a exegético. 6. Conjunto de dogmas o principios de una doctrina” 2.

*Abogado, Magíster en Derecho Penal, Doctor en Derecho, Maestría en Criminología y Psicología Jurídica, en la Facultad Interamericana de Litigación, Universidad de la Barra Interamericana de Abogados AC (México). Presidente del Instituto Internacional de Victimología, Ciencias Jurídicas y Forenses In Dubio Pro Victima - INDUPROVIC. Profesor Principal de la Universidad César Vallejo.

1. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.- Diccionario de la Lengua Española. Tomo 4. 22da edición. Mateu Cromo. Artes Gráficas, S.A., Madrid - España, 2001, 571.

2. Ibidem, pág. 571.

PALOMAR DE MIGUEL 3 refiere que dogmática, “es perteneciente a los dogmas de la religión. Se dice del autor que trata o escribe acerca de los dogmas. Dícese del método expositivo, en contraposición al exegético, que en las obras jurídicas se atiende a principios doctrinales y no al orden y estructura de los códigos”.

En tercer lugar, se advierte el vocablo “Dogmatismo”, cuyo significado, según **RODRÍGUEZ CEPEDA** 4, es “la postura filosófica que afirma la posibilidad del conocimiento; la que defiende que el espíritu humano goza de la facultad de conocer la realidad tal cual es. Sostiene que el hombre tiene la capacidad cognoscitiva para alcanzar la certeza sobre la verdad, que el sujeto es capaz de aprehender los objetos reales e ideales, así como los valores. Como representantes de esta postura se hallan **PLATÓN, ARISTÓTELES, DESCARTES y LEIBNIZ**”. Del mismo modo, el autor hace hincapié a que “Existen dos tipos de dogmatismo. Uno, de carácter exagerado, que defiende la posibilidad de llegar a un conocimiento adecuado y perfecto de todas las cosas, con base en la confianza ilimitada que se tiene en la razón humana. Otro, que se conoce como moderado o racional, que acepta los alcances de la razón, sin eludir los supuestos y condicionamientos del conocimiento, y asevera que en ocasiones tenemos certezas absolutas y en otras no poseemos un conocimiento adecuado de las cosas” 5.

Para **FERRATER MORA** 6, por Dogmatismo: “se entiende principalmente en tres sentidos: (1) Como la posición propia del realismo ingenuo, que admite no sólo la posibilidad de conocer las cosas en su ser verdadero (o en sí), sino también la efectividad de este conocimiento en el trato diario y directo con las cosas. (2) Como la confianza absoluta en un órgano determinado de conocimiento (o supuesto conocimiento). (3) Como la completa sumisión sin examen personal a unos principios o a la autoridad

3. **PALOMAR DE MIGUEL**, Juan.- Diccionario para Juristas. Tomo I: A-I. 3ra edición. Editorial Porrúa. Ciudad de México, 2008, pág. 545.

4. **RODRÍGUEZ CEPEDA**, Bartolomé Pablo.- Metodología Jurídica. 7ma reimpresión. Oxford University Press, Ciudad de México, 2006, pág. 67.

5. *Ibidem*, pág. 67.

6. **FERRATER MORA**, José.- Diccionario de Filosofía. Vol. 1. 3ra edición. Alianza Editorial, Madrid - España, 1981, pág. 856.

que los impone o revela". Asignaremos al término "dogmatismo" al primer sentido cuando nos refiramos en adelante al dogmatismo jurídico por estar acorde al método unitario del derecho que señalaremos más adelante".

En cuarto lugar, verificamos la expresión "Dogmatista", que significa: "Persona que sustenta o introduce nuevas opiniones, enseñándolas como dogmas, contra la verdad de la religión católica" 7.

En quinto lugar, tenemos la locución "Dogmatizar", que quiere decir: "1. Afirmar con presunción, como innegables, principios sujetos a examen y contradicción. 2. Enseñar los dogmas" 8.

Finalmente, tenemos la dicción que nos convoca en el presente acápite, "Dogmática", que, para nosotros, es la parte fundamental de una doctrina, en la que se sustenta, fundamenta y sostiene una teoría como verdadera, a lo largo del tiempo.

Creemos pertinente aclarar que, no se debe confundir la concepción filosófica (genérica) de dogmática, con la concepción teológica de la misma, que, a decir verdad, es la primera concepción que surgió históricamente. Sólo a manera de ejemplo, de acuerdo al concepto de OTT 9, dogmática es el "conjunto de verdades teóricas que nos han sido reveladas sobre Dios y sus operaciones (doctrina credendorum), haciendo objeto de la teología moral las verdades reveladas prácticas que deben regir las acciones del hombre (doctrina faciendorum). Podemos, pues, definir la teología dogmática con las siguientes palabras de SCHEEBEN (Dogmatik, Einleitung, n. 2) -citado por el mismo autor- «Es la exposición científica, basada en el dogma católico, de todas las enseñanzas teóricas que por revelación divina se nos han comunicado acerca de Dios y de sus operaciones»".

7. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.- Op. Cit., 2001, 571.

8. Ibidem, pág. 571.

9. OTT, Ludwig.- Manual de Teología Dogmática. Biblioteca Herder. Sección de Teología y Filosofía. Volumen 29. Editorial Herder. Barcelona – España, 1966, pág. 29.

Al respecto, existe abundante bibliografía sobre Dogmática Teológica 10, las mismas que aportan significativamente en su contenido, fundamento y utilidad, siempre desde la perspectiva filosófica, por cuanto la Teología constituye una disciplina filosófica, cuyo conocimiento es importante también para nuestra formación jurídica y, cultural-religiosa.

DOGMÁTICA JURÍDICA

Uno de los primeros académicos en formalizar el término “Dogmática Jurídica”, fue el gran jurista alemán von IHERING 11, quien tituló de esa forma a uno de sus famosos libros publicados en el siglo XIX, sustentando su doctrina jurídica que se ha mantenido hasta nuestros días. De esa manera, se fue consolidando el estudio del Derecho desde una óptica epistemológica, por cuanto en el referido siglo, hubo controversia y debate entre varios juristas que se inclinaban por el carácter científico del Derecho, mientras otros, por el contrario, a la anticientificidad del Derecho 12, esto es, por el carácter anticientífico de nuestra disciplina.

10. Sin ánimo de exhaustividad, mencionamos los más conocidos y relevantes en idioma español: LOSSKY, Vladimir.- Teología Dogmática, traducción de Carlos F. de la Puente. Ediciones Cristiandad. Madrid – España, 2022; VOS, Gerardo.- Teología Sistemática: Dogmática Reformada. 5 volúmenes. Editorial Lexham Press / Editorial Tesoro Bíblico. Bellingham, Washington – EE.UU., 2018; TILLICH, Paul.- Dogmática (Lecciones de Dresde 1925-1927). Editorial Trotta. Madrid – España, 2013; FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Aurelio.- Teología Dogmática I (Subsidia Theologica): Introducción a la Teología. Cristología. La Trinidad. Pneumatología. Mariología. Editorial Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid – España, 2012; el mismo autor: Teología Dogmática II (Subsidia Theologica): Creación. Antropología. Eclesiología. Sacramentos. Escatología. Editorial Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid – España, 2012; así también: Teología Dogmática. Curso Fundamental de la Fe Católica. Editorial Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid – España, 2009; MÜLLER, Gerhard Ludwig.- Dogmática: Teología y Practica de la Teología. Editorial Herder. Barcelona – España, 2009; ARCE GARGOLLO, Pablo; SADA FERNÁNDEZ, Ricardo.- Curso de Teología Dogmática, cuarta reimpresión de la 5ta. edición, Editorial MiNos, S.A. de C.V., Ciudad de México, 1996; AUER, Johann; RATZINGER, Joseph.- Curso de Teología Dogmática, X tomos, versión castellana de Claudio Gancho. Editorial Herder. Barcelona – España, 1979; STÁNILOAE, Dumitru.- Teología Dogmática Ortodoxa, 3 volúmenes. Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii ortodoxe Rumane. Bucarest – Rumania, 1978; SCHMAUS, Michael.- Teología Dogmática, VIII volúmenes, traducción y edición al cuidado de Lucio García Ortega y Raimundo Drudis Baldrich; revisión Teológica del M. I. Sr. D. José M.a Caballero Cuesta. Ediciones RIALP, S.A., Madrid – España, 1960.

11. IHERING, Caspar Rudolf von.- La Dogmática Jurídica. Seguida de un apéndice con las doctrinas de Jhering y Windscheid sobre el derecho subjetivo. Editorial LOSADA, Buenos Aires – Argentina, 1946. Existe una versión actualizada: La Dogmática Jurídica. Traducido por Enrique Príncipe y Satorres. Colección: Biblioteca de Filosofía del Derecho. Ediciones Jurídicas Olejnik, Santiago de Chile, 2019.

12. El autor más representativo de esta tendencia, fue el gran jurista y político alemán Julius Hermann von KIRCHMANN, quien se consagró como uno de los más fuertes críticos de la Ciencia del Derecho de toda la historia, cuya famosa conferencia pronunciada en el año en 1847 en Alemania, fue publicada bajo el título: El carácter a-científico de la llamada ciencia del derecho (Die Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft),

Al respecto, es interesante dar una lectura a la siguiente transcripción del resumen de la obra de von IHERING: *“El derecho, siguiendo la idea que de él se tiene actualmente, es un organismo objetivo de la libertad humana. Ya no se dice, como se creyó en otro tiempo, que sea un conjunto de disposiciones arbitrarias que debe su origen al pensamiento del legislador, sino que es, por el contrario, como el idioma de un pueblo, producto interno y ordenado de la historia. La intención y el cálculo humano contribuyen, sin duda, a formarle, pero la una y el otro encuentran en cantidad mayor que crean, porque no depende de ellos el nacimiento y la formación de las relaciones sobre las cuales se funda la vida de la especie humana. El derecho y sus instituciones surgen a impulsos de esa vida, que es la que les conserva su incesante actividad exterior. De aquí que la forma que el carácter del pueblo y toda su manera de ser imprimen al derecho preceda a todo pensamiento y a toda voluntad legisladora, en términos de que esta no puede tocar a aquella sin ser anulada en su tentativa. Así mismo, cuando contemplamos la historia de la formación del derecho la vemos desarrollarse constantemente bajo la perpetua influencia del carácter, del grado de civilización, de las relaciones materiales y de las vicisitudes del pueblo”* 13 .

Existen muchos autores que han definido la Dogmática Jurídica; cada uno con su punto de vista similar, y otros de manera disímil, de acuerdo a la orientación epistemológica que asumen en el estudio de las ciencias jurídicas. Por ello, es importante conocer la opinión de los juristas y de algunos estudiosos del Derecho respecto a este tema específico, ya que, en nuestro país, los académicos no han profundizado su estudios ni

habiéndose publicado en un volumen colectivo intitulado La ciencia del Derecho, en la Editorial Losada, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en el año 1949 (cuya traducción al español estuvo a cargo del jurista alemán radicado en la Argentina, Werner GOLDSCHMIDT); así también: KIRCHMANN, Julius Hermann von.- La Falta de Valor de la Jurisprudencia como Ciencia, traducción y presentación de Manuel Alberto Navarro De las Heras y Manuel Martínez Neira. Universidad Carlos III de Madrid. Editorial Committee-Dykinson, Madrid – España, 2021. En nuestro país, se advierte las siguientes publicaciones: KIRCHMANN, Julius Hermann von.- La Jurisprudencia No es Ciencia. El Carácter A-científico de la Llamada Ciencia del Derecho. Instituto Pacífico Editores. Lima – Perú, 2015; así también, en un texto colectivo: PALOMINO MANCHEGO, José Félix (director).- Discusión sobre el Carácter Anti-científico del Derecho (De Kirchmann a la Discusión Epistemológica Actual). Facultad de Derecho y Ciencia Política – Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Editorial Grijley, Lima – Perú, 1999. La misma obra colectiva ha sido auspiciada también por la Escuela de Postgrado de Derecho de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, publicada por la Editorial Grijley, Lima – Perú, 1999.

13. IHERING, Caspar Rudolf von.- La Dogmática..., Op. Cit., 2019, resumen

contenido, y sólo lo mencionan en sus obras de manera genérica. Dicho ello, tenemos a continuación algunas acepciones:

ALEXY 14 nos ilustra que, por “‘Dogmática Jurídica’ o ‘Dogmática del Derecho’, (...) hay que entender la ciencia del Derecho en sentido más estricto y propio, tal como es elaborada realmente por ellos. Esta ciencia del Derecho en su sentido más estricto y propio es una mezcla de, al menos, tres actividades: (1) la descripción del Derecho vigente, (2) su análisis sistemático y conceptual y (3) la elaboración de propuestas para la solución de casos jurídicos problemáticos. De ella resulta claramente que la dogmática jurídica es una «disciplina pluridimensional»”.

GUASTINI 15 enseña que, “La dogmática jurídica consiste (...), en el análisis semántico de las normas: su objeto es el frástico del lenguaje legislativo. La dogmática tiende a determinar qué acciones están prescritas, a qué sujetos y en qué circunstancias”.

LARENZ 16, citando a **ESSER**, señala que “La dogmática jurídica es una doctrina elemental de conceptos de instituciones jurídicas encerrada en un sistema propio. Como tal, la dogmática produce la conexión interna (...) de todos los conceptos y constituye, de este modo, el sistema positivo de decisión como el ambiente exclusivo en el que las valoraciones y juicios pierden la cualidad de lo subjetivo y la sospecha de lo emocional y consiguen significación objetiva. La aportación esperada de la Dogmática es la de una transformación de las cuestiones de valoración en cuestiones de conocimiento o de verdad”.

Para MARTÍNEZ MORALES 17, Dogmática jurídica, es: “1. Parte

14. **ALEXY, Robert.**- Teoría de la Argumentación Jurídica. La Teoría del Discurso Racional como Teoría de la Fundamentación Jurídica. Traducción de Manuel Atienza e Isabel Espejo. Colección: «E1 Derecho y la justicia» dirigida por Elías Díaz. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid – España, 1997, págs. 240-241. Existe varias publicaciones de la misma obra en nuestro país, editadas por Palestra Editores; la primera en el año 2007 y, la más reciente, como parte de la Colección Derecho & Argumentación N° 1, 3ra edición, 1ra reimpresión, en enero de 2017.

15. **GUASTINI, Riccardo.**- Distinguiendo. Estudios de Teoría y Metateoría del Derecho. Traducción de Jordi Ferrer i Beltrán. Editorial Gedisa. Barcelona – España, 1999, pág. 267.

16. **LARENZ, Karl.**- Metodología de la Ciencia del Derecho, traducción de Marcelino Rodríguez Molinero. 2da. Edición. Editorial Ariel, Barcelona – España, 1980, pág. 215.

17. **MARTÍNEZ MORALES, Rafael.**- Diccionario..., Op. Cit., 2008, pág. 328. El mismo autor: Diccionario..., Op. Cit., 2006, pág. 489.

conceptual del derecho. 2. Conjunto de definiciones de sus figuras. 3. Sinónimo de lógica jurídica. 4. Reglas del derecho vigente que se tienen por válidas y sin variarlas por interpretación alguna”.

WRÓBLEWSKI 18, menciona que, “Entre las tareas típicas de la dogmática jurídica se encuentra la de la sistematización del derecho vigente, tarea que frecuentemente exige una interpretación de reglas legales correlacionada con la elaboración de conceptos jurídicos. La dogmática jurídica analiza también, en glosas y comentarios, la interpretación del derecho efectuada por los órganos estatales y especialmente la interpretación operativa, proponiendo su propia interpretación”.

ATIENZA RODRÍGUEZ 19 precisa que, “La dogmática [jurídica] es, desde luego, una actividad compleja en la que cabe distinguir esencialmente estas tres funciones: 1) suministrar criterios para la producción del derecho en las diversas instancias en que ello tiene lugar; 2) suministrar criterios para la aplicación del derecho; 3) ordenar y sistematizar un sector del ordenamiento jurídico. Las teorías usuales de la argumentación jurídica se ocupan también de las argumentaciones que desarrolla la dogmática en cumplimiento de la segunda de estas funciones”.

NÚÑEZ VAQUERO 20, entiende por dogmática jurídica, “el método (actividad y/o resultado) propuesto (o descrito) por quienes consideran que los estudiosos del derecho no se limitan, o no deben limitarse, a describir el contenido del derecho, sino que proponen, o deben proponer, soluciones a los jueces para resolver casos difíciles”.

18. **WRÓBLEWSKI**, Jerzy.- Constitución y Teoría General de la Interpretación Jurídica. Traducción de Arantxa Azurza. Editorial Civitas S.A., Madrid – España, 1988, pág. 29.

19. **ATIENZA RODRÍGUEZ**, Manuel.- Las Razones del Derecho. Teorías de la Argumentación Jurídica. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Serie Doctrina Jurídica, núm. 134. Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México, 2017, págs. 2-3. Se advierten varias publicaciones de la misma obra en nuestro país, editadas por Palestra Editores: la primera en el año 2004 (aparece como 2da edición), y, la más reciente, como parte de la Colección Derecho & Argumentación N° 2, cuarta edición, mayo de 2016.

20. **NÚÑEZ VAQUERO**, Álvaro.- “Ciencia jurídica: un mapa conceptual”, en: **NÚÑEZ VAQUERO**, Álvaro (coordinador).- Modelando la Ciencia Jurídica. Colección Positivismo y Derecho N° 7. Palestra Editores. Lima – Perú, 2014, pág. 33.

Interesante la explicación de CARPIZO, quien al referirse al término “Dogmática Jurídica” 21 lo remite a la acepción de otra voz, “Doctrina Jurídica”, que creemos sugestivo transcribir: *“I. La doctrina jurídica se conforma con las obras científicas que acerca del derecho realizan los juristas. La doctrina jurídica desempeña un triple papel dentro del mundo del derecho: 1) interpretando y explicando las normas jurídicas vigentes o que lo fueron; 2) elaborando la teoría y la filosofía del derecho, y 3) proyectando y proponiendo nuevas normas y sistemas jurídicos. II. En cuanto a la primera función cabe mencionar que la explicación e interpretación doctrinaria, generalmente, no es de observancia obligatoria, aunque la historia muestra ejemplos en que esta generalidad se ha roto. Así, por ejemplo, en la Constitución de Teodosio II comúnmente conocida como “Ley de Citas” se obligaba a los jueces a atenerse a las opiniones de Papiniano, Gallo, Ulpiano, Plauto y Modestino. Respecto de la segunda función, es de decirse que a través de ésta se generan los principios generales del derecho, los cuales son tomados frecuentemente como fundamento de interpretación (ver a. 19 del CC). En lo que se refiere a la tercera actividad, a través de ésta se dará nacimiento a nuevas formas de organización social. En las tres funciones antes descritas la doctrina jurídica funge un papel frecuentemente como fuente del derecho”* 22.

Se han publicado muchos textos respecto al tratamiento doctrinario de la Dogmática Jurídica de manera general 23, los mismos que han enriquecido la ciencia jurídica desde muchos enfoques y paradigmas

21. CARPIZO, Jorge (director).- Diccionario Jurídico Mexicano. Tomo III: D. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie E: Varios, Núm. 18. Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, 1982, pág. 345.

22. Ibidem, págs. 339-340.

23. Sin ánimo de exhaustividad, recomendamos algunos textos relevantes: BUENAGA CEBALLOS, Oscar.- Dogmática Jurídica. La Elaboración Científica del Derecho. Editorial Dykinson. Madrid – España, 2020; USCANGA BARRADAS, Abril; y, REYES DÍAZ, Carlos Humberto (Coordinadores).- Estudios Contemporáneos de Teoría y Dogmática Jurídica en Iberoamérica. Universidad Nacional Autónoma de México. Programa de Posgrado en Derecho, Ciudad de México, 2020; LUHMANN, Niklas.- Sistema Jurídico y Dogmática Jurídica. Colección: Biblioteca de Filosofía del Derecho. Ediciones Jurídicas Olejnik. Santiago de Chile, 2018; NÚÑEZ VAQUERO, Álvaro.- Teorías Normativas de la Ciencia y la Dogmática Jurídicas. Palestra Editores, Lima – Perú, 2017; ORTIZ, Jacqueline.- Crítica y Dogmática Jurídicas. Editorial Coyoacán. Bogotá – Colombia, 2008; LARIGUET, Guillermo.- Dogmática Jurídica y Aplicación de Normas. Un Análisis de las Ideas de Autonomía de Ramas Jurídicas y Unidad del Derecho. Colección: Doctrina Jurídica Contemporánea. Editorial: Distribuciones Fontamara. Ciudad de México, 2007; CUETO, Roberto Del (coordinación).- Teoría del Derecho y Dogmática Jurídica Contemporáneas. Editorial Porrúa. Ciudad de México, 2005; CALSAMIGLIA BLANCAFORT, Albert.- “Sobre la dogmática jurídica: Presupuestos y funciones del saber jurídico”; en: Metodologías y Derecho Privado. Anales de la Cátedra Francisco Suárez. Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada. No. 22. España, 1982; entre otros más.

contemporáneos.

Para nosotros, Dogmática Jurídica, es el estudio científico del Derecho (entendida también como Ciencia del Derecho o Ciencia Jurídica), que tiene como funciones correlacionadas entre sí: 1) Producir conocimiento jurídico (Doctrina Jurídica), 2) Sistematización del Derecho (Ordenamiento Jurídico), 3) Aplicación del Derecho (Utilidad Operativa).

Estas tres funciones de la Dogmática Jurídica, enriquecen el conocimiento científico del Derecho, los mismos que van surgiendo consecutivamente, y así, forjan la correcta aplicación de la Dogmática Jurídica en cada área del Derecho. Sin embargo, es necesario precisar que, el estudio dogmático del Derecho corresponde a un jurisconsulto (llámese también: jurista, especialista, docto, erudito o estudioso del Derecho), quien enriquece día a día sus conocimientos jurídicos. El jurisconsulto es por ello, reconocido como un Abogado culto e ilustrado en el conocimiento y dominio del Derecho.

Dicho lo anterior, conforme a nuestro criterio, pasamos a explicar cada una de las funciones de la Dogmática Jurídica:

- 1) Producir conocimiento jurídico.- Esta primera función de la Dogmática Jurídica, implica conocer el Derecho de manera científica, esto es, estudiar sus diversas teorías que han ido evolucionando epistemológicamente a través del tiempo; conocer las posturas, tendencias, y orientaciones jurídicas contemporáneas; así como, la elaboración científica de conceptos jurídicos en el ámbito del Derecho Público, del Derecho Privado y en el Derecho Mixto. Dicha producción científica no sólo debe estar enfocada a la realidad socio-jurídica coyuntural, sino también debe vislumbrarse a futuras situaciones jurídicas que podrían conllevar o generar un conflicto socio-jurídico. Esta función implica el conocimiento doctrinario del Derecho.**
- 2) Sistematización del Derecho.- Esta segunda función de la Dogmática Jurídica, conlleva a que, teniendo el conocimiento científico de las diversas teorías y conceptos jurídicos, se procede a la producción sistemática de normas jurídicas, en cada área del conocimiento del**

Derecho, teniendo en cuenta un proceso formal denominado técnica legislativa, para luego proceder a su elaboración, interpretación, aplicación, integración, modificación o derogación de una norma. La sistematización del Derecho, debe tener una orientación científica, esto es, la creación de una norma jurídica debe ser científica, idónea, y con utilidad social, más allá de los intereses políticos, económicos, culturales, religiosos o de otra índole 24. Esta función implica la producción del ordenamiento jurídico.

3. Aplicación del Derecho.- En esta tercera función de la Dogmática Jurídica, se aprecia que, teniendo el conocimiento doctrinario del Derecho, y habiendo producido el ordenamiento jurídico, se debe llevar a la praxis la correcta aplicación de la norma jurídica en cada uno de sus ámbitos. Dicha aplicación corresponde, en primer lugar, a los jueces (aplicación de la justicia), en segundo lugar, a los fiscales (aplicación de la legalidad), y, en tercer lugar, a las autoridades administrativas (aplicación ejecutiva), en cada una de sus áreas específicas. Aquí, se invoca la aplicación idónea y útil a cada hecho, situación o problema suscitado, para lograr su solución justa, armónica, y oportuna. Esta función implica la utilidad operativa.

N°	Función Genérica	Lo Elabora	Función específica	Lo Aplica
01	Producir Conocimiento Jurídico	Jurisconsulto	Conocimiento doctrinario del Derecho	Especialistas Docentes Investigadores
02	Sistematización del Derecho	Jurisconsulto	Producción del ordenamiento jurídico	Legislador Ejecutivo
03	Aplicación del Derecho	Jurisconsulto	Utilidad operativa	Juez Fiscal Abogado Autoridad Administrativa

24. Lamentablemente en nuestro país, la proyección y aprobación de las leyes, está a cargo del Poder Legislativo, según el mandato Constitucional. Decimos "lamentable", porque la gran mayoría de los Congresistas no son Abogados, no son ni siquiera profesionales, y muchos de ellos no tienen ni primaria completa, conforme se ha observado esa situación en los diversos medios de comunicación a lo largo de los últimos treinta años. Es por ello que, muchas normas jurídicas son improvisadas, no sirven para nada, no tienen sentido, están direccionadas para un grupo de poder, o simplemente lo aprobaron "para la foto", para jactarse mediocrementemente "gracias a mi gestión". Muestra de ello, son las diversas normas jurídico-penales, que han ido modificando (o tergiversando) nuestro Código Penal, el mismo que, sin ningún sustento político criminal ni político victimal, vienen entrando en vigencia desde la promulgación del mismo (1991). Esta falta de conocimiento científico de la norma jurídica, incumple la función de sistematización del Derecho, y, por ende, vulnera el espíritu epistemológico de la Dogmática Jurídica.

En ese sentido, aclaramos que la Dogmática Jurídica, al producir conocimiento jurídico, sistematizar y aplicar el Derecho, lo realiza en todas sus especialidades 25, esto es, en el ámbito del Derecho Público, del Derecho Privado y del Derecho Mixto, por lo tanto, es erróneo pensar que la Dogmática Jurídica solo es aplicable al ámbito del Derecho Penal, siendo esta última materia de estudio exclusivo y exhaustivo de esta obra.

DOGMÁTICA PENAL

El presente capítulo está referido al análisis dogmático del Código sustantivo vigente, y, ciertamente, concierne de manera específica al estudio de la “Dogmática Penal”, conocida también como “Dogmática Jurídico-Penal”, que es en realidad, el espíritu central de la elaboración del presente apartado. Precisamos que, para hablar de “Dogmática Penal”, debemos tener en claro ¿Qué significa dogmática penal?, ¿A qué se refiere?, ¿Para qué sirve?, ¿Cuál es su importancia en el análisis del Código Penal? Dicho ello, ofrecemos la conceptualización de la misma, que existe en la doctrina.

En primer lugar, tenemos el estudio de autores extranjeros, quienes han forjado diversas concepciones y definiciones, de acuerdo a cada teoría, orientación, tendencia y escuela jurídica a la que pregonan 26.

CABANELLAS DE TORRES 27, enseña que Dogmática Jurídico-Penal es “La disciplina científica, y normativa que estudia el Derecho Penal positivo o vigente de manera sistemática y deductiva. Es la tendencia y metodología adoptada por los penalistas de la Escuela técnico-jurídica, tan desenvuelta en Italia”.

25. En nuestro país, existen algunas obras que utilizan la denominación “Dogmática”, pero no necesariamente en el ámbito penal. Vid.: AA.VV.- Dogmática y Práctica del Derecho Privado Moderno. 2 Tomos. ARA Editores. Lima – Perú, 2022; MORÓN URBINA, Juan Carlos.- Las Multas Administrativas. Estudio Integral para la Construcción de una Dogmática Unitaria. Editorial Praxis. Lima – Perú, 2023. También existe un autor español que ha publicado en nuestro país: NÚÑEZ VAQUERO, Álvaro.- Teorías Normativas de la Ciencia y la Dogmática Jurídicas. Palestra Editores. Lima – Perú, 2017.

26. Sin ánimo de exhaustividad, recomendamos los siguientes: GARCETE PIRIS, Ubaldo Matías.- Cuestiones Actuales de Dogmática Jurídico Penal. Legislación Comparada. Grupo Editorial Ibañez. Bogotá – Colombia, 2022; GÓMEZ PAVAJEAU, Carlos Arturo.- La Dogmática Jurídica como Ciencia del Derecho. Sus Especies Penal y Disciplinaria. Necesidad, Semejanzas y Diferencias. 2da edición. Fondo Editorial de la Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2017; NIÑO, Luis Fernando; y, MATUS ACUÑA, Jean Pierre.- Dogmática Jurídica y Ejercicio del Poder. Riesgos del Vasallaje Cultural en la Doctrina Penal Latinoamericana. Editorial Astrea. Buenos Aires – Argentina, 2016; NINO, Carlos Santiago.- Consideraciones sobre la Dogmática Jurídica. Con Referencia Particular a la Dogmática Penal. Ediciones Coyoacán. Bogotá – Colombia, 2011.

27. CABANELLAS DE TORRES, Guillermo.- Op Cit. Tomo III: D-E, 2008, pág. 338.

GRISPIGNI 28, sostiene que, “si la dogmática no tiene otro objeto que el de conocer el contenido de los preceptos jurídicos, la norma debe ser captada tal como es, como un dogma, y precisamente por esto se ha llamado, a la disciplina que se ocupa del estudio de las normas penales, **dogmática jurídica penal**”.

PAVÓN VASCONCELOS 29, lo denominada también como ciencia del Derecho Penal, pues estudia el contenido de las disposiciones que en el ordenamiento positivo constituyen el Derecho Penal, de manera que es el derecho positivo la materia de estudio de la dogmática, ya se trate de derecho vigente o vigente en el pasado.

CEREZO MIR 30 sustenta que, “La dogmática del Derecho Penal tiene la tarea de conocer el sentido de los preceptos jurídico-penales positivos y desenvolver su contenido de modo sistemático. Puede decirse que la tarea de la dogmática del Derecho penal es la interpretación del Derecho penal positivo, si el término “interpretación” es utilizado en su acepción más amplia, que incluye la elaboración del sistema. El término “dogmático” se deriva de la palabra “dogma” porque para el intérprete los preceptos del Derecho positivo son como un dogma al que tiene que atenerse necesariamente.

La dogmática del Derecho penal -prosigue el autor- ha de conocer el sentido de los preceptos jurídico-penales positivos. *La interpretación habrá de ser entendida, por ello, como una captación del sentido, como una comprensión. Sólo así será posible incluir a la dogmática del Derecho en general y a la dogmática del Derecho penal en particular, dentro del marco de las ciencias del espíritu*”.

LECCA GUILLÉN 31 en su interesante Diccionario, transcribe el concepto establecido por el maestro español José **CEREZO MIR**.

28. GRISPIGNI, Filippo.- Diritto Penale Italiano I. 1ra edizione. Dott. A. Giuffrè Editore. Milano – Italia, 1947, pág. 5. Existe una versión en español: Derecho Penal Italiano, traducido de la 2ª edición original italiana y anotado con la legislación y doctrina de los países latinoamericanos, por Isidoro De Benedetti. Editorial Depalma. Buenos Aires – Argentina, 1948.

29. PAVÓN VASCONCELOS, Francisco.- Diccionario de Derecho Penal (Analítico-Sistemático). 4ta edición. Editorial Porrúa. Ciudad de México, 2010, pág. 441.

30. CEREZO MIR, José.- Obras Completas I. Derecho Penal Parte General. ARA Editores. Lima – Perú, 2006, págs. 92 y 93.

31. LECCA GUILLÉN, Mir Beg (coordinador).- Diccionario Penal. Ediciones Jurídicas. Lima – Perú, 2013, págs. 173-174.

Cuadro N° 02
Ubicación Sistemática de la Dogmática en las Ciencias Penales

ENCICLOPEDIA DE LAS CIENCIAS JURÍDICO-PENALES		
N°	Grupo Científico	Disciplinas
I	<i>Ciencias Penales Básicas</i>	1) Historia de las Ciencias Penales
		2) Filosofía de las Ciencias Penales
		3) Sociología de las Ciencias Penales
		4) Análisis Económico de las Ciencias Penales
		5) Metodología de las Ciencias Penales
II	<i>Ciencias Jurídico-Penales</i>	1) Derecho Penal (Dogmática Penal)
		2) Derecho Procesal Penal
		3) Derecho de Ejecución Penal (Derecho Penitenciario)
		4) Penología
III	<i>Ciencias Penales Críticas o de Reforma</i>	1) Política Criminal
		2) Política Victimal
IV	<i>Ciencias Criminológicas</i>	1) Antropología Criminal
		2) Biología Criminal
		3) Sociología Criminal
		4) Psicología Criminal
		5) Neurociencia Criminal
V	<i>Ciencias Victimológicas</i>	1) Victimología General
		2) Victimología Penal
		3) Derecho Victimal
		4) Política Social y Asistencial a la Víctima
		5) Victimodogmática
VI	<i>Ciencias Forenses</i>	1) Criminalística
		2) Victimalística
		3) Medicina Forense
		4) Psicología Forense
		5) Psiquiatría Forense
		6) Estadística Criminal
		7) Inteligencia Artificial Forense
		8) Biotecnología Molecular Forense
VII	<i>Ciencias Penales Externas</i>	1) Derecho Penal Internacional Público
		2) Derecho Penal Internacional Privado
		3) Derecho Penal Comparativo
		4) Derecho Penal Convencional
		5) Derecho Penal Ultraterrestre

Fuente. Elaboración propia.

LA APTITUD DEL DERECHO PENAL PARA PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE

*Patricia A. Cozzo Villafañe**
Argentina

El Derecho penal clásico se basa en la protección de bienes jurídicos, se concentra tradicionalmente en una relación individualizable entre actor y víctima. Sus criterios de atribución, que aquí y ahora proporcionan seguridad jurídica, se han desarrollado sobre este fundamento y para esta función. Pero eso, naturalmente, no excluye que se integren nuevas necesidades sociales de protección. No obstante, el Derecho penal se aventura hacia sus límites de idoneidad de protección solo cuando la víctima se puede identificar por vía de estadísticas masivas, o sea cuando se busca establecer reglas para una zona con límites difusos y complejos como puede llegar a ser la inter relación existente entre la ecología y la economía.

En estos casos se trata de intereses donde no existe un consenso social y en realidad hay diferentes posturas con relación a determinados riesgos y por otro lado se avizora que la modernización trae aparejado grandes riesgos para el medio ambiente como consecuencia del desarrollo industrial.

En este orden de ideas llegamos a percatarnos que un derecho penal clásico no es óptimo para proteger al medio ambiente acerca de estos nuevos peligros o riesgos al que se expone. Esto es la consecuencia que no existe un estudio acerca de los verdaderos riesgos de estas situaciones y tampoco mediciones en niveles de lo que es la fiscalidad del medio ambiente y su impacto en el producto bruto interno.

Entonces si tomamos en cuenta el grado de lesividad provocada en el medio ambiente y el impacto de estas lesiones específicas significan a

***Abogada. Doctora en Ciencias jurídicas. Especialista en Tributación Local. Diplomada en Gestión de Políticas Públicas Provinciales. Secretaria del Instituto de Derecho Tributario del Colegio de Abogados de Morón. Miembro del Observatorio de Derecho Penal Tributario de la Universidad de Buenos Aires. Miembro de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Orcid: 0000-0002-2558-0051**

nivel social para de esta manera establecer normas que sean efectivas a los efectos de resguardarlo.

Estas normas que se establecieron con miras a la protección medio ambiental tienen un contenido de derecho administrativo. En estas normas se puede vislumbrar la puja existente entre los derechos de los particulares e individuales acerca de la libertad de empresa en el marco del desarrollo tecnológico e industrial y por otro lado el derecho humano y social a vivir en un ambiente sano y saludable. Esta puja se puede visibilizar a través de las numerosas normas dictadas en pos de resguardar el medio ambiente.

Pese a todas las leyes que rigen dentro del derecho administrativo muchas veces permiten ocasionar un perjuicio a los bienes naturales.

EL DERECHO PENAL Y EL DERECHO ADMINISTRATIVO. DIVERSAS POSTURAS DOCTRINARIAS.

Se puede afirmar que el derecho penal se subordina al derecho administrativo. Estas posturas dependen de los países que se trate y acerca de cómo es el ordenamiento jurídico ya que el derecho administrativo en Gran Bretaña no cuenta con medios de coerción.

La subordinación de las normas penales a lo dispuesto en las actuaciones administrativas tiene que ver con un nuevo modelo de estado que trata de negociar en materias tales como el medio ambiente y esto sucede ya que existe la posibilidad de la delegación de potestades legislativas en los órganos de la administración que son expertos en estas cuestiones. Esto trae como consecuencia que se reemplace las órdenes estatales por un proceso negociador en el marco de un expediente digital administrativo.

Se trata de un principio de cooperación que permite que las resoluciones sean negociadas por grupos de intereses que interactúan creando de esta manera un derecho administrativo flexible y que por lo tanto precisa de la existencia de un derecho penal que se ajuste a estos nuevos perfiles informales que garanticen la libertad de actuaciones administrativas donde solo se sancione con rigor a aquellos que busquen

evadir el control de las autoridades en el ejercicio de su actividad.

Si analizamos el derecho penal común que contiene tipos que son imperativos y que no admiten las lesiones a los bienes jurídicos resguardados se puede inferir que estos nuevos formatos criminales nada tienen que ver con aquellos. La guía es la exigencia de proteger ciertos bienes del medio ambiente como el agua, aire y suelo y por otro lado que el ciudadano se concientice acerca de su importancia para la vida actual y para las generaciones futuras tal como lo establece nuestra Constitución.

No se trata de solo no acatar una norma administrativa sino que se busca lograr la concientización acerca los efectos nocivos de los atentados ecológicos como por ejemplo la contaminación del agua y la contaminación de la atmosfera si esto es idóneo a los fines de perjudicar la salud de las personas como en Alemania y existen estados cuando el daño a la salud puede ser un peligro abstracto. Estas normas se encuentran incorporadas en los códigos penales.

Pero las normas penales deben también tomar en cuenta que existen leyes administrativas que se ocupan de estas cuestiones, si bien ambas normas cuentan con distintas modos de ser legisladas. Esto se debe a que las normas penales contienen un mandato que prohíbe determinadas conductas y que deben ser anteriores a la realización del acto dañoso. Este mandato procedente del estado debe ser anterior a la producción del evento dañoso.

Ahora volviendo a lo anterior es que la actividad estatal debe centrarse a que no existan condiciones entre ambas normas, es decir, entre las normas administrativas y las normas penales que regulan estas cuestiones. Y las normas administrativas buscan la negociación entre las partes o el “soft -law” buscando la tolerancia y la proporcionalidad mientras que las normas penales buscan de sostener el orden social y los valores mediante su aplicación imperativa. Muchas veces la administración no dicta el acto administrativo que es necesario y actúa de manera informal y todos sabemos que rigen principios tales como el “informalismo a favor del administrado”.

Estas cuestiones hacen que las normas penales no son aplicadas ya que la existe el llamado poder de selección y también por razones que hacen a lo que son las políticas criminales. Ya que cuando hablamos de la persecución de un delito y el ejercicio de la instancia por parte del estado se deben ponderar cuestiones inherentes a las políticas criminales que son abordadas en forma conjunta con otras disciplinas como la sociología y al respecto afirma Maier "... Los juristas sostienen, especulativamente el principio de legalidad, como criterio de justicia rector de la persecución penal y la practica concreta selecciona de diversas maneras los casos a tratar y el tratamiento que reciben dentro del sistema, aplicando criterios de oportunidad. Pues la sociedad de masas que experimentamos, no tiene capacidad, por los recursos humanos y materiales de que dispone, para procesar todos los casos penales que se producen en su seno. Conforme a ello, la afirmación del principio de oportunidad no resulta una postulación injusta, por referencia a la igualdad ante la ley de todos los habitantes, propia del estado de derecho, sino por el contrario, un intento por conducir la selección según fines concretos. Oportunidad significa, en este contexto, la posibilidad de que los órganos públicos, a quienes se les encomienda la persecución penal, prescindan de ella, en presencia de la noticia de un hecho punible o, inclusive, frente a la prueba más o menos compleja de su perpetración, formal o informalmente, temporal o definitivamente, condicionada o incondicionadamente, por motivos de utilidad social o por razones político criminales".

LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS

Pese a todas las discusiones que existen en este ámbito en la práctica existe una injerencia del derecho administrativo en lo que se refiere por ejemplo a las normas medio ambientales. Pese a ello cuando las normas administrativas establecen sanciones penales para determinadas conductas la autoridad administrativa suele no intervenir en estas cuestiones. Entonces podemos afirmar que pese a encontrarse estas conductas penalizadas las autoridades administrativas no hacen nada al respecto lo que nos demuestra a que estas normas son poco aptas para poder prevenir estos ilícitos en el marco de una sociedad de riesgos.

Frente a esto existen quienes ven como un complot entre grupos económicos y las autoridades administrativas y otros que ven una adaptación funcional a los fines prácticos.

Si bien existen quienes pretenden buscar una solución a estas cuestiones estimo que desde el punto de vista del derecho penal establecer normas acordes con la llamada “sociedad de riesgos” podría dejar abierto el camino a soluciones que vulnerarían el principio de legalidad que surge del artículo 18 de la Constitución Nacional Argentina.

Al momento de resolver esta cuestión los tribunales se enfrentan a un gran reto que es una gran ambigüedad jurídica que es desde el punto de vista penal imposible de resolver dado que no es posible la interpretación analógica de las normas jurídicas.

CONCLUSIONES

Estas cuestiones no se encuentran aún resueltas pese a todas las discusiones doctrinarias que se plantearon a este respecto. Desde el punto de vista de lo dogmático no existe un acuerdo para implementar a este respecto. A la larga esta falta de consenso puede llegar a tener efectos adversos ya que nos hallamos frente a dos derechos fundamentales enfrentados como por un lado el principio de legalidad que está garantizado en la constitución y el derecho de cuarta generación a vivir en un ambiente saludable y sano conforme lo establece la Constitución Nacional y que nos exige preservarlo para las generaciones futuras.

SUGERENCIAS

Dentro de lo que puede sugerirse s evitar la aplicación del derecho penal y acudir a medios alternativos de resolución de conflicto y también a la inversión de la carga probatoria en estos casos.

BIBLIOGRAFÍA

- Andorno Luis, “Vías legales para la defensa del medio ambiente y para la reparación del daño ecológico, en Cafferatta Néstor A (dir), Summa Ambiental. Doctrina-Legislación-Jurisprudencia, pág. 935, Vol II, la ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 2011.**

- **Alastuey Dobón, María “El delito de contaminación ambiental (artículo 325.1 del Código Penal)”, Estudios de Derecho Penal, dirigido por Romeo Casabona Carlos María, Ed. COMares Nro. 53, 1 ed. Granada, 2004.**
- **-Alcocer Guirao Rafael, “la protección del futuro y los datos acumulativos” en RECPC 04-8 (2002) http://criminet.urg.es/recpc/repc_04-08.html**
- **-Álvarez Ricardo, “Apuntes elementales acerca del bien jurídico” Revista de la Asociación de Funcionarios Magistrados de la Justicia Nacional” Nro. 35-36, pág. 139.**
- **-Cafferatta Néstor “Marcando pautas en materia de delitos ambientales” en Cafferatta Néstor (dir) Summa ambiental. Doctrina-Legislación-Jurisprudencia, pág. 1521, Vol II, 1era. Ed, Abeledo Perrot, Bs. As. 2011.**
- **-Cuesta Arzamendi, José Luis “Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente: Capítulo II, Título XVI, Libro II del Nuevo Código Penal de 1995” en actualidad penal Nro. 14, 12-04-98, pág. 287 a 307.**

II CONGRESO NACIONAL DERECHO, JUSTICIA Y TECNOLOGIA

TEMAS ACTUALES Y DISRUPTIVOS

Anzoátegui 2024

SÍNTESIS CURRICULAR

* ABOGADO, EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD SANTA MARÍA (USM).

* LITIGANTE ESPECIALIZADO EN JUICIOS PENALES.

* CON ESTUDIOS DE POSGRADO EN DERECHO PROCESAL Y DERECHO PENAL EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA.

* ESPECIALISTA CERTIFICADO EN DELITOS FINANCIERO Y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES.

* ASOCIADO DE NUMERO DE LA SOCIEDAD VENEZOLANA DE COMPLIANCE.

* CONFERENCISTA.

**DOCTOR
DAVID
TERÁN**

**TEMA: PRISIÓN
PREVENTIVA DE LOMBROSO
A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL**

28 Y 29 SEP. | 8AM

LUGAR: HOTEL PARADISE
PUERTO LA CRUZ - ANZOÁTEGUI

MÁS INF: 0424 - 8132665

PATROCINADORES:

ESCRITORIO JURÍDICO
TAMAYO - TAMAYO

II CONGRESO NACIONAL DERECHO, JUSTICIA Y TECNOLOGIA

TEMAS ACTUALES Y DISRUPTIVOS

Anzoátegui 2024

SÍNTESIS CURRICULAR

* ABOGADO EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA "ANDRÉS BELLO" (UCAB).

* ESPECIALISTA EN CIENCIAS PENALES Y CRIMINOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA (UCV).

* EGRESADO DEL DIPLOMADO EN DERECHO PENAL SUSTANTIVO, DERECHO PROCESAL PENAL Y PRUEBAS PENALES DE LA UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA.

* EGRESADO DEL DIPLOMADO EN DERECHO PENAL DEL MINISTERIO PÚBLICO.

* FUE INVESTIGADOR EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS PENALES Y CRIMINOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA (UCV).

* PROFESOR DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO (UCAB), UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA (UCV) Y UNIVERSIDAD SANTA MARÍA (USM).

* FUE PROFESOR DE POSTGRADO DE LA ESCUELA NACIONAL DE FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO.

* FUE DIRECTOR Y SUBDIRECTOR ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE REVISIÓN Y DOCTRINA DEL MINISTERIO PÚBLICO.

* ES AUTOR DE 40 PUBLICACIONES JURÍDICAS, ENTRE LAS CUALES DESTACAN: "EL EFECTO SUSPENSIVO DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA EL AUTO QUE ACUERDA LA LIBERTAD DEL IMPUTADO"; "PROBLEMAS DE LA IMPUTACIÓN EN EL PROCESO PENAL" (2015); ASÍ COMO DE LA COLECCIÓN DE JURISPRUDENCIA "MAXIMARIO PENAL" Y "MAXIMARIO" PENAL TEMÁTICO".

DOCTOR
**GIOVANNI
RIONERO**

**TEMA: AUTORÍA Y
PARTICIPACIÓN EN EL
DERECHO PENAL VENEZOLANO**

28 Y 29 SEP. | 8AM

LUGAR: HOTEL PARADISE
PUERTO LA CRUZ - ANZOÁTEGUI

MÁS INF: 0424 - 8132665

PATROCINADORES:

ESCRITORIO JURÍDICO
TAMAYO - TAMAYO

SEGURIDAD JURÍDICA DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN VENEZUELA

*Nohelia Yaneth Alfonzo Villegas**
*Lizeth Fabiola Reyes Briceño***
Venezuela

RESUMEN

El comercio electrónico en Venezuela ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, impulsado por nuevos modelos de negocios y medios de pago favorecidos por el avance tecnológico, siendo tendencia los negocios por Instagram, facebook y plataformas en línea, además de la emergencia de sectores innovadores como el delivery. A pesar de ello impulso, aún se encuentra por debajo del promedio latinoamericano. Algunas de las barreras que enfrenta incluyen: (a) falta de un marco legal claro que regule las prácticas del comercio electrónico, (b) carencia de un sistema de arbitraje comercial para resolver disputas; (c) preferencia de los consumidores por ver y tocar los productos antes de comprarlos; (d) altos costos de envío, especialmente para compras internacionales. De allí que el artículo tiene como objetivo divulgar los hallazgos más relevantes acerca de la perspectiva jurídica del comercio electrónico en Venezuela, producto de una investigación de campo, de enfoque cualitativo, mediante el empleo del método fenomenológico-hermenéutico, a través de la realización de entrevistas a profundidad a cinco informantes claves: 2 comerciantes, 2 usuarios y 1 funcionario CICP experto en delitos informáticos, las cuales se procesaron con el software Atlas Ti. Emergiendo una macrocategoría: Seguridad Jurídica de la que se desprenden tres categorías principales: (a) configuración y expansión del comercio electrónico, (b) cultura tributaria del comercio electrónico y (c) significado del comercio electrónico. Se concluye que es imperativo la promulgación de una ley que regule el comercio electrónico en el país, que permita brindar una certera seguridad jurídica y

* Doctor en educación. Docente UBA-UNES. noheliay@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-6041-9140>

** Doctora en Ciencias Jurídicas. Abogado de Libre Ejercicio - Escritorio Jurídico. lizethfabiolareyes@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0001-7765-5214>

protección tanto al vendedor como al consumidor, en temas de transacciones electrónicas, lo cual subsecuentemente incrementará su ámbito de acción.

Palabras Clave: Comercio Electrónico, Perspectiva Jurídica, Venezuela

INTRODUCCIÓN

La globalización ha traído consigo la apertura de mercados de todo tipo, aunado a ello, los avances e innovaciones tecnológicas han tenido un gran impacto en la posibilidad que tienen las empresas de desarrollar su actividad comercializadora a través de medios electrónicos. Por ende, una gran parte de las actividades comerciales y de servicios que se realizan a nivel mundial se desarrollan a través de internet.

Ante esta realidad el Derecho debe adecuarse a los acontecimientos tecnológicos que van surgiendo, así como, con los sucesos de los individuos en su interacción social, entre estos, el comercio de bienes y servicios en la modalidad electrónica, siendo imperativo el contar con normas reguladoras en este ámbito difuso del ciberespacio.

Al respecto, muchas sociedades mercantiles legalmente constituidas desarrollan su actividad comercial de forma mixta (tiendas físicas y virtuales) estableciendo una comunicación multicanal con los clientes, a través de plataformas digitales, así como, redes sociales (facebook, Instagram y whatsapp, entre otros).

En este sentido, en la comercialización en línea convergen personas que pertenecen a diversos tipos de agentes económicos y sociales, para ello se requiere de contenido y reglas que propicien el empleo de los medios electrónicos en la actividad comercial.

Este tipo de actividad comercial ha dejado de ser local y se transformó a un comercio globalizado o de redes, donde no sólo se encuentran en este medio empresas legalmente constituidas por ante un Registro Mercantil convencional, sino que abrió un abanico de oportunidades a personas naturales (usuarios) así como sociedades de hecho dedicadas al comercio de una manera informal, es decir, sin el cumplimiento de formalidades y obligaciones mercantiles de un comerciante conforme a lo

establecido en la legislación mercantil; sin un control de su actividad por parte del Estado.

Al respecto, el Presidente de la Cámara Venezolana del Comercio Electrónico (Cavecom-e), aseveró que durante 2023 el sector tuvo un crecimiento de 150% y en el primer trimestre de 2024 ya había crecido 20% respecto al mismo período del año anterior, no obstante, también advirtió que Venezuela tiene la tasa más alta de comercio electrónico informal de la región, debido a que esas ventas por redes sociales, representan una evasión fiscal importante, además que el consumidor, no cuentan con los mecanismos legales necesarios para resolver cualquier situación antijurídica que se presente en la relación comercial tecnológica tales como: daños a los bienes jurídicos protegidos, inadecuada protección de datos personales, estafas o fraudes. De allí que el artículo tiene como objetivo divulgar los hallazgos más relevantes acerca de la perspectiva jurídica del comercio electrónico en Venezuela, atendiendo para su desarrollo a la estructura normalizada: introducción, revisión de la literatura, método, resultados y discusión, y por último las conclusiones.

COMERCIO ELECTRÓNICO

De acuerdo Cárdenas (2015) constituye cualquier operación que se desarrolle haciendo uso de las redes, utilizando los medios electrónicos y de telecomunicación, en particular el internet, por el cual, ocurre una efectiva transacción o intercambio de información comercial, realizadas por personas de distinta índole, ajenas incluso del fin lucrativo propio del comercio. Este puede ser de distintos tipos, tal como se muestra en la tabla 1, a continuación.

Tabla 1

⊕ **Tipos de Comercio Electrónico**

Business to Business (B2B)	Es el mayormente utilizado ya que acceden al mismo los operadores del sector empresarial, tanto a nivel regional y nacional como en el ámbito internacional, como compradores y vendedores de bienes y servicios, así como intermediarios en transporte, entrega y pago de mercancías.
Business to Consumer (B2C)	Dirigido a los consumidores finales, en cuyo caso, no existe la actividad lucrativa en una de las partes. En este bloque de usuarios se agregan las operaciones que se realizan directamente entre consumidores, quienes están ajenos a la actividad comercial.
Business to Administration (B2A)	Promovido fundamentalmente por entes gubernamentales, tiene por objeto publicitar las actividades y acciones de la Administración Pública, fomentando tanto a sus entes como a los particulares a realizar intercambios de información a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación. De esta forma, se incentiva el pago de tributos, el vaciado de información requerida para la asistencia y seguridad social, la búsqueda de empleo, entre otros.

Fuente: Rico (2003:41)

La evolución de los sistemas de comunicación y la electrónica ha contribuido a la realización de operaciones a distancia, prescindiendo absolutamente del papel como soporte, situación que agiliza y abre un abanico de posibilidades a los empresarios y/o usuarios que se desenvuelven en un nuevo escenario comercial que le permite realizar negociaciones a nivel nacional e internacional de manera simultánea, gracias a la presencia de su empresa en internet a través de páginas web, el uso de plataformas o redes sociales, facilitando el acceso de productos y servicios al consumidor final de manera directa del mismo modo en algunos casos sin intermediación.

REGULACIÓN JURÍDICA DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN VENEZUELA

La regulación aplicable al comercio electrónico, se encuentra diseminada en diversos instrumentos legales y dedican parte de su estructura a este ámbito. Entre los principales que conforman el marco regulatorio del Comercio Electrónico en el país se encuentra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 2009), la cual en su artículo 112, establece las libertades económicas sin más limitaciones que las expresadas por la ley, destacando el rol que juega el poder legislativo en la creación o reforma de las leyes, y a su vez, permite la intervención del estado en la actividad comercial.

Por otro lado, el artículo 117 ejusdem, establece que todas las personas tienen el derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como a una información adecuada, no engañosa sobre el contenido y

características de los productos/servicios que consumen, a la libertad de elección, un trato equitativo y digno, para lo cual la ley establecerá los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos, las normas de control de calidad, cantidad de bienes y servicios, los procedimientos de defensa del público consumidor, el resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por la violación de estos derechos.

Seguidamente, se tiene el Código de Comercio (CC, 1955) en su artículo 3, reconoce como actos de comercio a todas aquellas acciones contractuales, y cualesquiera otras obligaciones de los comerciantes, por ende, reconoce como actos de comercio aquellos derivados de la contratación electrónica que tenga por objeto el intercambio de bienes y servicios por una prestación pecuniaria, destacando que su artículo 9, configura la costumbre mercantil como fuente del Derecho Mercantil.

De igual forma, se cuenta con el Código Civil (CCV, 1982) en su artículo 1159 establece el principio de la autonomía de la voluntad de las partes en materia contractual. Por su parte, el Código Orgánico Tributario (COT, 2020) regula los tributos generados por las operaciones mercantiles en su modalidad electrónica.

En lo que se refiere a la Ley Orgánica de Precios Justos (LOPJ, 2015), ésta extiende su aplicación a las personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades económicas a través de medios electrónicos, sin hacer ninguna otra mención relacionada con el e-Commerce.

Así mismo, debe mencionarse que uno de los tópicos más importantes de este instrumento legal, es el contenido en la Disposición Derogatoria Segunda, en la que suprime en su totalidad el contenido de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (LPDPABS, 2010), cuyo contenido representaba la única expresión legislativa precisa en el ordenamiento jurídico venezolano con respecto al Comercio Electrónico. En cuanto a la Ley Especial contra los Delitos informáticos (LDI, 2001), fue promulgada para complementar la legislación penal, situando dentro del ordenamiento jurídico venezolano la responsabilidad penal de la comisión de delitos a través de medios electrónicos o

informáticos, tipificándolos como actos o actividades penales.

En lo referente a la Ley de Tarjetas de Crédito, Débito, Pre pagadas y demás Tarjetas de Financiamientos o Pago Electrónico (LTCDPFPE, 2008), se tiene que esta ley no regula directamente la contratación electrónica, sin embargo, le ofrece a los usuarios, una serie de protecciones, con el objeto de generar confianza ante su entidad financiera y solicitar la emisión de la tarjeta de crédito, puesto que es el medio de pago comúnmente utilizado en las transacciones electrónicas, de las cuales destaca el comercio electrónico.

Infiriéndose que dicho instrumento tiene una finalidad proteccionista con el usuario con fundamento en las garantías constitucionales. Otro instrumento legal que guarda una estrecha relación con el comercio electrónico es la Ley Orgánica de las Telecomunicaciones (LOT, 2011), que tiene por objeto establecer el marco legal de regulación general de las telecomunicaciones, a fin de garantizar el derecho humano de las personas a la comunicación y a la realización de las actividades económicas de telecomunicaciones necesarias para lograrlo.

La Ley de Registros y Notarías (2021) (LRN) se dicta con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica, la libertad contractual y el principio de legalidad de los actos o negocios jurídicos. En este orden de ideas, establece el valor legal de la firma electrónica de los registradores al igual que los notarios (Artículo 25); igualmente prevé el manejo electrónico de todos los soportes físicos del sistema registral en conjunto con el notarial que se transferirán a la base de datos correspondiente, dicho proceso podrá ser llevado a cabo íntegramente a partir de un documento electrónico (Artículo 24) por medio de la digitalización de imágenes de los documentos que ingresen al Registro y relacionados tecnológicamente por el sistema (Artículo 33).

Con la descripción de estos instrumentos legales, se ha querido evidenciar su respectiva relación con el comercio electrónico, especialmente en el desarrollo de una plataforma o entorno digital, que según Wolters (2023:1) es definido como una herramienta de carácter digital que tiene dos características principales: (a) a través de ella se

ofrecen productos y servicios por ejemplo, mercados digitales, motores de búsqueda, sistemas de pago, entre otros; y (b) facilitan la interacción, mediante el servicio provisto y a través de Internet, entre dos o más conjuntos de usuarios diferentes pero interdependientes, pueden ser empresas, individuos, Administraciones Públicas o instituciones de cualquier tipo.

Sin embargo, este conjunto de normas resulta dispersas, aisladas e insuficientes, por lo que es importante que se establezcan leyes y regulaciones claras y específicas para proteger los derechos de todas las partes involucradas y fomentar el desarrollo del comercio electrónico en el país.

Métodos

El artículo es producto de una investigación de campo, de enfoque cualitativo, mediante el empleo del método fenomenológico-hermenéutico, a través de la realización de entrevistas a profundidad a cinco informantes claves: 2 comerciantes, 2 usuarios y 1 funcionario CACP experto en delitos informáticos, las cuales se procesaron con el software Atlas Ti.

Resultados y Discusión

De la información suministrada por los informantes se destaca un conjunto de oraciones que facilitó un primer agrupamiento en función de las relaciones entre ellas emergiendo una macrocategoría: Seguridad Jurídica, de la que se desprenden 4 categorías y cinco subcategorías, las cuales se presentan en la figura 1, a continuación:

Figura 1. Categorías y Subcategorías
Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas realizadas

La categoría: Configuración y Expansión del Comercio Electrónico en Venezuela, emerge en todos los informantes claves, refiere que el comercio electrónico ha experimentado un crecimiento importante en los últimos años, a pesar de los desafíos económicos y políticos en el país, incrementándose la cantidad de usuarios / suscriptores de Internet, convirtiendo el uso del comercio electrónico en una alternativa popular para empresas y consumidores, ofreciendo herramientas y servicios para ayudar a los vendedores a llegar a nuevos clientes y hacer crecer sus negocios.

Sin embargo, en Venezuela aún se presentan obstáculos para su total implementación, como la dificultad de acceder a monedas extranjeras, necesidad de un ecosistema local de pagos y comercio en línea. Los rubros más populares según los informantes claves del comercio electrónico en Venezuela son productos físicos, turismo, teléfonos móviles y accesorios.

De ella se desprenden tres sub-categorías, la primera: Aprendizaje del del comercio electrónico como proceso de adquisición y transferencia de conocimiento que se da en tres niveles: individual, grupal y organizacional, lo cual es clave para el desarrollo de una empresa, puesto que permite a los empleados adquirir nuevas habilidades y conocimientos mejorando su desempeño, contribuyendo al crecimiento de la organización, esta sub-categoría subyace en las siguientes verbalizaciones: "El comerciante debe estar actualizado ante las nuevas estrategias digitales, siempre cambiantes, para ir a la punta de sus competidores".

La segunda subcategoría: Desarrollo del comercio electrónico, la implementación del comercio en línea ha revolucionado la forma en que las empresas hacen negocios, pero también ha presentado desafíos legales, de logística, experiencia del usuario, competencia y seguridad que deben ser abordados para lograr el éxito en este mercado cada vez más competitivo. Así lo expresan los informantes clave: *"El desarrollo y desenvolvimiento del comercio electrónico que tienen los usuarios al ofrecer productos, contenido o servicios, con la posibilidad de adquirir*

cualquier producto desde la comodidad de la casa o desde cualquier parte donde la persona se encuentre."

La tercera subcategoría: Dificultades, la resistencia al cambio es una dificultad común en la implementación del comercio electrónico, las organizaciones pueden tener dificultades para adaptarse a las nuevas tecnologías y procesos, lo que puede afectar el aprendizaje organizacional. En cuanto a la falta de conocimiento se evidencia en los conflictos para comprender procesos y tecnología. Al mismo tiempo, la ausencia de personal capacitado, se evidencia en el hecho de presentar dificultades para encontrar y retener colaboradores diestros, lo que puede afectar su capacidad para incentivar un trabajo más eficaz y eficiente.

En relación a esta sub-categoría los entrevistados comentaron: "Todas estas debilidades, llaman a estudiar bien las estrategias de mercado que aminoren las fallas, y escoger entre otros: plataformas confiables de pago, sistemas de marketing digital de punta, servicios de envíos altamente reconocidos como confiables y responsables."

La segunda categoría Cultura Tributaria del comercio electrónico, es una herramienta importante para mejorar la relación entre los ciudadanos y la administración tributaria, así lo afirman los informantes claves: "El Estado, en todos los niveles del poder público, realiza esfuerzos para controlar los deberes fiscales causados por el comercio electrónico".

Esta se ha visto empañada por la evasión tributaria considerándosele el principal obstáculo que enfrentan las finanzas públicas en los países de América Latina y el Caribe, encontrándose dificultades para cuantificar la magnitud del fenómeno, no obstante, las naciones de la región han venido avanzando en una serie de reformas y medidas administrativas enfocadas en combatir las prácticas deliberadas de evasión y elusión tributarias, como la difusión de la facturación electrónica, adopción de mecanismos de recaudación automática, entre otros.

De ella se desprenden dos subcategorías, la primera Cumplimiento de las obligaciones fiscales, el uso del comercio electrónico tiene ventajas como el acceso global a mercados potenciales de millones de clientes, la proximidad a los compradores, una mayor interactividad y personalización de la oferta, además de una reducción significativa en los costos iniciales respecto al comercio tradicional, sin embargo, las empresas deben recopilar información para saber hacia dónde dirigirse y calcular sus actividades tributarias y fiscales según el entorno.

Al respecto comunican los informantes: "No existe un registro de comercio electrónico como ocurre en otros países, aquí cualquiera crea un perfil y un usuario, y comercializa productos, contenido etcétera, sin nada formal...depende más del consumidor la exigencia de la facturación".

Las implicaciones fiscales del comercio electrónico son motivo de preocupación, y esta realidad no puede ignorarse en términos de los propósitos de los impuestos y sus efectos en las economías de los países. En relación a esto los informantes expresaron: "El comercio electrónico no le garantiza al fisco que el comerciante vaya a cumplir con sus deberes de tributos." "¿, obtuve una ganancia, y de allí el determinar el impuesto que corresponde al fisco".

La segunda sub-categoría Directrices establecidas en el comercio electrónico, subyace en la idea, que los impuestos son parte fundamental de los ingresos de un estado para cubrir sus gastos, la mayoría de los cuales están destinados a satisfacer las necesidades de la sociedad. Es una importante fuente de recursos y partida fundamental en el presupuesto público de cualquier país, especialmente si sus entradas se basan en un ingreso fiscal. Los ciudadanos están obligados por ley a pagar impuestos para dotar al Estado, a las comunidades autónomas y a los municipios de recursos suficientes para costear los gastos públicos. En este orden de ideas, expresaron los entrevistados: "En Venezuela, existen ciertas leyes que regulan algunos aspectos del comercio electrónico, sin embargo, muchos de los comerciantes se embarcan en la comercialización de sus productos en las redes sin previsión alguna de sus implicaciones tributarias."

El comercio electrónico es un fenómeno que responde a la globalización de las relaciones económicas y contribuye a ellas. En estas operaciones, los sujetos y transacciones actúan a nivel internacional, por lo que, es evidente que el tratamiento fiscal que se les debe dar requiere de cierto consenso internacional, donde existan áreas de armonización y coordinación tributaria, por tanto, las soluciones propuestas por la Administración no deberían diferir mucho de su entorno político y económico.

La tercera categoría Significado del comercio electrónico en Venezuela, refiere que el impacto de internet en la vida diaria es enorme, puesto que, hoy en día es difícil imaginar la cotidianidad sin acceso a este. El bajo costo de los computadores y las posibilidades de conectarse en línea ha permitido que el número de usuarios crezca enormemente cambiando la forma en que las personas se comunican, aprenden y trabajan, aunado a esto, ha permitido la realización de transacciones bancarias, compra de pasajes aéreos, pago de servicios, comunicación con amigos, elaboración de informes, entre otras actividades.

De la cual emergen dos sub-categoría, la primera Pertinencia, enfatiza que el comercio electrónico es una forma eficaz de hacer negocios en Venezuela, puesto que los emprendedores y comerciantes que se incursionan en este mundo tienen gastos reducidos de producción, capital y otros, en este sentido, las pequeñas y medianas empresas en Venezuela cada vez más utilizan el comercio electrónico como medio para sobrellevar la crisis, y su presencia en redes sociales es su medio de penetrar en el mercado y poder llevar a cabo operaciones comerciales, permitiendo eliminar las barreras geográficas, atender a una mayor cantidad de clientes gracias a la virtualización, y reducir los costos operativos.

En este sentido los informantes claves expusieron: "Muchas personas que son pequeños comerciantes que están empezando, le permite ofrecer su producto sin necesidad de pagar alquiler de un local, sin necesidad de pagar la luz, todo lo que acarrea tener un sitio o lugar físico específico para la venta de su producto, que le genere impuestos municipales".

La segunda, Riesgo, evidencia que el comercio electrónico requiere de un sistema que cuente con mecanismos de seguridad para garantizar las operaciones del cliente y de la propia empresa, por esto, es fundamental que este punto sea trabajado bajo criterios de seguridad informática, porque las transacciones se llevan a cabo sin interacción física entre el cliente y el proveedor.

Sostienen los informantes que es un: "Campo fértil para las estafas y robo de datos. En las amenazas la usurpación de identidad es muy usual." "Los canales que trabajo, Instagram o Marketplace no ofrecen información jurídica en sus perfiles".

Existe una serie de riesgos y amenazas que pueden generar fallas dentro y fuera de ella, estas debilidades se deben principalmente a los sistemas electrónicos y a su infraestructura, que son susceptibles al abuso provocando daños a cualquiera de las partes, ya sean clientes, proveedores.

CONCLUSIONES

Se debe ofrecer información completa y precisa, para que el usuario pueda tomar una decisión de compra informada, incluyendo descripciones detalladas, imágenes de alta calidad, así como, las especificaciones técnicas, personalizando la experiencia de compra ofreciendo recomendaciones de productos caracterizado y opciones de búsqueda avanzada para que el usuario pueda encontrar lo que desea de manera más eficiente vía telemática, por último, es importante evaluar constantemente la experiencia en línea, realizando mejoras en función a las plataformas digitales más empleadas.

En general se debe buscar una solución consensuada, puesto que, esta situación tiene impacto en el Derecho Tributario tanto nacional como internacional. Las implicaciones fiscales del comercio electrónico y su realidad no pueden ignorarse en términos de los propósitos de los impuestos y sus efectos en las economías de los países. Lograr un consenso en el tratamiento fiscal de las operaciones de comercio electrónico es un tema complejo que requiere un esfuerzo coordinado de ambas partes. Las posibles formas para alcanzarlo incluyen definir el

lugar de consumo, desarrollar un marco para la armonización y coordinación fiscal, promover el diálogo, así como, la cooperación entre los involucrados, alentar a las organizaciones a desarrollar directrices, participar en tratados y acuerdos fiscales.

La necesidad de enriquecer la seguridad jurídica del comercio electrónico, conlleva a propiciar la cultura del cumplimiento de la norma jurídica mercantil, previniendo así los distintos tipos de delitos telemáticos, desde la perspectiva de sus actores, amerita la elaboración de un Registro Mercantil tecnológico y telemático por medio de la legislación.

REFERENCIAS

- **Cárdenas, M. (2015). Las garantías jurídicas de los usuarios del comercio electrónico. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria. España**
- **Código Civil (1982). Gaceta Oficial N°2.990 de fecha 26 de julio de 1982. Caracas: CN**
- **Código de Comercio de Venezuela. (1955). Gaceta Oficial de la República de Venezuela N°475 Extraordinaria, de fecha 21 de diciembre de 1955. Caracas: CN**
- **Código Orgánico Tributario (2020). Gaceta Oficial N°6.507 Extraordinaria, de fecha 29 de enero de 2020. Caracas: AN**
- **Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2009). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Extraordinario N°5.908 de fecha 19 de febrero 2009. Caracas: ANC**
- **Hispano Post (2023). CAVECOM-e: Comercio electrónico en Venezuela Artículo en línea. Disponible: <https://hispanopost.com/>**
- **Ley Especial Contra los Delitos Informáticos (2001). Gaceta Oficial 37.313 del 30 de octubre. Caracas: AN**
- **Ley de Registros y Notarías. (2021). Gaceta Oficial N°6.668 Extraordinario de fecha 16 de diciembre. Caracas: AN**
- **Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. (2011). Gaceta Oficial N°39.610 de fecha 07 de febrero. Caracas: AN**
- **Ley de tarjetas de crédito, débito, pre pagadas y demás tarjetas de financiamiento o pago electrónico. (2008). Gaceta Oficial N°39.021 de fecha 22 de septiembre. Caracas: AN**
- **Ley Orgánica de las Telecomunicaciones (2011). Gaceta Oficial N°39610 de fecha 07 de febrero. Caracas: AN**

- **Ley Orgánica de Precios Justos (2015). Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos. Gaceta Oficial N°40.787 de fecha 12 de noviembre de. Caracas: AN**
- **Ley para la defensa de las personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, (2010). Gaceta Oficial N° 39.358, de fecha 01 de febrero.**
- **Rico, M. (2003). Comercio electrónico, Internet y Derecho. Legis Editores, C.A. Primera edición. Caracas. Venezuela.**
- **Wolters, K. (2023). Plataforma Digital. Disponible en: <https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/>**

ACCIÓN POR FRAUDE PROCESAL EN VENEZUELA

*Abg. Damaris Ivone García**
Venezuela

INTRODUCCIÓN

El proceso judicial como instrumento para la realización de la justicia, por disposición de Carta Magna, ha sido claramente destinado para la solución de conflictos, es decir, para la heterocomposición de las controversias que se presenten entre los justiciables.

De manera que, cuando los justiciables tienen que acudir a los órganos jurisdiccionales, es para plantear una controversia seria y cierta, que al no haber sido compuesta por las partes debe ser compuesta por el Juez mediante una sentencia definitiva, preservando los derechos y garantías constitucionales, no sólo los de éstas sino también los de la sociedad.

Así pues, el Juez debe tener siempre presente, que, si bien los efectos de la sentencia normalmente recaen sobre las partes de un proceso determinado, en muchos casos esos efectos también se proyectan de manera refleja a terceras personas o a la sociedad en general.

Por esta razón, el principio del debido proceso tiene rango constitucional y coloca al Juez como destinatario de las normas legales que desarrollan el mencionado principio, no sólo para que las haga cumplir a instancia de parte, sino también para que él, de oficio, las haga cumplir.

También, las partes tienen el deber de actuar en todo proceso judicial, con lealtad, con probidad y conforme a la verdad, para que la sentencia definitiva que componga la controversia pueda materializar la justicia; y, es deber del Juez lograr que así sea.

***Especialista en Derecho Administrativo, Derecho Mercantil, Derecho Procesal Civil, Derecho Privado; Profesora de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Escuela Militar de Medicina y Academia Militar del Ejército; Profesora de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad; de la Universidad Santa María; de la Universidad Católica Santa Rosa; de la Universidad José María Vargas, y con 18 años de servicio en el Poder Judicial. damarisivones@gmail.com**

La lealtad procesal es un deber impuesto por el ordenamiento jurídico a todos los justiciables, sin embargo, no tiene un mecanismo eficaz que obligue a su cumplimiento o que sancione debidamente los casos en que la misma no sea observada por los litigantes.

En el derecho venezolano, tiene plena vigencia el principio de buena fe, se materializa como regla, que la misma debe presumirse en todos los casos y, por ende, se presume que todos los ciudadanos actúan con rectitud, lealtad y honestidad.

Sin embargo, la realidad nos demuestra que los sujetos procesales no siempre actúan así, que hay casos en los cuales el proceso judicial se utiliza para obtener fines distintos a los previstos en la Ley, con el propósito de defraudarla, de obtener por esta vía lo que no se puede lograr por vía directa, de perjudicar a terceros o a la sociedad.

Cuando encontramos estos procesos judiciales es naturalizados en sus fines, las partes, los terceros que tengan interés y el Juez, pueden denunciarlo y obtener un pronunciamiento judicial correctivo de tal anomalía, bien en el curso del proceso, o después de concluido mediante la impugnación de la sentencia definitiva proveniente de un proceso fraudulento.

Esto es posible a pesar de que el ordenamiento jurídico carece de normas que regulen expresamente los supuestos de ocurrencia de estas actuaciones procesales indebidas, los mecanismos procesales para su corrección y que determinen los efectos de las decisiones judiciales que a tal fin se dicten.

Por tales razones, ante la ocurrencia de fraude procesal por las partes o terceros en algún litigio, el Juez tiene el deber de garantizar la vigencia del debido proceso y, en consecuencia, debe mantener el orden procesal y la igualdad de las partes litigantes; esto sin descartar la posibilidad que el Juez pudiese ser partícipe del fraude.

Ante esta situación, la falta de una eficaz regulación legal sobre esta anomalía procesal, ha tratado de ser corregida por la Sala Constitucional y la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, para integrar

este vacío legal, provocando un interesante estudio doctrinario y jurisprudencial del fraude procesal.

CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Uno de los logros más significativos de la Revolución Francesa fue el establecimiento del Estado de Derecho, fundamentado en la separación de los poderes públicos y en la idea clave de que la soberanía pertenece al pueblo, en lugar de estar concentrada en la figura tiránica del rey.

Además, se dieron los primeros pasos hacia la creación de una Constitución política que definiera el marco del Estado, estableciendo las instituciones y poderes necesarios para su adecuado funcionamiento, incluyendo el Poder Judicial. Esta evolución de los órganos judiciales también implicó la necesidad de garantizar una justicia efectiva, que respetara y hiciera valer los derechos y deberes de todos los ciudadanos.

La evolución política del Estado de Derecho buscó una justicia sustentada en la supremacía y el valor normativo de la Constitución. Esto significa que la Constitución debe ser respetada y cumplida por todos los poderes públicos y ciudadanos, ya que sus disposiciones son de aplicación directa y no meramente programáticas.

La Constitución posee una fuerza normativa que garantiza la aplicación inmediata y preferente de sus disposiciones, lo que ha llevado a la eliminación del concepto de normas programáticas en su texto. Según Lejarza (1999), no se puede hablar de la fuerza normativa de la Constitución ni de su supremacía sin asegurar la efectividad de sus preceptos. En relación con los orígenes del carácter normativo de la Constitución, García de Enterría (1997) realiza un análisis que concluye que la Constitución no solo establece un marco normativo, sino que también debe ser efectiva en su aplicación para que su supremacía sea reconocida y respetada.

este vacío legal, provocando un interesante estudio doctrinario y jurisprudencial del fraude procesal.

CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Uno de los logros más significativos de la Revolución Francesa fue el establecimiento del Estado de Derecho, fundamentado en la separación de los poderes públicos y en la idea clave de que la soberanía pertenece al pueblo, en lugar de estar concentrada en la figura tiránica del rey.

“Toda la tradición constitucionalista negaba sorprendentemente esa conclusión. La Constitución no era norma jurídica invocable ante los tribunales. El Tribunal Supremo, es su Salas de casación, venía diciendo durante más de cien años que una infracción de la Constitución por parte de una Sentencia de cualquier Tribunal de instancia no constituía un motivo válidamente invocable a los efectos del Recurso de casación contra dicha Sentencia.... Esta jurisprudencia con ciento cincuenta años, bien establecida y nunca puesta en duda, pretendía que la Constitución era simplemente una <norma programática>, esto es, la formulación solemne (solemne, declamatoria, enfática) de un simple programa político, que luego cumpliría al legislativo, en cuanto a su traducción a verdaderas normas jurídicas eficaces, seguir o no, y en qué momento, con plena libertad” (p. 93).

Y agrega el citado autor:

“Todo el panorama anterior ha cambiado radicalmente tras la Constitución de 1978. La Constitución ha pasado a ser, por de pronto, un instrumento en sí mismo justiciable.... La Constitución se afirma, pues, a sí misma como una efectiva norma jurídica y en tal sentido la disposición derogatoria tercera declara derogada por ella <cuantas disposiciones se opongán a lo establecido en esta Constitución>. Tanto las normas pasadas como las futuras deben acomodarse, pues, a la Constitución para mantener o adquirir su validez” (p. 94).

Todo lo anterior, encuentra fundamento en el principio de supremacía constitucional, el cual señala que la Constitución es la encargada de dar forma al Estado y es la norma reguladora de todo lo que a él se refiere, por lo tanto, la Constitución al ser la consagración de la voluntad del Pueblo

soberano es la norma suprema.

Para desarrollar este principio, hay que analizar las normas que la misma Constitución contiene, en concreto el artículo 7 de la Carta Magna dispone “La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución.”

Del artículo transcrito, se puede afirmar que el mismo texto constitucional dispone la supremacía de la Carta Magna sobre todo el ordenamiento jurídico, es la norma que más obliga, es la norma que regula todo, de tal manera que, es superior ante cualquier Ley, órgano o hasta de los denominados Principios Generales de Derecho.

Este principio de supremacía constitucional se originó en los Estados Unidos, siendo afirmado por el Juez Marshall al decidir el célebre caso Madison vs. Marbury en 1803, en los siguientes términos “The Constitution is superior to any ordinary act of the legislature”.

Los jueces norteamericanos y la Suprema Corte que impone el “staredecisis”, asumieron el rol de garantizar la eficacia del texto constitucional respecto a las actuaciones u omisiones por parte de los Poderes Públicos.

La supremacía de la Constitución implica reconocer que existen diversos estratos dentro del ordenamiento jurídico, que dan fundamento a la jerarquización de las normas, en consecuencia, todo acto del Poder Público y de los ciudadanos debe ser realizado en conformidad con el texto constitucional.

Según Peña (2001), la superioridad de la Constitución se basa en dos principios fundamentales:

PRINCIPIO DE SUPERIORIDAD MATERIAL

La Constitución tiene mayor eficacia que el resto de los instrumentos normativos. Esto implica que todos los actos normativos deben ser compatibles con la Constitución, de lo contrario serán nulos. Este principio opera no sólo en el ámbito normativo, obligando a los órganos del Poder Público, sino también a la ciudadanía en general.

PRINCIPIO DE SUPERIORIDAD FORMAL

La Constitución solo puede ser modificada mediante un procedimiento especial y complicado, distinto al utilizado para modificar leyes. Este principio también se conoce como rigidez constitucional.

Resumidamente, la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, vinculando a todos los poderes públicos. Su reforma requiere un proceso agravado, mientras que sus disposiciones prevalecen sobre cualquier otra norma, que debe ajustarse a ella para ser válida. Estos dos principios, material y formal, sustentan la posición jerárquica superior de la Constitución.

Todo acto realizado mediante engaño, dirigido a impedir la consecución de la justicia en un juicio en beneficio propio o de un tercero.

BASE CONSTITUCIONAL Y LEGAL

Artículo 26. CRBV: Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.

Artículo 257. CRBV: El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales.

Artículo 17. Código de Procedimiento Civil: El Juez deberá tomar de oficio o a petición de parte, todas las medidas necesarias establecidas en la ley, tendentes a prevenir o a solucionar las faltas a la lealtad y probidad en el proceso, las contrarias a la ética profesional, la colusión y el fraude procesales, o cualquier acto contrario a la majestad de la justicia y al respeto que se deben los litigantes.

Artículo 170. Código de Procedimiento Civil: Las partes, sus apoderados y abogados asistentes deben actuar en el proceso con lealtad y prioridad. En tal virtud, deberán: 1º Exponer los hechos de acuerdo a la verdad.

DEFINICIÓN

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia nº 910 del 4 de octubre de 2000, define el fraude procesal como las maquinaciones y artificios que se llevan a cabo durante el proceso, o a través de él, con el objetivo de engañar o sorprender a los participantes de buena fe, obstaculizando así la adecuada administración de justicia, en beneficio propio o de un tercero, y en detrimento de otra parte o de un tercero. Estas maquinaciones pueden ser ejecutadas de manera unilateral por un litigante, lo que se considera dolo procesal en sentido estricto, o pueden surgir de la colaboración de dos o más partes, lo que se denomina colusión. Además, pueden buscar el uso del proceso como un medio que se aparta de su propósito original de resolver disputas o de establecer situaciones jurídicas específicas, como sucede en procesos no contenciosos, logrando así un efecto particular a través de la manipulación procesal; o pueden perjudicar directamente a una de las partes, impidiendo que se administre justicia de manera adecuada.

NATURALEZA JURÍDICA

El fraude procesal tiene una fundamentación estrictamente constitucional, ya que para que un juez pueda determinar su existencia, es esencial que se permita a las partes presentar sus alegaciones y evidencias pertinentes. Esto es crucial para garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso, los cuales deben ser protegidos por todos los jueces en el país, dado que representan un mandato constitucional.

Cuando se ejerce el fraude procesal de manera autónoma, se configura como una acción de nulidad. La solicitud de declaración de fraude y sus efectos busca la anulación de procesos que han sido ideológicamente manipulados. Utilizar el proceso judicial para fines que no son los propios de este es inherente a la naturaleza del hecho ilícito, al fraude a la ley y a la simulación. En este contexto, la demanda no busca indemnizaciones, sino la nulidad de los actos fraudulentos; sin embargo, esto no impide que la declaración de nulidad pueda llevar a una compensación posterior.

Es importante distinguir entre el dolo procesal específico, donde un sujeto busca perjudicar a otro sin colusión, y el fraude procesal en sentido amplio, que implica la colusión de varios actores, incluyendo potencialmente a jueces. La violación del derecho a la defensa, aunque presente, no se manifiesta como una violación inmediata de la Constitución, sino que requiere alegatos y pruebas que no son adecuadas para un proceso breve como el amparo constitucional. Por lo tanto, el amparo no es la vía procesal adecuada para denunciar el fraude procesal, siendo necesario acudir al juicio ordinario para resolver las controversias que surgen de este tipo de fraude.

Según la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, el fraude procesal es considerado una categoría propia y particular, proyectada hacia el proceso, y queda separado como forma concreta de figuras más generales como el fraude a la ley y la simulación.

La Sala ha definido el fraude procesal como "las maquinaciones y artificios realizados en el curso del proceso o, por medio de éste, destinados, mediante el engaño o la sorpresa en la buena fe de uno de los sujetos procesales, a impedir la eficaz administración de justicia, en beneficio propio o de un tercero y en perjuicio de parte o de tercero".

Estas conductas fraudulentas pueden ser realizadas unilateralmente por un litigante (dolo procesal stricto sensu) o por el concierto de dos o más sujetos procesales (colusión). Pueden perseguir utilizar el proceso como instrumento ajeno a sus fines de dirimir controversias o crear situaciones jurídicas, o perjudicar concretamente a una de las partes impidiendo la correcta administración de justicia.

La Sala ha señalado que el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, al estar ubicado dentro de las Disposiciones Fundamentales, contiene una declaración prohibitiva del fraude procesal que se conecta con la tutela del orden público y las buenas costumbres. Por tanto, considera que el fraude procesal es una categoría autónoma, separada de figuras generales como el fraude a la ley y la simulación.

Al hacer referencia a la naturaleza moral del asunto, Arguello Landaeta citando a Salvatore Satta señala que:

“La ciencia jurídica es una ciencia moral, no solamente en el sentido de las más o menos arbitraria clasificación escolástica, sino porque ella más que cualquiera otra ciencia, exige un empeño moral en quien la profesa”;

El artículo 17 del Código de Procedimiento Civil establece que los jueces deben tomar medidas para prevenir o sancionar conductas que atenten contra la lealtad, la ética profesional y la majestad de la justicia, incluyendo el fraude procesal. Se considera que este artículo no es una norma programática, sino una norma general de aplicación concreta, que busca proteger la buena fe procesal y evitar que el proceso judicial se convierta en un medio para cometer fraudes organizados por litigantes malintencionados.

Este enfoque resalta la importancia de la integridad en los procedimientos judiciales, ya que el fraude procesal puede socavar la confianza en el sistema legal. La norma permite a los jueces actuar de oficio o a petición de parte, lo que refuerza su papel proactivo en la administración de justicia y en la protección de los derechos de las partes involucradas.

FORMAS

Según la jurisprudencia, el fraude procesal puede manifestarse de varias formas, incluyendo:

SIMULACIÓN PROCESAL

El fraude puede consistir en el forjamiento de una litis inexistente entre partes, con el fin de crear un proceso dirigido a obtener fallos o medidas cautelares en perjuicio de una de las partes o de terceros ajenos al mismo.

COLUSIÓN

El fraude procesal puede nacer de la colusión de una persona que, actuando como demandante, se combina con otra u otras a quienes demanda como litisconsorte de la víctima del fraude, también

demandada. Juntas procuran crear situaciones de incertidumbre sobre la fecha real de citación de todos los demandados, asistir en el nombramiento de expertos para privar a la parte natural de ese derecho, o sobreactuar en el juicio o actos probatorios hasta convertirlos en un caos.

La colusión también puede darse mediante la creación de varios juicios aparentemente independientes que en realidad conforman una unidad fraudulenta dirigida a dejar indefensa o disminuida en su derecho a la víctima en una o varias causas, aunque los procesos aparezcan desligados entre sí.

INTERVENCIÓN DE TERCEROS

El fraude procesal también puede nacer de la intervención de terceros prevista en el artículo 370 del Código de Procedimiento Civil, cuando éstos de acuerdo con alguna de las partes buscan entorpecer la posición procesal de la otra parte en el juicio.

La jurisprudencia ha señalado que estas tres formas (simulación, colusión e intervención de terceros) no agotan todas las posibilidades para considerar la existencia de fraude procesal. En cuanto a las modalidades para plantearlo, se puede hacer por vía principal o mediante un incidente dentro del proceso donde tiene lugar.

Cuando el fraude se origina a partir de múltiples juicios, en los cuales los involucrados en la colusión actúan para acorralar a la víctima, y donde las partes en los procesos son diferentes, a excepción de la víctima y posiblemente uno de los coludidos, se presenta una gran dificultad para plantear el fraude de forma incidental. En este contexto, la víctima puede quedar en una posición vulnerable, ya que en cada uno de los procesos irregulares no podrá argumentar la colusión entre las diversas personas que componen el núcleo del fraude. Esto se debe a que estas personas pueden no ser parte en todos los juicios, lo que dificulta la declaración de un fraude múltiple derivado de su combinación sin haberlas escuchado. Por lo tanto, en estos casos, es fundamental que la demandada incluya a todos los participantes para abordar adecuadamente el fraude.

En contraste, cuando el fraude se manifiesta dentro de un único proceso, puede ser detectado y probado más fácilmente, ya que en ese

contexto se pueden presentar todos los elementos necesarios para demostrarlo.

DE LA COSA JUZGADA

El fraude procesal puede manifestarse de diversas formas, como la colusión entre las partes o con el juez, el cohecho o el falso testimonio, con el objetivo de perjudicar a la otra parte y obtener una ventaja ilícita. Cuando se detecta fraude durante el proceso, se puede aplicar la nulidad de los actos procesales realizados sin el conocimiento de la otra parte. Sin embargo, si el fraude se revela solo después de que la sentencia ha adquirido el carácter de cosa juzgada, se sugiere iniciar un proceso de nulidad por fraude procesal.

Esto es aplicable en casos de testimonios falsos o documentos adulterados, donde se debe demostrar que el acto viciado fue determinante para la sentencia y que no hubo oportunidad de cuestionarlo mediante los mecanismos ordinarios del proceso.

Jorge Peyrano, citado por la Sala Constitucional, sostiene que la cosa juzgada derivada de un fraude puede ser revertida a través de una pretensión autónoma nulificatoria, especialmente antes de que el fraude se consolide mediante una sentencia firme. La Sala Constitucional, en su Sentencia n° 628 del 18 de abril de 2008, ha reiterado que, en situaciones extraordinarias de dolo, fraude o colusión, se debe ejercer una acción revocatoria autónoma. Esta acción busca deshacer los efectos de sentencias que aparentan ser cosa juzgada, ya que en realidad son el resultado de maniobras fraudulentas que socavan el debido proceso.

DE DOLO PROCESAL

La Sala Constitucional establece una distinción clara en el ámbito del fraude procesal, señalando dos categorías principales. En primer lugar, se encuentra el dolo procesal específico estricto, que ocurre cuando uno de los sujetos procesales, a través de uno o varios actos, busca perjudicar ilegítimamente a otro sin que exista un acuerdo entre varios litigantes o intervinientes. En segundo lugar, se define el fraude procesal o colusión en sentido amplio, que implica la colaboración de múltiples sujetos

procesales, lo que puede incluir a jueces.

En la sentencia nº 1395 del 26 de febrero de 2002, se subraya que los casos de fraude procesal se caracterizan por ser actividades procesales reales. Esto significa que, aunque los actos pueden ser formalmente válidos y cumplir con las exigencias legales, su naturaleza es intrínsecamente falsa, ya que su objetivo no es la resolución justa de una disputa, sino causar daño a uno de los litigantes o a terceros. Por lo tanto, al evaluar un fraude procesal, no se analizan las actuaciones procesales formales, sino el fraude en sí, lo que permite al juez examinar lo que otros jueces pudieron haber pasado por alto debido a las desviaciones procesales.

Duque Corredor, al abordar la ética profesional, enfatiza que uno de los deberes fundamentales del abogado es actuar con probidad, honradez, discreción, desinterés, veracidad y lealtad. En este contexto, se espera que su conducta se distinga por la honradez y la franqueza, lo que implica que no debe aconsejar ni llevar a cabo actos que puedan considerarse dolosos, ni obstaculizar una administración de justicia eficiente y rápida.

PROCEDIMIENTO

La Sala Constitucional, en la Sentencia nº 910 del 4 de octubre de 2000, determinó que el juicio ordinario es el procedimiento adecuado para abordar la acción de fraude procesal, dado que se requiere un amplio período probatorio para evidenciar dicho fraude. Aunque se pueda presentar una violación constitucional relacionada con la restricción del derecho a la defensa de la víctima, según el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), esta no se considera una violación inmediata a la Constitución. En cambio, es necesario presentar alegatos y pruebas que no son adecuadas para un proceso de amparo entre particulares, donde el juez no es solo un agravante, sino también una víctima. Por otro lado, el juicio autónomo permite la anulación de las decisiones del juzgador.

Además, la Sala ha establecido que la declaración de fraude y sus efectos, como la anulación de procesos fraudulentos, debe ser resultado de una decisión jurisdiccional, conforme al artículo 338 del Código de

Procedimiento Civil, que debe llevarse a cabo en un juicio ordinario.

En la Sentencia nº 959 del 14 de julio de 2009, la Sala Constitucional reconoció la posibilidad excepcional de utilizar la vía de amparo constitucional en casos de fraude procesal que involucren decisiones con autoridad de cosa juzgada, con el objetivo de proteger el orden público.

Por su parte, la Sala de Casación Civil, en la Sentencia nº 120 del 29 de marzo de 2011, indicó que el fraude procesal debe ser tramitado a través de la vía incidental, según los parámetros del artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, cuando el dolo procesal surge dentro del mismo proceso. Si el dolo es específico, se puede impugnar dentro del mismo proceso antes de que se emita la sentencia definitiva, para evitar efectos perjudiciales.

El juicio ordinario por fraude procesal puede iniciarse ante el juez que conoce de todas las causas o de alguna de ellas, incluso ante un juez diferente. Si hay múltiples causas en diferentes instancias, el juez que conozca la acción por fraude puede ordenar la acumulación de los casos, incluso si ha expirado el plazo para solicitarla, debido a que se trata de un vicio que afecta el orden público y requiere una acción especial.

SENTENCIA

El objetivo de la sentencia en un caso de fraude procesal es determinar de manera clara el uso del proceso con fines diferentes a los que le son inherentes. Para establecer el fraude procesal, el juez debe considerar las diversas pruebas presentadas durante el juicio, pudiendo apoyarse en indicios y presunciones para fundamentar su decisión. Según el profesor Duque Corredor, los indicios son un conjunto de hechos comprobados en el proceso, que, por su relevancia y coincidencias, permiten al juez llegar a una conclusión sobre las afirmaciones de las partes. Es fundamental que estos indicios se evalúen en su totalidad.

Por otro lado, la Sala de Casación Civil, en su Sentencia nº 1.151 del 30 de septiembre de 2004, define la presunción como una inferencia lógica que parte de un indicio, permitiendo al juez deducir la existencia de un hecho desconocido a partir de uno conocido. Actualmente, se considera que tanto los indicios como las presunciones son herramientas

probatorias que ayudan a corroborar o complementar el valor de las pruebas presentadas.

En los fallos sobre fraude procesal, no se evalúan solo las actuaciones formales, sino el fraude en sí, entendido como dolo en un sentido amplio. Esto permite al juez examinar lo que otros jueces pudieron haber pasado por alto debido a las desviaciones procesales.

Respecto al alcance de estas sentencias y su relación con la cosa juzgada, la Sala Constitucional, en su Sentencia nº 910 del 4 de octubre de 2000, establece que el juez debe equilibrar principios y normas constitucionales que pueden estar en conflicto. La seguridad jurídica que ofrece la cosa juzgada se enfrenta a la necesidad de mantener el orden público y las buenas costumbres, lo que obliga al juez a determinar cuál principio debe prevalecer.

La sentencia en estos casos puede resultar en la declaración de inexistencia de procesos fraudulentos y la anulación de actos o causas simuladas, ya que estos no buscan resolver controversias en igualdad de condiciones. La declaración de inexistencia del proceso se justifica por razones de orden público y buenas costumbres, y el juez puede establecer esto de oficio, conforme al artículo 11 del Código de Procedimiento Civil. La nulidad de actos procesales, incluyendo sentencias, se considera una medida necesaria para sancionar la colusión y el fraude procesal, de acuerdo con el artículo 17 del mismo Código. Aunque la nulidad no está explícitamente prevista en la ley, es una consecuencia lógica del fraude, permitiendo su aplicación analógica en procesos civiles y revisiones en procesos penales.

En cuanto a las costas procesales en estos procedimientos, se aplica la regla del artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, que establece que la parte que resulte totalmente vencida en el proceso será condenada al pago de las costas.

CONCLUSIONES

El fraude procesal es una anomalía que desvía al proceso judicial de sus fines, impidiendo el adecuado funcionamiento del sistema de justicia y la tutela efectiva de las pretensiones de los justiciables. Aunque el

ordenamiento jurídico venezolano no regula de manera eficaz esta institución, contiene normativa aislada y dispersa que ha sido desarrollada por la doctrina y jurisprudencia para lograr la justicia establecida en la Constitución y hacer cesar las lesiones producto de la mala fe procesal.

El fraude procesal puede cometerse de diversas formas, como procesos simulados, fraude en sentido estricto, tercerías colusorias, interposición de varios procesos aparentemente independientes, demandar a personas que lesionen el derecho de la víctima del fraude, o mediante abuso de derecho. Tales conductas debe controlarlas el juez para preservar la finalidad instrumental del proceso respecto a la justicia, apreciando la conformidad de las partes con la verdad, lealtad y probidad procesal.

La doctrina y jurisprudencia, nacional y extranjera, recomiendan remedios procesales ordinarios y extraordinarios para controlar el fraude procesal. En Venezuela se admite su control mediante cuatro mecanismos: incidentalmente, por pretensión autónoma principal, amparo constitucional y revisión constitucional. La posibilidad de ejercer tales mecanismos depende del momento de ocurrencia de los hechos configurativos del fraude, antes o después de la sentencia.

La cosa juzgada tiene valor relativo que debe ceder ante la justicia, pues no se puede tolerar que una decisión obtenida fraudulentamente se haga permanente e irrevisable. Según la Sala Constitucional, los efectos de la decisión que declara el fraude procesal son nulidad, inexistencia o efectos de la acción pauliana, considerándose idóneo el efecto de inexistencia jurídica de la decisión y el proceso que la produjo, pues lo que no existe jurídicamente no producirá efectos.

En conclusión, el fraude procesal desnaturaliza el proceso impidiéndole actuar según sus fines. Por eso en Venezuela la regulación legislativa ha sido integrada por la Sala Constitucional para que el juez pueda controlar conductas ilegítimas dentro del proceso judicial, articulando diversas vías para ejercer el control jurisdiccional del fraude procesal y hacer cesar eficazmente las lesiones que la conducta maliciosa de una parte causa a la otra o a terceros.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bello, H. (2003). El fraude procesal y la conducta procesal de las partes como prueba del fraude. Temas de derecho procesal. Colección Libros Homenaje, 10, vol. 1, 101-190. Caracas: Tribunal Supremo de Justicia.
- Carreta, F. (2008). Deberes procesales de las partes en el proceso civil chileno: referencia a la buena fe procesal y al deber de coherencia. Revista de Derecho (Valdivia) [Revista en Línea], 21. Consultado el 12 de enero de 2009 en: <http://mingaonline.uach.cl/pdf/revider/v21n1/art05.pdf>
- Chambergo, W. (2007). Interés y legitimidad para obrar como presupuestos procesales. [Libro en línea]. Consultado el 22 de diciembre de 2008 en: <http://www.uss.edu.pe/Facultades/derecho/documentos/produccionjuridica/2007-I/ARTICULOSDEDERECHOchambergo.pdf>
- Código Civil de la República de Venezuela (1982). Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 2.990 (Extraordinario), julio 26 de 1982.
- Código de Procedimiento Civil de la República de Colombia (1970). Decretos, 400 y 2019, agosto 6 y octubre 26 de 1970.
- Código de Procedimiento Civil de la República de Venezuela (1986). Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 3.694 (Extraordinario), enero 22 de 1986.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 5.453 (Extraordinario), marzo 24 de 2000.
- Díaz, G. (2002). Acción autónoma de nulidad de sentencia firme. Fundamento para su aplicación. Revista de las XVIII Jornadas Iberoamericanas de derecho procesal. 423-433 Montevideo: Cultura Universitaria.
- Duque, R. (1997). La moral y el proceso. Revista de las XXII Jornadas J.M.
- Domínguez Escovar, 271-289 Barquisimeto: Horizonte.
- Escovar, R. (2000). Estudios sobre casación civil. Colección Estudios Jurídicos, 3, Caracas: Tribunal Supremo de Justicia.
- García, E., y Fernández, T. (1997). Curso de Derecho Administrativo. Vol. I, (4ª Ed.) Madrid: Civitas.
- González, C. (2002). Cosa juzgada y cosa juzgada fraudulenta. Revista de las XVIII Jornadas Iberoamericanas de derecho procesal. 465-474 Montevideo: Cultura Universitaria.
- González, Weisz y Gomes (2002). Acción autónoma de nulidad, casos en que procede. Revista de las XVIII Jornadas Iberoamericanas de derecho procesal. 455-463 Montevideo: Cultura Universitaria.
- Landoni, A. (2002). La cosa juzgada: ¿valor absoluto o relativo? Revista del XXIII Congreso Colombiano de derecho procesal. 605-662 Bogotá: Instituto Colombiano de Derecho Procesal.

- **Lejarza, J. (1999).** El carácter normativo de los principios y valores en la constitución de 1999. *Revista de Derecho Constitucional*, 1, 195-220 Caracas: Sherwood.
- **Montero, J (2006).** Ideología y proceso civil su reflejo en la buena fe procesal. [Libro en línea]. Consultado el 19 de diciembre de 2008 en:
- www.cadperu.com/virtual/file.php/1/moddata/data/3/10/219/IDEOLOGIA.Pdf
- **Ortiz, R. (2004).** Constitución, proceso y fraude procesal. *Revista de Derecho*, 13, 41-82 Caracas: Tribunal Supremo de Justicia.
- **Peña, J. (2001).** Manual de Derecho Administrativo (2 vols). Caracas: Colección de Estudios Jurídicos Tribunal Supremo de Justicia.
- **Quintero, J. (2002).** Acerca de la inexistencia de la sentencia civil. *Estudios de Derecho Procesal homenaje a Humberto Cuenca*, 6, 661-734 Caracas: Tribunal Supremo de Justicia.
- **Quiroga, A. (2002).** Las vías de impugnación de la cosa juzgada aparente o fraudulenta. *Revista de las XVIII Jornadas Iberoamericanas de derecho procesal*. 509-518 Montevideo: Cultura Universitaria.
- **Said, A. (2002).** La revisión de la cosa juzgada fraudulenta o aparente, en México. *Revista de las XVIII Jornadas Iberoamericanas de derecho Procesal*. 547-562 Montevideo: Cultura Universitaria.
- **Tavolari, R. (2002).** Las vías de impugnación de la cosa juzgada aparente o fraudulenta en el derecho procesal chileno. *Revista de las XVIII Jornadas Iberoamericanas de derecho procesal*. 571-577 Montevideo: Cultura Universitaria.

A wooden gavel is positioned vertically in the center of the frame, resting on a wooden surface. The gavel has a rounded head and a handle with a decorative band. The background is a warm-toned wooden wall with vertical planks.

Muy pronto se dictará el primer:

**DIPLOMADO EN DERECHO
PENAL PROCESAL PENAL Y
CRIMINALÍSTICA**

**En Ciudad Bolívar, estado Bolívar, bajo
el patrocinio del Escritorio Jurídico
Dinastía Osorio**

II CONGRESO NACIONAL DERECHO, JUSTICIA Y TECNOLOGÍA

TEMAS ACTUALES Y DISRUPTIVOS

Anzoátegui 2024

**DOCTOR
JOSÉ LUIS
VEGAS ROCHE**

**TEMA:
CONTRINTERROGATORIO
A PERITOS EN INFORMÁTICA**

28 Y 29 SEP. | 8AM

**LUGAR: HOTEL PARADISE
PUERTO LA CRUZ - ANZOÁTEGUI**

MÁS INF: 0424 - 8132665

SÍNTESIS CURRICULAR

- * **ABOGADO. UNIVERSIDAD SANTA MARÍA, CARACAS, VENEZUELA.**
- * **LICENCIADO EN CRIMINALÍSTICA. UNIM, CUERNAVACA, MÉXICO.**
- * **DERECHO PENAL INTERNACIONAL,**
- * **DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO (UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE).**
- * **MEDICINA LEGAL, INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y POLICÍA CIENTÍFICA, UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. ESPAÑA**
- * **117 CURSOS EN MATERIAS DE DERECHO CONSTITUCIONAL, PENAL, PROCESAL PENAL, MEDICINA LEGAL, INVESTIGACIÓN CRIMINAL, POLICÍA CIENTÍFICA, CRIMINOLOGÍA, CRIMINALÍSTICA, ENTRE OTROS.**

PATROCINADORES:

ESCRITORIO JURÍDICO
TAMAYO - TAMAYO

II CONGRESO NACIONAL DERECHO, JUSTICIA Y TECNOLOGIA

TEMAS ACTUALES Y DISRUPTIVOS

Anzoátegui 2024

SÍNTESIS CURRICULAR

- * ABOGADA BINACIONAL VENEZUELA Y COLOMBIA.
- * ESPECIALISTA EN VIOLENCIA CONTRA GRUPOS VULNERABLES.
- * MIEMBRO DEL ROSTER ONU MUJERES COLOMBIA.
- * GESTORA DE PROYECTOS LEGALES, COMUNITARIOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS.
- * CAPACITADORA EN DERECHO DIGITAL Y DERECHO PROCESAL DIGITAL.
- * MANEJO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL ESPACIO CIBERNÉTICO.
- * ASESORA MIGRATORIA Y COORDINADORA PÚBLICA A NIVEL LATINOAMERICANO.
- * AMBIENTALISTA.
- * RESCATISTA VOLUNTARIO Y ACTIVISTA POR LOS DERECHOS HUMANOS.

**ABOGADA
JOY
TAMAYO**

**TEMA: VIOLENCIA
DIGITAL EN VENEZUELA**

28 Y 29 SEP. | 8AM

LUGAR: HOTEL PARADISE
PUERTO LA CRUZ - ANZOÁTEGUI

MÁS INF: 0424 - 8132665

PATROCINADORES:

ESCRITORIO JURÍDICO
TAMAYO - TAMAYO

PARADISE
PUERTO LA CRUZ

DISRUPTIVE
L S

MULTIJURÍDICA

II CONGRESO NACIONAL DERECHO, JUSTICIA Y TECNOLOGIA

TEMAS ACTUALES Y DISRUPTIVOS

Anzoátegui 2024

SÍNTESIS CURRICULAR

- * ABOGADO (1990) CON VARIOS POSTGRADOS EN DERECHO PENAL, DERECHO PROCESAL PENAL, LITERATURA LATINOAMERICANA.
- * MAGÍSTER EN CIENCIAS PENALES Y CRIMINOLÓGICAS.
- * DOCTOR EN JURISPRUDENCIA.
- * DOCTOR EN SEGURIDAD CIUDADANA.
- * PhD EN SEGURIDAD CIUDADANA Y PAZ.
- * CANDIDATO A DOCTOR EN CIENCIAS JURÍDICAS (POR PRESENTAR Y DEFENDER TESIS DOCTORAL EN LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA).
- * PROFESOR DE PRE Y POSTGRADO DE VARIAS UNIVERSIDADES DEL PAÍS.
- * AUTOR DE 26 LIBROS DE DERECHO PROCESAL PENAL, LITERATURA Y POESÍA. PARTE DE SU OBRA JURÍDICA SE HA PUBLICADO EN MÉXICO, CHILE, ARGENTINA, COLOMBIA Y REPÚBLICA DOMINICANA.
- * DIRECTOR DE LA REVISTA JURÍDICA LEXITUM Y COORDINADOR ACADÉMICO DEL POSTDOCTORADO EN INVESTIGACIÓN PENAL DE LA UNEY.

**DOCTOR
LEONARDO
PEREIRA MELÉNDEZ**

**TEMA: EL ROL DEL
DEFENSOR EN EL PROCESO
PENAL ACUSATORIO**

28 Y 29 SEP. | 8AM

**LUGAR: HOTEL PARADISE
PUERTO LA CRUZ - ANZOÁTEGUI**

MÁS INF: 0424 - 8132665

PATROCINADORES:

ESCRITORIO JURÍDICO
TAMAYO - TAMAYO

Pontificia Universidad Católica Santa Rosa
Tricentenario

Instituto de Altos Estudios IAEL
Universidad de Postgrados

Diplomado Avanzado Gestión de Despachos de Abogados

**INSCRIPCIONES
ABIERTAS**

Correo:

pontificiaucsaucardiplomados@gmail.com

Vicerrectorado de Extensión

Teléfono: 0212-863.51.18 Ext. 108

Se reconoce dos materias derecho registral y unas de las prácticas jurídicas y otra afín. Es Bimodal.

Entrada: 200\$

Inicial: 70\$ (los demás en cuotas al terminar)

Encuentros Presenciales y algunos online:

Duración: 120 horas académicas (2 Meses).

Miércoles de 1:30pm a 4:00pm

Sábado de 8:30am a 12:00pm

Pontificia Universidad Católica Santa Rosa
Tricentenaria

Instituto de Altos Estudios IAEL
Universidad de Postgrados

Diplomado Avanzado en Criminalística, Criminología y Periodismo de Sucesos

**INSCRIPCIONES
ABIERTAS**

Correo:

pontificiaucsardiplomados@gmail.com

Vicerrectorado de Extensión

Teléfono: 0212-863.51.18 Ext. 108

Impacto de las experticias del área
físico comparativo en el proceso penal venezolano

REBECA HENRÍQUEZ

Prólogo del Dr. José Luis Tamayo Rodríguez

**TRAS
LA HUELLA
DEL
CRIMEN**

Pan House

NUEVO LIBRO DEL PROFESOR, DR. GIOVANNI RIONERO

Una obra jurídica que todo estudiante de derecho debe leer, especialmente los jueces Penales, Fiscales del Ministerio Público, Defensores Públicos y Privados dedicados al ejercicio en el área Penal.

Editado y distribuido
por Vadell hermanos
Editores.

Caracas – Venezuela
edvadell@gmail.com

+58 412-7216379

Visita nuestro nuevo portal web:

www.vadellhnoseditores.com.ve

Universidad
BIA
FACULTAD INTERAMERICANA
DE LITIGACIÓN

FACULTAD INTERAMERICANA DE LITIGACIÓN A.C.

Rector:

Dr. Rubén Pacheco Inclán

Directora General:

Mtra. Adriana Arroyo Cuevas

Director Jurídico para América Latina:

Dr. Juan Manuel Guerrero Almaraz

Director Ejecutivo:

Mtro. Moisés Guzmán Tinoco

Algunos Integrantes del Consejo Consultivo:

FACULTAD INTERAMERICANA DE LITIGACIÓN

La Universidad de la Barra Interamericana de Abogados

-Dr. José Neyra Flores,

Juez de la Sala Penal de la Corte Suprema de Perú

-Dr. José León Sánchez (Costa Rica),

Escritor latinoamericano, abogado y criminólogo.

Premio Nelson Mandela 2018,

Premio Nacional de Cultura Magón 2017

**-Mtro. Pedro Rojas Brito (República Dominicana),
licenciado en derecho, especialista en negociación de
conflictos políticos y sociales,**

Maestro en Derecho, en Orientación Civil

-Dra. Diana Cristal González Obregón,

**analista y redactora del Código Nacional de
Procedimientos Penales, especialista en el sistema de justicia penal**

-Dra. Verónica Román Quiroz,

especialista en el sistema de justicia penal. México

**-Dr. Alfredo G. Araya Vega, Juez Superior del Tribunal
Penal de Flagrancias de San José, Costa Rica**

-Dr. William Fernando Quiroz Salazar,

Juez Superior y Magistrado Penal en Lima Norte. Perú

**-Magister Ernesto Vásquez Barriga. Fiscal Regional
Metropolitano Centro-Norte, Santiago de Chile**

**-Dr. Jairo Alfonso Bustos Vásquez, Juez Cuarenta y siete
penal del Circuito con función de conocimiento en Bogotá, Colombia**

Universidad

BIA

FACULTAD INTERAMERICANA
DE LITIGACIÓN

TIENDA EN LÍNEA

www.floreseditor.com

\$160

Precio

LEONARDO PEREIRA MELÉNDEZ

Leonardo Pereira Meléndez

**LAS PRUEBAS
ILÍCITAS
EN EL SISTEMA
PENAL MEXICANO**

Concordado con el Código Nacional
de Procedimientos Penales
y con la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos

Prólogo
Dr. Hebert Benavente Chaves

Flores Editor y Distributor

Editorial Flores

**CONTACTO PARA
PEDIDOS**

WhatsApp

55 3100 0800

**vadell
hermanos**

EDITORES

Leonardo Pereira Meléndez

**ESTUDIOS DE DERECHO
PROCESAL PENAL**

Yenny Patricia García Ojalvo

**CONTROL DE GARANTÍAS
EN EL PROCESO PENAL**

LA SEGUNDA INSTANCIA Y EL PRINCIPIO DE LIMITACIÓN

Alfonso Zambrano Pasquel

**TEORÍA DEL
DELITO**

**ESTUDIOS DE DERECHO
PROCESAL PENAL**

Leonardo Pereira Meléndez

**CONTROL DE GARANTÍAS
EN EL PROCESO PENAL
LA SEGUNDA INSTANCIA
Y EL PRINCIPIO
DE LIMITACIÓN**

Yenny Patricia García Ojalvo

**TEORÍA
DEL DELITO**

Alfonso Zambrano Pasquel

Grupo Editorial
IBÁÑEZ

INFORMACIÓN Y VENTAS

Librería Ibañez - Calle 12 b No. 7-12
+57 (1) 2847524 - 2835194

COMPRAS ONLINE:

www.grupoeditorialibanez.com

@grupoeditoibanez

@gei_editorial

grupoeditorialibanez

Grupo Editorial Ibañez

REVISTA JURÍDICA
LEXITUM
LO NUESTRO ES LA ACADEMIA